

Master of Arts HES-SO en Travail social

TRAVAIL DE MASTER

**Mixité sociale et développement de
quartier : une planification à l'épreuve
du vécu**

*Production de l'espace et rôle du Travail social à l'écoquartier
des Plaines-du-Loup*

Réalisé par

Camille Del Boca

Sous la direction de
Professeure Swetha Rao Dhananka
HETS, Fribourg

Vevey, le 24 août 2024

Accepté par :

Filière Master of Arts HES-SO en Travail social

HES-SO Master

Lausanne, Suisse

Membres du Jury :

Swetha Rao Dhananka, directrice, présidente du jury et Professeure à la HETS-FR

Alain Plattet, expert et chef de Domaine vie de quartier à la Ville de Lausanne

Remerciements

A l'aube de la fin de mon cursus de Master en Travail social, je souhaite écrire quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au présent travail de mémoire mais également à cette riche période de reprise d'étude, après presque dix années de travail sur le terrain en tant qu'éducatrice sociale et travailleuse sociale de proximité.

Mes premiers remerciements vont à ma directrice de Travail de Master, Prof. Swetha Rao Dhananka qui a tout de suite montré de l'intérêt pour mon sujet et qui a accepté de me suivre alors qu'elle ne me connaissait pas encore. Merci pour ta confiance et ta générosité dans nos moments d'échange et de coaching. Je n'aurais pas rêvé meilleur accompagnement pour ce travail !

Je remercie ensuite M. Alain Plattet, chef du domaine vie de quartier à la Ville de Lausanne qui a accepté d'être l'expert de ce travail suite à notre rencontre lors de la restitution du diagnostic sur les quartiers du Plateau de la Blécherette. Je suis heureuse qu'une personne directement concernée par le sujet de mon travail puisse contribuer à son évaluation.

Je souhaite également remercier les différent·es professionnel·es du social, l'enseignante du collège des Plaines-du-Loup et la cheffe de projet de Métamorphose qui ont accepté de me rencontrer et de partager avec moi leurs réflexions et observations sur ce quartier.

Bien entendu, je remercie chaleureusement tous·tes les habitant·es que j'ai pu accompagner lors de balades commentées, avec qui j'ai pu m'entretenir et partager un bout de leur quotidien. Merci également à ceux avec qui j'ai pu échanger de manière informelle et spontanée lors de mes déambulations dans le quartier, de visites ou d'observations participantes.

De plus, je tiens à remercier Estelle et Nicolas qui m'ont généreusement mis à disposition leur local à Vevey me permettant de travailler dans des conditions optimales durant les derniers mois de rédaction de ce travail. De plus, un merci tout spécial va à Maria qui s'est occupée des corrections de ce mémoire malgré une opération de la main.

D'autres part, j'aimerais tendrement remercier Rodrigo, mon mari et allié durant ces deux ans de Master. Merci d'avoir été à mes côtés dans les moments de joie comme dans ceux plus difficiles, sans jamais douter de moi. Je remercie aussi mes parents pour leur soutien moral et l'attention qu'ils m'ont portés ces dernières années, ainsi qu'à mes ami·es qui m'ont encouragé·es et qui ont simplement été là.

Un merci tout particulier à Jeanne Durussel, infirmière indépendante, dont l'accompagnement depuis mon burn-out m'a permis de garder mon cap, boussole à la main, même dans des paysages parfois accidentés.

Pour terminer, j'ai une pensée pour toutes les personnes dont j'ai croisé la route durant ce cursus de Master, que cela soit des professeur·es inspirant·es ou des étudiant·e·x·s avec qui j'ai partagé des moments parfois intenses et d'autres fois, plus légers. Je remercie finalement les auteur·trices et chercheur·euses passionnant·es dont j'ai lu les articles et ouvrages et qui ont ouvert tout un champ de possibilités devant moi. Cela m'a permis de me découvrir un attrait pour l'enquête sociale et la recherche académique, sans pour autant perdre de vue les réalités des terrains.

Les opinions exprimées dans ce document n'engagent que son auteur.

Table des matières

Résumé	8
Rapport de recherche	9
1. Introduction	11
1.2 Un véritable <i>labo live</i>	12
2. Problématique	13
3. Panorama de la mixité sociale	15
3.1 Historique de la mixité sociale	15
3.2 Politiques publiques de répartition des logements sociaux et instruments de régulation	16
3.3 Polysémie, ambivalences et controverses	17
3.4 Définir la mixité sociale : dimensions, objectifs et mécanismes	18
3.4.1 Dimensions	18
3.4.2 Objectifs	18
3.4.3 Mécanismes	18
4. Premiers constats et hypothèses	19
5. Cadre théorique	20
5.1 Définition de la notion d'espace	21
5.1.1 Production de l'espace selon Lefebvre	21
5.2 La triade de Lefebvre	22
5.2.1 Ambiguïté terminologique	24
5.2.2 Distinction entre espace perçu et espace vécu	24
5.3 Le concept d'appropriation	25
5.4 L'habiter	27
5.4.1 Approche trilogique de l'habiter	28
5.4.2 Des modes d'habiter aux normes d'habiter	30
5.5 Le rôle du Travail social dans les projets urbains	30
6. Questions de recherche	33
7. Méthodologie	35
7.1 Méthodes de récolte de données	35
7.2 Description du corpus des habitant·es interrogé·es	37
7.3 Analyse des données	38
7.4 Données complémentaires	38

8. Analyse de l'espace conçu – un état des lieux de l'implémentation de la mixité sociale.....	39
8.1 Politique du logement et mixité sociale aux Plaines-du-Loup.....	39
8.1.1 Composition, échelle et concentration aux Plaines-du-Loup	41
8.1.2 Objectifs visés par la politique publique	42
8.1.3 Modes et normes d'habiter promues	43
8.2 Traduction de la politique de mixité sociale dans l'espace	44
8.3 Prise en considération de l'espace vécu dans la planification	51
8.4 Place du Travail social dans la fabrication urbaine.....	51
9. Analyse de l'espace perçu - pratiques des habitant·es des Plaines-du-Loup.....	52
9.1 Rencontres effectives aux Plaines-du-Loup.....	52
9.1.1 L'espace public et son aménagement	53
9.1.2 Les espaces communs privés.....	54
9.2 Relations sociales effectives aux Plaines-du-Loup.....	55
9.3 Appropriation des espaces publics et privés ainsi que des services de proximité	56
9.3.1 Conformité avec le modèle dominant et l'espace tel qu'il a été conçu	57
9.3.2 Tension ou résistance avec l'espace tel qu'il a été conçu.....	57
9.3.3 Proposition d'une alternative au modèle proposé.....	58
10. Analyse de l'espace vécu - représentation de la mixité sociale aux Plaines-du-Loup.....	59
10.1 Choix résidentiels	59
10.2 Identification aux lieux et appropriation symbolique des espaces	60
10.3 Perceptions des aménagements.....	61
10.4 Représentations de la politique de mixité sociale.....	62
10.4.1 Vécu de la mixité sociale.....	63
10.4.2 Perceptions des enfants	64
10.5 Les modes d'habiter qui cohabitent aux Plaines-du-Loup	65
10.5.1 La participation comme révélateur des modes d'habiter	66
10.6 Tensions entre espace vécu et espace conçu.....	67
10.7 Nécessité d'un accompagnement pour faire vivre la mixité sociale	67
11. Analyse de l'intervention du Travail social dans le quartier des Plaines-du-Loup	68
11.1 Actions sociales et prestations offertes à la population dans l'espace vécu.....	69
11.1.1 Enjeux et spécificités du quartier.....	69
11.2 La lecture socio-spatiale au cœur des pratiques professionnelles dans l'espace perçu	70

TRAVAIL SOCIAL

11.2.1 Appropriation sectorisée et mixité sociale.....	70
11.2.2 Jeunesse, incivilités et invisibilités.....	71
11.3 Espace conçu et absence du Travail social dans la phase de planification	71
11.3.1 Compétences des TS et obstacles à leur intégration.....	71
12. Discussion.....	72
12.1 La diversité des régimes et des modes d'habiter : entre complémentarité et fragmentation	74
12.2 Normes spatiales, contournements et tensions dans l'usage des lieux.....	77
12.3 Espaces publics et potentialité des interstices pour une appropriation plus inclusive.....	79
12.4 Rapport entre identité collective et projection dans l'avenir : la temporalité de l'habiter et ses ancrages différenciés	82
12.5 Ambiances, tensions et conflictualités : entre proximité imposée et solidarité choisie	84
12.6 Une fabrique urbaine qui reproduit ou exacerbe les inégalités ?.....	85
12.7 Hiérarchies symboliques, entre-soi et (auto)exclusion : vers une justice sociale en tension	88
12.8 Le Travail social et l'accompagnement de la mixité sociale.....	91
13. Concrétisation du rôle du Travail social dans les phases de planification : vers une intégration stratégique de l'espace conçu	93
13.1 Traduction concrète dans les phases de planification	94
13.2 Appui théorique et modèles existants	94
13.4 Vers un modèle intégré : articulation avec la triade de Lefebvre	95
13.5 Pour une reconnaissance institutionnelle du rôle stratégique du TS	96
14. Conclusion	97
14.1 Limites méthodologiques et épistémologiques.....	99
14.2 Apports	100
14.3 Ouverture et pistes pour de futures recherches	101
15. Glossaire.....	103
15.1 Plan partiel d'affectation (PPA)	103
15.2 Plan directeur	103
15.3 Pièce urbaine.....	103
15.4 Logement d'utilité publique (LUP).....	103
15.5 Logement à loyer subventionné.....	103
15.6 Logement à loyer abordable ou modéré (LLA).....	104

15.7 Logement protégé (LP).....	104
15.8 Logement pour étudiant·es (LE)	105
15.9 Propriété par étage (PPE).....	105
15.10 Coopératives d'habitant·es	105
15.11 Coopératives d'habitations	105
15.12 Société « 2'000 watts »	106
16. Utilisation de l'IA.....	106
17. Bibliographie.....	107
Annexes	108

Table des tableaux et figures

Tableau 1 - Différenciation vécu/perçu.....	25
Tableau 2 - Pourcentages règle des trois tiers (en rose) et des quatre quarts (en bleu)	42
Tableau 3 - Recommandations pour l'intégration des TS dans la planification	93
Tableau 4 - Différences entre coopérative d'habitation et d'habitant·es.....	106
Figure 1 - Triade de Lefebvre	23
Figure 2 - Triade et concept d'appropriation	27
Figure 3 – Triade articulée avec l'appropriation et le concept d'habiter	29
Figure 4 - Modèle intégré et rôle du TS	33
Figure 5 - Logements subventionnés selon la période de construction, Forum Vaudois du Logement (2018).....	40
Figure 6 - Projet de Zip par Tribu Architecture, Podcast "Construire la ville" (2024).....	45
Figure 7 - Localisation partie "haute" et "basse"	45
Figure 8 - Photos pièce urbaine E	46
Figure 9 – Plan d'ensemble des types de logement et d'investisseurs, Métamorphose (2021).....	47
Figure 10 - Photo du collège des Plaines-du-Loup	48
Figure 11 - Photos pièces urbaines A, C et D	48
Figure 12 - Triade de Lefebvre	49
Figure 13 - Photos de différents projets architecturaux.....	50
Figure 14 - Modèle d'action intégrée : Soziale Arbeit in Prozessen der Raumentwicklung (Nägeli, 2021).....	95

Résumé

Ce travail de Master explore la manière dont la mixité sociale est pensée, mise en œuvre et vécue dans l'écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne, ainsi que le rôle que le Travail social peut jouer dans ce processus. Adoptant une posture critique, il interroge les effets concrets de cette politique sur les dynamiques habitantes et met en lumière les écarts entre espace conçu, perçu et vécu (Lefebvre, 1974). Souvent présentée comme levier d'inclusion, la mixité sociale ne garantit ni cohésion, ni vivre-ensemble. Comment se traduit-elle dans les pratiques quotidiennes des habitant·es ? Et quelles sont les marges d'action pour les travailleur·euses sociaux·ales dans ce contexte ?

L'enquête repose sur une méthodologie qualitative : balades commentées, entretiens avec des habitant·es et des professionnel·les du Travail social et de l'urbanisme ainsi qu'observations in situ. L'analyse mobilise la triade de Lefebvre, les apports sur l'habiter (Stock) et l'appropriation spatiale (De Certeau ; Chambart de Lauwe ; Lefebvre) ainsi que les fonctions du Travail social dans les projets urbains (Nägeli).

L'analyse révèle que si la planification urbaine a conçu une mixité sociale à travers des instruments réglementaires et une programmation spatiale ambitieuse, les usages effectifs, les représentations sociales et les processus d'appropriation qui en résultent témoignent d'une réalité contrastée, selon les régimes d'habiter (logements à loyers subventionnés, modérés et en marché libre). Le Travail social y apparaît comme un levier essentiel de médiation, de participation et de justice spatiale, à mobiliser dès les premières phases de la fabrique urbaine.

Mots-clés : mixité sociale, production de l'espace, habiter, appropriation spatiale, place du travail social

Abstract

This Master's thesis explores how social mix policy is conceived, implemented and experienced in the Plaines-du-Loup ecological neighborhood in Lausanne, as well as the role that social work can play in this process. Adopting a critical stance, it questions the concrete effects of this policy on residents's dynamics and highlights the gaps between conceived, perceived and lived space (Lefebvre, 1974). While often presented as a lever for inclusion, social mix does not necessarily guarantee cohesion or collective belonging. How does it manifest in residents's daily practices? And what kind of room for action exists for social workers in this urban context?

The research is based on a qualitative methodology, combining commented walks, interviews with residents and professionals in social work and urban planning, and in situ observations. The analysis draws on Lefebvre's spatial triad, theoretical insights on "habiter" (Stock) and spatial appropriation (De Certeau ; Chambart de Lauwe ; Lefebvre), as well as Nägeli's framework on the role of social work in urban projects.

The analysis reveals that while urban planning envisioned social mix policy through regulatory instruments and ambitious spatial programming, actual practices, social representations and processes of appropriation reflect a more contrasted reality, depending on the Housing type (subsidized, affordable, market-rate). Social work thus emerges as a key lever for mediation, participation and spatial justice, one that should be mobilized from the earliest stages of urban development.

Keywords: social mix, production of space, dwelling, spatial appropriation, role of social work

Rapport de recherche

1. Introduction

Dans un contexte marqué par des inégalités socio-spatiales croissantes, les villes cherchent à réinventer leurs politiques urbaines pour favoriser la cohésion sociale. La mixité sociale est souvent mobilisée comme solution, à la fois spatiale et sociale, pour répondre aux défis du vivre-ensemble. Pourtant, cette notion, fréquemment invoquée dans les discours politiques et les projets de développement territorial, mérite d'être interrogée dans ses effets réels sur les dynamiques urbaines, les rapports sociaux et les pratiques habitantes. Que produit-elle en termes d'habiter, de voisinage et d'appropriation de l'espace ? Et quel rôle le Travail social peut-il jouer dans ce processus ?

Ce travail de Master s'intéresse à la manière dont la politique de mixité sociale s'inscrit dans la production de l'espace urbain à travers le cas de l'écoquartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne. Il s'interroge sur les effets de cette politique sur les habitant·es et en particulier sur leurs modes d'habiter et d'appropriation de l'espace ainsi que sur la place que les travailleur·euses sociaux·ales peuvent occuper dans un tel contexte.

Ainsi, un grand questionnement structure cette investigation : Alors que la mixité sociale est promue comme un vecteur de justice et de cohésion, comment se traduit-elle dans l'espace conçu, perçu et vécu du quartier, et en quoi le Travail social peut-il contribuer à en accompagner les enjeux, tant sur le plan stratégique que sur le terrain ?

Pour analyser ces questions, ce travail exploratoire mobilise un cadre théorique articulé autour de la production de l'espace de Lefebvre (espace conçu, perçu et vécu), des apports sur le concept d'appropriation spatiale et sur l'habiter ainsi que des réflexions sur le rôle du Travail social dans l'aménagement urbain. Ces contributions théoriques permettent d'interroger les articulations entre politiques publiques, pratiques spatiales et médiations sociales.

La méthodologie adoptée dans ce travail est qualitative et repose sur une série de balades commentées et d'entretiens semi-directifs menés notamment avec des habitant·es du quartier, ainsi qu'avec des professionnel·les du Travail social et de l'urbanisme engagé·es sur ce territoire. L'analyse thématique de ces matériaux empiriques permet de construire une lecture transversale des enjeux, à partir des vécus et représentations des acteur·trices concerné·es.

Ce travail s'ouvre sur une présentation de la problématique, ancrée dans une perspective critique des politiques urbaines. Il se poursuit par une revue de la littérature sur la notion de mixité sociale, en explorant ses usages, ses présupposés et ses limites, notamment dans le contexte urbain. Sur cette base, une série de premiers constats permettront de formuler les hypothèses qui guident cette

recherche. Le cadre théorique mobilisé est ensuite présenté et permettra de développer un modèle intégré pour analyser les données récoltées.

Pour donner suite à cela, les questions de recherche sont alors précisées et traduites en axes d'analyse, avant que ne soit détaillée la méthodologie qualitative, la démarche d'enquête mise en place et la posture de recherche adoptée. Les résultats empiriques sont ensuite présentés, selon une structuration inspirée de la triade de Lefebvre : espace conçu, perçu et vécu, à laquelle s'ajoute une section spécifique sur le rôle du Travail social. Ces résultats sont alors discutés à la lumière du cadre théorique et d'autres références pertinentes, permettant de confronter les hypothèses initiales aux réalités du terrain. A chaque fin de sous-chapitre, un résumé par liste permet aux lecteur·trices de retenir les points saillants du travail.

En guise de transition vers la fin de ce travail, un chapitre propose des recommandations et des pistes concrètes pour intégrer le Travail social dans la planification urbaine. Enfin, une réflexion sur les limites du présent travail sont proposées, avant de conclure par une synthèse des apports et une ouverture vers de nouvelles perspectives de recherche et d'action en Travail social.

1.2 Un véritable *labo live*

Dans ce travail de mémoire, je me concentre donc sur un cas empirique qui m'a interpellée dès les premiers éléments explorés : l'écoquartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne. Ce projet urbain de grande envergure, encore en cours de déploiement, se veut exemplaire en matière de durabilité, de mixité sociale et de participation citoyenne. La Ville de Lausanne y affirme sa volonté de construire un territoire vivant, à forte identité, porté par une diversité sociale et fonctionnelle, des mobilités douces et des lieux propices aux rencontres (Métamorphose, 2015).

En effet, les Plaines-du-Loup constituent un morceau de ville innovant à plusieurs égards. Sur le plan écologique, il s'inscrit dans le référentiel de la « société à 2'000 watts », vision issue des Hautes Ecoles Polytechniques pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques. Sur le plan social, ce qui suscite particulièrement mon intérêt est le dispositif inédit de régulation du peuplement. À travers une politique de quotas de logements, la Ville vise une réelle mixité sociale, en agissant à la fois sur les statuts d'occupation, les niveaux de loyers et la typologie des investisseurs.

Une part importante du foncier a ainsi été attribuée à des maîtres d'ouvrage non commerciaux, dont plusieurs coopératives d'habitation, à l'image de ce qui se pratique dans des projets à Zurich ou en Allemagne. Aux Plaines-du-Loup, environ 54 % des logements à loyers régulés sont portés par ces coopératives affirme la municipale des Vert·es, Natacha Litzistorf (2018), ce qui constitue une forme

innovante d'intégration de modèles alternatifs d'habiter dans un nouveau quartier urbain. Cette pluralité de formes de production de l'habitat permet de soustraire partiellement les logements aux logiques spéculatives du marché.

Mon objectif est d'analyser comment cette mixité sociale a été conçue dans la phase de planification, comment elle est traduite spatialement et comment elle est effectivement vécue par les habitant·es aujourd'hui. À travers ce cas, il s'agit également d'interroger les liens entre développement urbain, régulation foncière et dynamiques sociales dans un quartier durable.

Le contexte de l'écoquartier des Plaines-du-Loup représente donc un terrain idéal, un véritable « laboratoire naturel » où coexistent déjà, dans un périmètre défini, les variables spatiales et sociales à observer (avec une concentration des variables organisées notamment par immeuble). Ce terrain d'étude me permettra de questionner le rôle des politiques publiques dans la structuration des relations sociales et des usages quotidiens. Enfin, les premiers habitant·es résident dans le quartier depuis 2022 et les dernières arrivées sont prévues d'ici fin 2025. Cette temporalité particulière me permet d'appréhender à la fois les dynamiques d'installation et les premières formes d'appropriation de l'espace.

2. Problématique

À l'ère où « l'urbaniste » s'érige en « guérisseur », s'imaginant « soigner une société malade [...] » en proposant des remèdes aux « maladies spatiales » (Lefebvre, cité par Buser, 2012, p. 288), les travailleur·euses sociaux·ales sont en droit de s'interroger sur leur rôle dans le développement urbain et territorial. Ces dernier·ères émergent déjà dans l'espace urbain et la gestion des quartiers mais pas dans la planification. En effet, si l'aménagement des villes se veut porteur de solutions aux fractures sociales, encore faut-il questionner la place des professionnel·les de l'action sociale dans ces dynamiques, tant en amont des projets qu'au cœur des réalités quotidiennes des habitant·es.

Comme le rappelle Swyngedouw (cité par Buser, 2012, p. 293), « une politique urbaine appropriée encourage la dissension, crée des désaccords et déclenche le débat et l'expérimentation de futurs urbains plus égalitaires et inclusifs ». Les politiques de mixité sociale, telles que celles mises en œuvre dans le quartier des Plaines-du-Loup, s'inscrivent dans cette volonté de transformation. Mais leur potentiel critique et émancipateur ne peut être présumé. Effectivement, ces politiques s'écartent des standards consensuels et méritent à leur tour d'être interrogées dans leurs effets concrets.

Commençons par une définition introductive du terme de mixité sociale, qui sera approfondie par la suite, sur le plan conceptuel. Le mot « mixité », du latin *mixtus*, signifie « mêlé » ou « mélangé » et

renvoie à ce qui réunit des éléments de natures différentes. Appliqué au champ social, le terme désigne la cohabitation, dans un même espace, de personnes issues de catégories sociales distinctes. Dans le cadre de ce travail, il s'agira d'interroger cette notion au prisme de la production de l'espace et du développement territorial. « Le concept de mixité sociale associe la dimension socio-économique à la dimension spatiale : il préconise que toutes les couches sociales cohabitent au sein d'un même quartier, d'une même commune ou d'un même lotissement » (Schulte-Haller, 2011, p. 11). La définition de la notion de « couches sociales » est ici volontairement laissée ouverte, incluant des critères tels que le revenu, l'origine, l'âge, le genre, la catégorie socioprofessionnelle, les styles de vie ou les valeurs.

Pensée comme vecteur d'une société plus juste et solidaire, la mixité sociale est souvent mobilisée comme stratégie d'intégration dans les politiques de renouvellement urbain. Pourtant, de nombreux travaux en relativisent la portée. A titre d'exemple, dans son étude sur la mixité sociale dans les projets urbains suisses, Schulte-Haller (2011) rappelle que « l'amélioration de la mixité sociale par des mesures d'urbanisme n'offre aucun remède aux situations individuelles de précarité » (p. 5). Le postulat d'une cohabitation socialement bénéfique ne se vérifie pas automatiquement car l'intégration et la cohésion sociale ne sont pas des effets mécaniques de la mixité imposée (Schulte-Haller, 2011).

Par ailleurs, le manque d'accompagnement dans la mise en œuvre de telles politiques compromet leur efficacité. Les objectifs annoncés tels que le bien-être, la participation citoyenne ou le vivre-ensemble risquent de rester lettre morte si la réalité sociale n'est pas prise en compte dans ses tensions, ses inégalités et ses dynamiques d'appropriation. Le diagnostic de problèmes comme la ségrégation ou la précarité reste pertinent, mais « il est erroné de situer l'origine des problèmes dans le manque de mixité sociale » (Schulte-Haller, 2011, p. 8).

Ainsi, la mixité sociale ne peut, à elle seule, répondre aux enjeux qu'elle prétend résoudre. Elle requiert des formes d'accompagnement social ancrées dans l'espace vécu et les expériences habitantes, dès la phase de planification et tout au long de l'implantation territoriale. Ce travail de Master vise, in fine, à démontrer que les travailleur·euses sociaux·ales, par leur connaissance fine des réalités sociales et spatiales, sont légitimes et outillé·es pour jouer un rôle de médiation, d'analyse et d'accompagnement au sein des politiques urbaines, notamment dans la mise en œuvre stratégique et concrète de la mixité sociale.

Enfin, cette recherche porte également un regard critique sur les rapports de pouvoir à l'œuvre dans la fabrique urbaine. Comme l'évoque Merrifield (cité par Buser, 2012), l'espace est souvent structuré

par une « élite urbaine » qui domine le vécu quotidien et impose des normes spatiales contraignantes. Dans ce contexte, le Travail social peut contribuer à réintroduire des formes de délibération critique, à défendre l'espace vécu contre les logiques descendantes de planification et à soutenir l'émergence d'une politique d'opposition porteuse d'alternatives (Buser, 2012, p. 294).

3. Panorama de la mixité sociale

Certains points de vue affirment que : « [...] pour régler la question sociale, il suffirait de mieux répartir (et aussi d'éduquer et surveiller) les populations précaires ou dites « à problèmes » par des politiques de peuplement bien maîtrisées, dites de mixité sociale. » (Bacqué & Charmes, 2016, p.8). Ces affirmations ne sont pas unanimes dans le champ de la recherche au sujet du concept complexe de mixité sociale que nous allons essayer de décortiquer.

Tout d'abord, je ferai une petite introduction historique et présenterai deux notions clés pour comprendre ce concept : la ségrégation et la gentrification. Ensuite, les enjeux multiples provenant d'un manque de clarté dans la définition de ce concept très plébiscité introduiront aux diverses controverses et ambivalences issues de cette polysémie. Ultérieurement, une définition à partir de critères objectivables tentera de clarifier ce concept. Cette partie se terminera par le développement de mes premiers constats, qui découleront sur un cadre théorique et des questions de recherche.

3.1 Historique de la mixité sociale

Les politiques de mixité sociale apparaissent à la fin du 19^e siècle avec les « garden cities movement » britanniques, en réponse à la ségrégation des migrants ruraux (Galster, 2013). Dès les années 1960, bien que peu d'évaluations empiriques existent, l'idée d'un effet modérateur de la mixité sur les inégalités s'impose (Schulte-Haller, 2011). En Europe, la notion de « mixité sociale » renvoie à une action publique plus normative que son équivalent nord-américain de « communauté à revenus mixtes », visant la déconcentration de la pauvreté (Galster, 2013).

En France, la mixité devient un objectif légal dès les lois Besson (1990) et celles sur l'exclusion (1998), s'appliquant d'abord aux quartiers populaires puis s'étendant à des logements sociaux intégrés dans des quartiers aisés (Tissot, 2005 ; Dietrich-Ragon et al., 2021). En Suisse, elle est valorisée dès les années 2000 comme levier de modernité urbaine (Haussermann, cité par Schulte-Haller, 2011), même si d'autres modèles plus intégrés (développement social urbain, développement socio-spatial) sont également débattus (Schulte-Haller, 2011).

La mixité sociale est souvent invoquée comme réponse à la ségrégation, comprise à la fois comme un état de répartition inégale et un processus lié aux marges de manœuvre résidentielle (Ostendorf

et al., 2001 ; Schulte-Haller, 2011). Elle est fréquemment associée à des risques de ghettoïsation ou d'isolement social (Ostendorf et al., 2001), justifiant ainsi l'intervention publique pour rééquilibrer la répartition des groupes sociaux dans l'espace (Deschamps, 2001 ; Bacqué & Charmes, 2016). En effet, l'accès inégal au logement, les logiques de marché et les pratiques d'entre-soi participent à une polarisation croissante des villes (Bacqué & Charmes, 2016).

C'est dans ce contexte que la mixité sociale devient une référence politique, associée à des bénéfices présumés en matière de cohésion et de valorisation des quartiers (Launay, 2011). Néanmoins, Bacqué & Charmes (2016) interrogent sa portée réelle : peut-on vraiment réduire les inégalités en agissant sur la seule répartition spatiale ?

Pour terminer, la notion de gentrification interroge la tension entre mixité et transformation sociale des quartiers. Ce processus, qui implique l'arrivée de populations plus favorisées dans des quartiers populaires, est parfois justifié au nom de la mixité sociale, tout en contribuant à l'éviction des ménages précaires (Giroud, 2016). Certaines politiques urbaines peuvent ainsi masquer une logique de revalorisation foncière sous une rhétorique de mixité (Slater, cité par Giroud, 2016), rendant nécessaire une lecture critique de leurs effets réels sur les classes populaires.

3.2 Politiques publiques de répartition des logements sociaux et instruments de régulation

La répartition déséquilibrée des logements sociaux est un enjeu majeur auquel les politiques publiques de mixité sociale tentent de répondre (Deschamps, 2001). Pour éviter les concentrations excessives de ménages défavorisés ou au contraire pallier leur absence, différents instruments sont mobilisés comme les lois, les prescriptions, les conventions ou les chartes qui encadrent les stratégies d'aménagement, d'action foncière ou de planification urbaine (Deschamps, 2001). Les actions varient selon le contexte allant de la construction et la réhabilitation dans les zones en déficit, à la requalification et la diversification de l'habitat dans les zones de forte concentration. Dans tous les cas, il s'agit d'agir sur la composition sociale pour prévenir les logiques d'exclusion (Deschamps, 2001).

Deux grands types de règles orientent l'attribution des logements sociaux : les règles catégorielles, centrées sur les personnes vulnérables, selon des critères quantitatifs et qualitatifs, et les règles territoriales, visant le rééquilibrage spatial, par le croisement de données sociales et géographiques (Deschamps, 2001). L'outil central reste la maîtrise publique du logement, qui permet de réguler un marché largement gouverné par des logiques libérales (Schulte-Haller, 2011 ; Tissot, 2005). À travers la construction d'équipements et le contrôle des attributions, les villes réaffirment leur pouvoir politique dans un domaine clé de la cohésion sociale (Tissot, 2005).

TRAVAIL SOCIAL

En outre, deux approches coexistent dans les politiques de déségrégation (Dietrich-Ragon et al., 2021). D'abord, l'approche « people » mise sur le relogement hors des quartiers pauvres. Ensuite, l'approche « place » est axée sur le développement local par l'investissement dans les infrastructures et les services. Toutefois, la mixité sociale peut aussi être instrumentalisée dans des jeux d'acteurs politico-économiques (Tissot, 2005 ; Giroud, 2016).

Derrière l'idéal d'une société équilibrée et harmonieuse, les politiques de mixité s'inscrivent ainsi dans des rapports de force, des temporalités complexes et des contextes historiques variables (Tissot, 2005 ; Dietrich-Ragon et al., 2021). Comme le souligne Deschamps (2001), ces politiques s'inscrivent dans le temps long et nécessitent l'adhésion progressive des acteurs concernés. Leur mise en œuvre reste confrontée à de nombreuses tensions, que ce mémoire se propose d'interroger à travers l'exemple d'un écoquartier lausannois.

3.3 Polysémie, ambivalences et controverses

Nous l'avons vu, la mixité sociale est souvent présentée comme un idéal de justice et de cohésion, tout en portant en elle une série d'ambivalences. Si vivre dans un quartier populaire implique fréquemment un accès limité aux services publics, ces espaces peuvent aussi représenter des ressources en termes de solidarité et de protection symbolique pour les classes populaires (Bacqué & Charmes, 2016). La cohabitation entre semblables y favorise parfois l'organisation collective et la résistance aux rapports de domination.

Ainsi, la mixité sociale peut être à la fois porteuse d'ouverture et génératrice de tensions ou de contrôle social (Bacqué & Charmes, 2016). Derrière une rhétorique de lutte contre les ghettos, elle sert parfois d'outil de gestion territorialisée des classes populaires, sur fond de normes floues et d'objectifs peu explicités (Tissot, 2005). Dans un contexte de rapports de pouvoir, cette ambiguïté permet de concilier des intérêts économiques (valorisation foncière, autorégulation sociale) sans ouvrir de véritables espaces de revendication (Tissot, 2005).

La catégorie même de « mixité sociale » agit souvent comme un « concept-brouillard ». En effet, elle évacue la complexité des situations en évitant de nommer explicitement les enjeux liés à l'ethnicité, à la race, à la religion ou à l'éducation des classes populaires (Tissot, 2005). Ce flou peut renforcer des discours stigmatisants et pathologisants sur la pauvreté, tout en échouant à réduire les inégalités (Lenel, cité par Giroud, 2016). La mixité sociale est donc une notion aux significations multiples, aux usages stratégiques variés, marquée par une incertitude sur ses objectifs réels. Sa composition n'est pas toujours exprimée (diversité de revenus, de cultures, d'origines ou de catégories sociales) alors qu'une ambiguïté sur les échelles de référence, souvent limitées au

quartier, règne sans prise en compte des mobilités et des réseaux de vie quotidienne règne (Bacqué & Charmes, 2016).

3.4 Définir la mixité sociale : dimensions, objectifs et mécanismes

Pour analyser les politiques publiques de mixité sociale dans un quartier comme les Plaines-du-Loup, il est essentiel de clarifier ce concept, souvent mobilisé sans précision par les planificateur·trices (Bacqué & Charmes, 2016). Sa définition s'appuie sur trois entrées principales : les dimensions, les objectifs et les mécanismes de la mixité sociale (Galster, 2013).

3.4.1 Dimensions

Trois dimensions fondamentales structurent la mixité sociale :

- La composition : diversité en termes de revenus, d'origine, de génération, de statut migratoire, etc.
- La concentration : degré de répartition des populations dans l'espace.
- L'échelle : niveau et perspective allant du local au global (immeuble, quartier, ville, etc.).

La définition des groupes ciblés dépend des critères retenus tels que les revenus, la situation familiale ou le niveau d'éducation (Ostendorf et al., 2001). Ces différents choix conditionnent la manière dont la mixité est conçue et mise en œuvre.

3.4.2 Objectifs

Les objectifs de la mixité sociale sont multiples et parfois ambivalents. Galster (2013) distingue deux grandes finalités :

- L'équité, centrée sur les effets pour les populations défavorisées (ex. : amélioration des relations sociales, réduction de la stigmatisation).
- L'efficacité, liée au bien-être global du quartier, souvent sous une logique néolibérale de rendement.

Ces deux axes peuvent coexister, mais ne produisent pas nécessairement les mêmes effets et nécessitent des évaluations différenciées (Ostendorf et al., 2001).

3.4.3 Mécanismes

Les dynamiques sociales associées à la mixité se manifestent à l'échelle interne du quartier (relations entre voisin·es, normes d'habiter, contrôle social, mécanismes de modèle ou de concurrence relative), mais aussi à l'externe (stigmatisation ou restrictions de ressources) (Galster,

2013). Malgré leur importance, ces mécanismes sont difficiles à mesurer et restent souvent sous-évalués dans les politiques publiques.

En somme, la mixité sociale est un concept à la fois normatif et analytique, aux usages multiples, qui mérite une attention fine quant à ses effets réels sur les dynamiques de quartier, la justice spatiale et le droit à la ville (Bacqué & Charmes, 2016).

4. Premiers constats et hypothèses

L'analyse du concept de mixité sociale révèle d'abord une forte complexité sémantique. En effet, si la notion est omniprésente dans les discours publics et urbanistiques, elle demeure souvent floue dans ses modalités concrètes de mise en œuvre (Bacqué & Charmes, 2016). La clarification de ses dimensions (composition, concentration et échelle) montre qu'il est nécessaire d'opérationnaliser finement la mixité sociale, en tenant compte des critères retenus pour définir les publics ciblés (Ostendorf et al., 2001).

Les objectifs assignés à la mixité sociale sont eux aussi ambivalents. D'un côté, la visée d'équité sociale affirme une intention redistributive et inclusive, mais reste conditionnée à la reconnaissance explicite des besoins des groupes vulnérables. De l'autre, l'objectif d'efficacité relève davantage d'une logique néolibérale, où l'intérêt général peut masquer des effets différenciés, voire défavorables pour les plus précaires (Galster, 2013).

Enfin, les mécanismes sociaux associés à la mixité sont complexes, souvent invisibles et peu pris en compte dans les évaluations de politiques publiques. Ils peuvent générer des dynamiques de cohabitation pacifiée, mais aussi des formes de retrait, de méfiance ou de stigmatisation silencieuse (Galster, 2013).

Ces constats invitent à une lecture critique des projets urbains se réclamant de la mixité sociale. En effet, ils rappellent la nécessité de distinguer l'intention politique du vécu quotidien, d'analyser les effets concrets des politiques sur les dynamiques relationnelles et de prendre en compte les échelles et les temporalités spécifiques de chaque contexte territorial.

C'est à l'aune de ces éléments qu'il convient désormais d'analyser un cas concret de mise en œuvre de la mixité sociale : celui des Plaines-du-Loup, à Lausanne, où la planification urbaine ambitionne de répondre aux inégalités socio-spatiales. Comme le souligne Schulte-Haller (2011), les communes jouent un rôle central dans la lutte contre la ségrégation, notamment via les politiques du logement.

Si la mixité sociale est rigoureusement pensée à l'échelle de la planification dans ce nouvel écoquartier, notamment à travers la diversité des statuts de logement et des niveaux de revenu, ses effets sur l'espace vécu et les dynamiques relationnelles restent peu étudiés, le quartier étant encore en construction. Un déséquilibre entre conception et accompagnement se manifeste notamment par une sous-mobilisation du Travail social dans les différentes étapes du projet, comme cela sera présenté dans le chapitre 8.4 et 11. Malgré des démarches participatives dès 2006, la présence de professionnel·les du Travail social est restée marginale et la construction de la future Maison de quartier qui est encore en cours n'a commencé qu'en 2024.

Ajoutons que dans un contexte urbain suisse marqué par une forte diversité d'origines et de configurations familiales, réduire la mixité sociale à la seule variable du revenu revient à ignorer d'autres dimensions essentielles (Schulte-Haller, 2011). De plus, une telle mixité peut générer des tensions si les habitant·es les plus précaires sont confronté·es quotidiennement à des modèles de réussite sociale difficilement atteignables, risquant de freiner la cohésion sociale et l'identification au quartier.

Face à la complexité des enjeux, notamment dans un quartier durable où les règles sociales sont parfois très normatives, il apparaît essentiel d'inclure le Travail social comme acteur stratégique. En effet, une approche interdisciplinaire élargie, incluant les sciences sociales, l'urbanisme, la migration ou encore l'analyse du marché du logement, permettrait d'accompagner plus finement l'implémentation de la mixité sociale (Schulte-Haller, 2011).

5. Cadre théorique

Le cadre théorique de ce travail s'inspire de la sociologie urbaine qui émane de la volonté de mettre ensemble sociologiquement la ville et l'urbain, en faisant de la ville « le lieu de la modernité » (Marx, Durkheim, Weber & Simmel, cité par Stébé & Marchal, 2019, p. 12). Elle est par essence, interdisciplinaire tant ses limites sont perméables à d'autres champs comme la géographie, les sciences politiques, la philosophie, l'architecture et l'urbanisme (Stébé & Marchal, 2019). Ces différents domaines, auxquels on peut ajouter les acteurs économiques, participent à planifier et à gouverner les espaces urbains, impactant par l'aménagement les modes de vie (Stébé & Marchal 2019).

Cette présentation théorique commencera par le concept de la production de l'espace avec la triade de Lefebvre. Ce triangle dont les trois pôles (espace conçu, perçu et vécu) seront explicités servira de base à mon modèle théorique. A cette triade, j'ajouterai consécutivement des nouvelles couches

théoriques que sont l'appropriation de l'espace et l'approche trilogique de l'habiter afin de gagner en finesse dans la compréhension du processus de production de l'espace. Ces apports, combinés avec le concept de mixité sociale présenté précédemment, permettront d'éclairer la manière dont les trois pôles (espace conçu, perçu et vécu) interagissent ensemble pour façonner une mixité sociale au sein de l'écoquartier des Plaines-du-Loup.

Dans un second temps, je proposerai une modélisation théorique qui lie les notions de la production de l'espace avec la conceptualisation du rôle du Travail social à chaque moment de ce processus, créé par Nægeli (2021). Sans perdre de vue le concept de mixité sociale, ce dernier apport théorique permettra de mettre en lumière le rôle que peut jouer le Travail social à l'interface des espaces conçu, perçu et vécu, et la façon dont il peut se placer en acteur essentiel des transformations urbaines actuelles.

5.1 Définition de la notion d'espace

Tout d'abord, comme l'affirme Lefebvre, l'espace « n'est jamais vide, il contient toujours une signification » (cité par Stébé & Marchal, 2019, p. 125), c'est « un produit de l'action et [il] est compris comme le résultat d'un processus de production de la réalité sociale » (Muri, cité par Nægeli, 2021, p.62). En réalité, Lefebvre ne considère pas l'espace comme une donnée absolue mais plutôt comme étant le fruit d'un construit continu (Nægeli, 2021).

Dans le prolongement de Lefebvre, qui considère l'espace comme « le résultat d'un processus de production de la réalité sociale », l'espace public urbain se caractérise également comme un espace socialement produit, porteur de rapports de pouvoir, d'usages différenciés et d'enjeux symboliques. Il englobe les parcs, les places mais également les rues, les trottoirs et les infrastructures sociales, en tant qu'espaces ouverts et accessibles à tous·tes. Dans cette perspective, Low (2016) rappelle dans son livre « Why Public Space Matters », que le rôle fondamental d'espace public se trouve dans l'interaction sociale, la construction du lien communautaire et l'exercice des pratiques démocratiques. Loin d'être de simples lieux physiques, ces espaces constituent des supports essentiels de la vie collective et participent à la production sociale de l'espace, au sens où l'entend Lefebvre (1974).

5.1.1 Production de l'espace selon Lefebvre

Lefebvre développe un concept de production de l'espace, mettant en lumière son caractère à la fois de produit et de moyen de production (Stébé & Marchal, 2019). La notion de production reprend à la fois le niveau économique mais également les pratiques sociales, les interactions et les représentations sociales (Lefebvre, cité par Stébé & Marchal, 2019). Le socio-philosophe insiste

beaucoup sur la dialectique qui existe au niveau spatial entre divers champs généralement considérés séparément : le social, le mental et le physique (Stébé & Marchal, 2019).

5.2 La triade de Lefebvre

En 1974, Lefebvre développe, dans « La production de l'espace », une approche dialectique de l'espace qui repose sur trois dimensions interconnectées. C'est à partir de cette base que je vais développer mon cadre théorique.

- L'espace conçu (représentations de l'espace)

Il s'agit de l'espace tel qu'il est conçu par les urbanistes, les architectes, les planificateur·trices et les pouvoirs publics. C'est un espace abstrait produit par des système de savoirs, dominé par le discours scientifique et technique. La conception de l'espace et donc aussi une production de connaissances. Ex : Les plans d'urbanisme, les cartes, les réglementations, les maquettes d'architectes.

- L'espace perçu (pratiques spatiales)

Cet espace est celui de l'usage quotidien, façonné par les pratiques des individus et des groupes. Il repose sur l'expérience sensible et matérielle de l'espace, incluant les déplacements, les flux et les rythmes. Parfois ces usages ne correspondent pas aux intentions des planificateur·trices. Ex : Les trajets domicile-travail, les zones commerçantes animées, les itinéraires informels empruntés par les habitant·es.

- L'espace vécu (espaces de représentation)

C'est l'espace subjectif, chargé de significations culturelles et émotionnelles. Il inclut les imaginaires, les symboles et les identités qui s'attachent aux lieux. Il peut être en tension avec l'espace perçu et conçu. Ex : Un quartier perçu comme dangereux ou convivial, l'attachement des habitant·es à un espace public, les graffitis comme expression d'une appropriation urbaine.

Figure 1 - Triade de Lefebvre

Il faut spécifier que ces trois types d'espaces font référence à trois façons de produire de l'espace ou trois moments de (re)production (Schmid, cité par Nägeli, 2021). Tous trois reprennent les dimensions mentales, sociales et physiques vues précédemment, dans le chapitre sur la conception de l'espace :

- La production de connaissances (espace conçu), qui produisent à leur tour des représentations de l'espace (espace vécu)
- La production de significations (espace vécu) liées aux espaces de représentations (espace conçu)
- La production matérielle (espace conçu) qui produit à son tour une pratique spatiale perceptible (espace perçu)

D'après Lefebvre, la production de l'espace est souvent dominée par le pouvoir de l'Etat et par les planificateur·trices urbain·es, qui façonnent l'espace comme s'il était vide et neutre, ce qui en fait un espace d'inégalités sociales (Stébé & Marchal, 2019). En outre, Weiss (cité par Nägeli, 2021, p.64) mentionne que : « les acteurs de la planification, de l'administration et de la science conçoivent des espaces dans différentes situations selon une compréhension top-down et représentent ainsi des réglementations, des lois et des exigences du système qui peuvent être lues et acceptées par les membres de la société ». Dans le cadre de ce travail, la triade de Lefebvre conceptualise une façon

d'analyser les processus spatiaux et met en évidence les trois formes de production de l'espace qui devraient être prise en considération de manière égale dans les projets urbains.

5.2.1 Ambiguïté terminologique

Lefebvre utilise le terme "perçu" dans un sens qui s'éloigne de la perception individuelle et subjective au sens psychologique ou phénoménologique. Dans « La production de l'espace » (1974), il associe l'espace perçu aux pratiques spatiales, c'est-à-dire aux usages concrets de l'espace par les individus et les groupes sociaux. C'est un espace matériel et empirique, qui se donne à voir à travers les déplacements, les flux et les usages quotidiens.

Autrement dit, "perçu" ne signifie pas ici "interprété subjectivement" mais plutôt "expérimenté directement à travers l'usage et la pratique". Cette distinction est importante car la perception ici est sensorielle et immédiate (comment on traverse un quartier, on habite un appartement ou on pratique un espace) et non cognitive ou représentationnelle.

Selon Elden (2004), pour utiliser la triade de Lefebvre, il est nécessaire de ne pas la comprendre de manière trop rigide mais plutôt comme trois pôles qui se côtoient de façon dynamique et fluide. Notons encore que le choix de cette terminologie pour Lefebvre n'est pas anodin : il a été influencé par son rejet des approches trop individualistes ou cognitives de l'espace (Schmid, 2008).

Ainsi, bien que ces termes puissent prêter à confusion, ils s'avèrent être une critique implicite d'une pensée dualiste entre subjectivité (mental) et objectivité (matériel) de l'espace. Effectivement, l'espace est toujours produit à la fois par des forces matérielles et des expériences humaines directes, dans une logique dialectique.

Enfin, selon Lefebvre lui-même, cette terminologie a pour vocation d'évoluer. Soja (1996) a, par exemple, créé sa propre triade inspirée de celle de Lefebvre : Firstspace (matériel), Secondspace (idéal, représentationnel) et Thirdspace (hybride, vécu et politique).

5.2.2 Distinction entre espace perçu et espace vécu

La confusion entre ces deux pôles vient du fait que la perception, comme nous l'avons vu précédemment, inclut des éléments subjectifs (comme les représentations), au sens courant. Mais chez Lefebvre, répétons-le, l'espace perçu reste matériel et empirique, alors que l'espace vécu repose sur les significations sociales et émotionnelles. Cette distinction est essentielle pour analyser les conflits urbains et les espaces en tension :

TRAVAIL SOCIAL

- Un espace peut être fortement pratiqué mais faiblement investi symboliquement, comme un centre commercial très fréquenté mais sans véritable attachement émotionnel.
- Un espace conçu pour un usage donné peut être détourné ou approprié différemment par ses habitant.es. Par exemple, un grand projet immobilier qui remplace un quartier ancien, provoquant un sentiment de perte identitaire chez les habitant·es (gentrification, réhabilitation forcée, destruction de lieux de mémoire collective).

Le tableau ci-dessous, récapitulant les différences entre l'espace perçu et vécu, sera la référence sur laquelle je me baserai pour l'analyse des données dans ce travail.

	ESPACE PERÇU	ESPACE VÉCU
DÉFINITION	Expérience concrète et matérielle de l'espace à travers les pratiques quotidiennes Spontané, empirique, lié aux pratiques effectives	Dimension subjective et symbolique de l'espace, liée aux représentations et aux affects Subjectif, construit socialement à travers l'histoire, la mémoire, les émotions
ACTEUR.TRICES	Les habitant·es et usager·ères dans leur quotidien (mobilité, usage des infrastructures, etc.)	Individus et groupes sociaux qui attribuent des significations à l'espace (souvenirs, attachements, luttes symboliques)
EXEMPLES	Les flux de circulation dans un quartier, l'occupation des espaces publics, les itinéraires empruntés par les habitant·es	La manière dont un quartier est perçu comme dangereux ou accueillant, la manière dont un lieu devient un symbole pour une communauté

Tableau 1 - Différenciation vécu/perçu

5.3 Le concept d'appropriation

L'appropriation de l'espace, second concept théorique pour ce travail, est central en géographie humaine et en sociologie urbaine. Il reflète la manière dont les individus et les groupes s'approprient, transforment et donnent du sens aux espaces qu'ils occupent. Avec le concept de « droit à la ville », Lefebvre affirme le droit à la participation et à la citoyenneté et propose une politique de la ville visant sa réappropriation spatiale, symbolique et économique (Stébé & Marchal, 2019). Dans « La production de l'espace » (1974), il distingue également l'espace dominé et l'espace approprié. L'espace dominé est façonné par des forces externes (comme l'État ou le capital), tandis que l'espace approprié est celui que les individus ou les groupes s'approprient pour leurs propres usages, le transformant en un lieu significatif pour eux.

Selon Fischer, l'appropriation de l'espace est la façon dont les individus aménagent un lieu dans diverses situations (cité par Stébé & Marchal, 2019). L'appropriation « révèle [à l'individu] sa relation privilégiée au lieu dans lequel il se trouve, même provisoirement » (Stébé & Marchal, 2019, p. 103). Alors que Joseph souligne que l'appropriation de l'espace implique une dimension temporelle, où les usagers développent des routines et des habitudes qui confèrent une signification particulière aux lieux (1999). L'appropriation est un révélateur de familiarité d'un lieu et de connaissance d'un espace : plus l'espace est approprié, plus il est sûr pour l'individu (Stébé & Marchal, 2019). Elle peut consister en divers types d'aménagements spatiaux effectués dans le but de se créer un chez soi (Stébé & Marchal, 2019).

En ce sens, le sociologue Chambart de Lauwe parle de « processus psychologiques d'appropriation » et les places en interdépendance avec des « processus socio-économiques » (cité par Stébé & Marchal, 2019, p. 104). En effet, qu'il ait un statut de propriétaire ou de locataire, l'individu n'a pas le même rapport à son habitat et n'a pas le même pouvoir d'appropriation lié à des codes, des modèles, des normes ou des institutions (Stébé & Marchal, 2019). En outre, selon lui, l'appropriation est un processus social qui n'est possible qu'en relation avec d'autres individus et qui peut prendre la forme d'un conflit ou d'une harmonie avec autrui (Chambart de Lauwe, cité par Stébé & Marchal, 2019). Dans ce sens, il existe une tension entre l'espace-codifié et l'espace vécu dans les dynamiques d'appropriation, selon Chambart de Lauwe (cité par Stébé & Marchal, 2019) que l'on peut rapprocher à la théorie de la production de l'espace : l'espace-codifié rejoint l'espace conçu de Lefebvre.

Enfin, dans « L'Invention du quotidien », De Certeau (1980) introduit la notion de "pratiques de la vie quotidienne", où les individus réinterprètent et détournent les espaces imposés par les structures de pouvoir, les faisant propres par des "tactiques" d'usage.

En résumé, l'appropriation se manifeste lorsque les usagers transforment un espace conçu en fonction de leurs pratiques (espace perçu) et y attachent des significations personnelles ou collectives (espace vécu). En reprenant les différentes définitions de ce concept, selon les auteurs cités, nous pouvons identifier trois types d'appropriation qui peuvent être liées aux trois pôles de la triade de Lefebvre :

- Appropriation fonctionnelle par l'usage quotidien (Joseph, 1999 ; Stébé & Marchal, 2019). Ex : la transformation des espaces publics par des pratiques informelles.

- Appropriation symbolique et affective (Chambart de Lauwe, cité par Stébé & Marchal, 2019 ; De Certeau, 1980). Ex : le sentiment d'appartenance, la mémoire collective, les luttes pour préserver un lieu.
- Appropriation politique/contestataire :
 - Stratégies qui permettent d'influencer l'organisation spatiale et son contrôle de manière légale/institutionnelle (De Certeau, 1980 ; Lefebvre, 1974). Ex : les politiques de logement social ou les luttes pour l'accès aux espaces publics.
 - Actions menées par des groupes ou des individus pour défier les usages dominants de l'espace qui s'opèrent contre l'ordre établi (De Certeau, 1980 ; Lefebvre, 1974) Ex : l'occupation de bâtiments (squats, ZAD) ou le street art.

Ce concept peut donc être ajouté au centre de la triade de Lefebvre, illustrant comment les pratiques et les significations des usagers transforment et réinterprètent l'espace conçu :

Figure 2 - Triade et concept d'appropriation

5.4 L'habiter

Poursuivons dans les couches théoriques de compréhension de la production de l'espace avec le concept d'habiter. Celui-ci a émergé comme une alternative aux approches plus classiques du

logement et de l'occupation de l'espace ainsi qu'à une vision uniquement fonctionnelle de l'espace. Il repose sur une vision dynamique et subjective de la relation entre les individus et l'espace et permet de mieux prendre en compte l'expérience vécue.

Le concept de l'habiter est centré sur les pratiques des habitant·es et leurs dimensions spatiales (Stock, 2003). En effet, l'habiter ne se limite pas à disposer d'un logement et de ses commodités, il renvoie aussi au fait de résider dans un lieu qui offre des repères et permet de s'ancrer à la fois dans le temps et dans l'espace (Allen et al., 2008). L'habiter est opposé à l'habitat car il a une dimension sociale et sensible qui lui vient de sa quotidienneté (Lefebvre, cité par Stébé & Marchal, 2019). « [...] il réunit le désir d'une demeure, les manières plurielles d'habiter un lieu, et le rêve de s'approprier le monde à partir de ce lieu » (Lefebvre, cité par Stébé & Marachel, 2019, p. 117).

Enfin, selon Lazzarotti (2011), l'habiter est une forme d'expérience existentielle du monde, intégrant à la fois la mobilité et l'ancrage territorial. Ici, l'habiter ne signifie pas seulement occuper un lieu, mais aussi le parcourir et l'investir de sens.

5.4.1 Approche trilogique de l'habiter

Pour parler des manières qu'a la société de se construire des référentiels pour et par ses pratiques dans un contexte social et spatial, il est important de prendre en compte trois notions interdépendantes qui constituent trois niveaux d'analyse de l'habiter développée par Stock (2003) : les pratiques des lieux, les modes/styles d'habiter et les régimes d'habiter.

1. Pratiques des lieux

Lefebvre estime que la pratique spatiale comprend la production et la reproduction de l'espace, qui est lui-même déjà existant avant l'arrivée de l'acteur (cité par Stock, 2003). Pour ajouter la dimension de la contribution de l'acteur·trice à l'espace, De Certeau parle de « pratiques du lieu » pour expliciter le fait de « déployer les pratiques pour que le lieu devienne espace » (cité par Stock, 2003, p. 217). En résumé, c'est à travers la pratique que le lieu est transformé en espace. Chaque pratique est vectrice d'un certain type d'habiter et d'un rapport à l'espace, elles se déploient en fonction du sens et de l'intention attribués aux pratiques (Stock, 2003).

2. Modes d'habiter

Les modes d'habiter symbolisent la façon dont les gens résident et « le rapport à l'espace que ce mode résidentiel exprime » (Stock, 2003, p.220). C'est donc en partie la relation que nous entretenons avec notre logement qui définit nos modes d'habiter ou nos styles de vie et nous permet d'articuler la dimension spatiale et la dimension sociale (Stock, 2003).

3. Régimes d'habiter ou système d'habiter

Ce concept permet d'intégrer aux deux premiers niveaux, les notions de normes, d'infrastructures et d'institutions qui les encadrent (Stock, 2003). En effet, selon Soja (cité par Stock, 2003), il existe des jeux de pouvoirs qui gèrent l'espace urbain, ce qui en fait un régime urbain. Ainsi, le régime d'habiter « [...] vise à définir les rapports dominants [...] d'une société de référence aux lieux géographiques et à des l'espaces dans leurs multiples dimensions » (Stock, 2003, p. 222). En somme, il s'agit du modèle dominant des manières d'être et de faire avec de l'espace dans une société de référence (Stock, 2003). Celles-ci évoluent en fonction du rapport aux différentes temporalités que sont le passé, le présent et le futur (Stock, 2003).

Les trois niveaux d'analyse développés par Stock (2003), peuvent être rapprochés de la triade de Lefebvre comme suit :

Figure 3 – Triade articulée avec l'appropriation et le concept d'habiter

L'intérêt de cette articulation est qu'elle permet de comprendre comment des pratiques concrètes (pratiques des lieux) sont influencées par des structures dominantes (régimes d'habiter) et comment

elles sont réinterprétées par les habitant·es (modes d'habiter). Ces différentes dimensions sont également essentielles pour ce travail car elles mettent notamment en évidence les façons dont l'espace peut être contrôlé par des normes juridiques et sociales mais également comment les pratiques des lieux les co-construisent à leur tour dans l'ici et le maintenant (Stock, 2003).

5.4.2 Des modes d'habiter aux normes d'habiter

Les normes d'habiter sont les standards établis par les institutions en matière de logement et d'usage de l'espace. Les modes d'habiter reflètent les pratiques réelles des habitant·es, qui peuvent entrer en tension avec ces normes. Par exemple, une politique de logement peut imposer des règles strictes sur l'utilisation des balcons, mais les habitant·es peuvent les utiliser de manière créative pour des jardins urbains ou des espaces de socialisation, défiant ainsi les normes établies. Ces tensions illustrent la dynamique entre l'espace conçu (normes imposées) et l'espace perçu et vécu (pratiques et significations des habitant·es).

En conclusion, l'appropriation de l'espace et les modes d'habiter sont des concepts interconnectés qui permettent de comprendre comment les individus et les groupes interagissent avec leur environnement spatial, en transformant et en donnant du sens aux espaces qu'ils occupent, souvent en dialogue ou en tension avec les structures établies. Les tensions entre normes et modes d'habiter révèlent les conflits entre planification urbaine et usages réels. Cela me permet d'insister sur la diversité des modes d'habiter, qui varient en fonction des contextes socio-économiques et culturels (Lussault, 2007) sur l'importance des modes d'appropriation de l'espace par les individus (Haumont, 2005).

5.5 Le rôle du Travail social dans les projets urbains

Le Travail social englobe diverses professions telles que les éducateur·trices sociaux·iales, les animateur·trices socioculturel·les, les travailleur·euses sociaux·iales hors murs, les médiateur·trices de rue, etc. Ces professionnel·les, que nous nommerons de manière générale « travailleur·euses sociaux·iales » (TS) dans ce travail, peuvent jouer un rôle crucial dans le développement et la gestion des quartiers, notamment en matière de cohésion sociale et de médiation.

Sollicité en réaction aux problèmes sociaux, le Travail social est rarement impliqué dans la planification territoriale. Pourtant, il peut jouer un rôle à différents niveaux dans les projets urbains (Nägeli, 2021) et est doté de compétences qui justifient sa place :

- Le travail communautaire (animation de quartier, inclusion sociale)
- L'orientation vers le « Sozialraum » (prise en compte des interactions sociales et des dynamiques spatiales)
- Le Stadtteilmanagement (gestion de la cohésion sociale)
- La participation et l'empowerment (impliquer les habitant·es dans la gouvernance locale)

Nägeli (2021) s'est basé sur certains concepts germanophones difficilement traductibles en français tel que celui de Sozialraum et de Stadtteilmanagement que nous allons brièvement expliciter. Le premier peut être traduit par « espace social » mais il dépasse la notion physique de l'espace en y incluant les interactions, les réseaux communautaires et la manière dont les individus s'approprient un espace. Le second, peut être traduit par « gestion de quartier » et consiste en une approche intégrée de la gestion urbaine combinant la cohésion sociale et économique d'un quartier, l'accompagnement dans les transformations urbaines et la participation citoyenne. Cet outil permet aux TS d'articuler la production de l'espace avec les réalités sociales.

Le travail de Nägeli (2021) vise à positionner le Travail social dans les processus de développement territorial et à montrer comment il peut jouer un rôle stratégique et conceptuel, au-delà de ses interventions classiques (gestion des problèmes sociaux). De plus, il met en évidence le manque de bases théoriques propres au Travail social pour justifier son intervention, en amont, dans la planification territoriale. Il propose donc un modèle d'action du Travail social dans les processus de développement territorial basé sur les théories des sciences sociales et spatiales.

Ainsi, Nägeli (2021) mobilise le concept de production de l'espace de Lefebvre et applique sa triade au Travail social tout en constatant qu'au niveau de l'espace conçu, le Travail social est souvent absent des décisions d'aménagement. En outre, il observe que le Travail social peut agir sur l'espace perçu en analysant les pratiques quotidiennes et les usages réels des habitant·es. Enfin, le Travail social détient les compétences pour valoriser les significations subjectives et culturelles attachées aux espaces vécus. Pour opérationnaliser ces réflexions, Nägeli (2021) propose un modèle d'action fondé sur trois pôles complémentaires : analyse socio-spatiale, intervention sur les processus, et stratégie/planification :

- Analyse socio-spatiale

Ce premier pôle vise à comprendre les dynamiques sociales et territoriales, en partant des usages et pratiques des lieux. Il correspond à l'espace perçu chez Lefebvre, c'est-à-dire les pratiques

quotidiennes, les routines et les interactions localisées. Nägeli (2021) souligne la Sozialraumanalyse (analyse socio-spatiale) peut notamment être documentée par des méthodes qualitatives participatives (entretiens, observations, marches exploratoires). Par exemple, les TS peuvent analyser comment des adolescent·es s'approprient une place ou un parking pour compenser l'absence d'infrastructures dédiées. Cette analyse permet de traduire ces pratiques en connaissances transférables vers les instances de planification.

- Intervention sur les processus

Le deuxième pôle concerne l'action dans les dynamiques collectives en cours. Il est en lien avec l'espace vécu (espace des représentations et des symboles chez Lefebvre). A ce niveau, il s'agit de soutenir la production de significations collectives et de renforcer la capacité d'agir des habitant·es. Concrètement, cela recouvre des démarches de médiation, de participation citoyenne et d'empowerment. Le Travail social agit ici comme facilitateur, en animant des dispositifs participatifs ou en traduisant les besoins exprimés dans des arènes institutionnelles. Un exemple typique est la mise en place d'ateliers participatifs autour de la conception d'espaces publics, où les résident·es peuvent exprimer leurs attentes et leurs craintes, afin de négocier collectivement des compromis.

- Stratégie et planification

Enfin, le troisième pôle se situe au niveau de l'espace conçu de Lefebvre, celui de la planification urbaine et des politiques publiques. Nägeli (2021) plaide pour une plus grande légitimité du Travail social dans les phases stratégiques, afin d'agir non seulement de manière réactive, mais aussi préventive et prospective. Sur cette base, les TS devraient être associé·es aux processus de conception des quartiers, non seulement pour représenter les besoins sociaux (logements adaptés, espaces de rencontre, services de proximité), mais aussi pour contribuer à la culture de planification elle-même, en favorisant des approches transdisciplinaires. Par exemple, leur présence dans un comité de pilotage d'un quartier permettrait d'intégrer en amont les enjeux de mixité sociale, de cohésion et de participation des habitant·es, plutôt que d'y répondre a posteriori.

Ces trois niveaux d'action proposé par Nägeli (2021) peuvent être ajoutés au schéma précédent de manière à créer un modèle intégré :

LÉGENDES :

- Triade de la production de l'espace (Lefebvre) ■
- Appropriation de l'espace (Lefebvre) ■
- Triologie de l'habiter (Stock) ■
- ICÔNES TS (MATS)

Figure 4 - Modèle intégré et rôle du TS

Par ce travail, je souhaite ainsi promouvoir une intégration du Travail social dans les projets urbains, dès les phases de planification jusqu'à leur mise en œuvre et leur gestion. Celle-ci est, selon moi, essentielle pour créer des environnements urbains inclusifs, équitables et adaptés aux besoins des habitant·es. En effet, lors de mes diverses expériences de terrains ainsi que dans le cadre de formations continues, j'ai pu constater que les TS apportent une expertise précieuse en matière de compréhension des dynamiques sociales, de facilitation de la participation communautaire et de promotion de la cohésion sociale. Ces compétences peuvent, sans aucun doute, contribuer à une production de l'espace qui valorise l'expérience vécue et perçue des résident·es.

6. Questions de recherche

Ce travail, qui s'inscrit dans une approche socio-spatiale de la mixité sociale aux Plaines-du-Loup, mobilise donc la triade de Lefebvre comme cadre d'analyse pour interroger les dynamiques de production de l'espace et les enjeux de cohabitation au sein de l'écoquartier. Dans ce contexte, deux questions principales guident cette recherche :

- Comment les espaces conçus, perçus et vécus, qui sont trois moments du processus de production de l'espace, interagissent-ils pour façonner une mixité sociale au sein de l'écoquartier des Plaines-du-Loup ?
- Quel rôle peut jouer le Travail social dans ce processus, à l'interface de ces espaces, et en tant qu'acteur des transformations urbaines contemporaines ?

Ces deux axes sont explorés à travers plusieurs sous-questions, réparties selon les dimensions de la triade de Lefebvre :

1. *Espace conçu*

Il s'agit ici d'analyser comment la mixité sociale est pensée et mise en œuvre par les urbanistes, les architectes, les pouvoirs publics et les investisseurs :

- Quels objectifs, critères et normes d'habiter guident la planification du quartier ?
- Comment cette mixité est-elle traduite dans la configuration des immeubles, la répartition des logements et les aménagements urbains ?
- Quelle place est laissée à l'appropriation de l'espace par les futur·es habitant·es et comment les dispositifs participatifs ont-ils été pensés et mis en œuvre ?
- Quelle place occupe (ou pourrait occuper) le Travail social dans cette phase de la production de l'espace ?

2. *Espace perçu*

Cette partie propose d'interroger les pratiques concrètes des habitant·es du quartier :

- Quels usages font-ils des aménagements et services ?
- Quelles formes de sociabilité et de rencontres se développent dans l'espace public ?
- Comment les résident·es transforment-ils les lieux par leurs pratiques, et (ré)interprètent-ils les normes d'habiter définies en amont ?
- Dans cette dynamique, quel rôle joue le Travail social et à quoi contribue-t-il ?

3. *Espace vécu*

Enfin, l'analyse de l'espace vécu permet d'explorer les représentations du quartier, les formes d'attachement aux lieux ainsi que les modes d'habiter :

- Comment la mixité sociale est-elle perçue et ressentie par les habitant·es ?
- Quelles tensions apparaissent entre les normes planifiées et les expériences quotidiennes ?
- Comment le Travail social est-il impliqué à travers ses interventions dans la vie du quartier ?

TRAVAIL SOCIAL

7. Méthodologie

Tout d'abord, ce travail de recherche qui s'est déroulé de janvier 2024 à août 2025, s'inscrit dans une approche qualitative et déductive. En effet, l'objectif est d'explorer comment les espaces conçus, perçus et vécus, selon la triade de Lefebvre, interagissent dans le contexte de l'écoquartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne, pour façonner une dynamique de mixité sociale, et d'identifier le rôle que peut y jouer le Travail social. Comme nous venons de le voir, l'analyse s'appuie sur un cadre théorique composite articulant la triade spatiale de Lefebvre, les notions d'appropriation de l'espace (De Certeau ; Chambart de Lauwe ; Lefebvre), les modes d'habiter selon la typologie trilogique de Stock, ainsi que le modèle du Travail social dans les projets urbains proposé par Nägeli (rôle stratégique, d'analyse et d'intervention).

Enfin, je qualifierai cette recherche d'exploratoire car elle prend place dans un contexte urbain en construction. En effet, la nature du terrain choisi est mouvante et récente et l'objet de recherche y est encore peu traité sous cet angle (dimensions spatiales et sociales encore peu investiguées de manière combinée). De plus, dans le cadre académique du Master (temps, ressources, quantité de données), il est également difficile de démontrer ma thèse de manière exhaustive. Ainsi, mon but est avant tout d'alimenter une réflexion théorique permettant l'ouverture de pistes sur un sujet d'actualité, de participer à faire évoluer l'action professionnelle et de construire des ponts entre disciplines.

7.1 Méthodes de récolte de données

Le dispositif méthodologique repose principalement sur la réalisation de 11 entretiens semi-directifs avec des habitant·es du quartier, combinés à une balade commentée in situ. La promenade commentée (Thibaud, 2001) et la « go-along interview » (Kusenbach, 2003) constituent deux méthodes de recherche qualitatives mobilisant la marche comme support d'enquête. Le premier outil, développée dans le champ de la sociologie urbaine, vise à faire émerger les représentations et significations attachées aux lieux à travers les commentaires produits par les participant·es au fil du parcours (Thibaud, 2001). De son côté, la « go-along interview », conceptualisée dans une perspective ethnographique, combine observation participante et entretien en mouvement afin de saisir l'expérience incarnée des individus et leur rapport quotidien à l'espace (Kusenbach, 2003). Ces deux méthodes permettent d'accéder à une compréhension fine de l'espace perçu et vécu, en articulant discours, pratiques et dimensions sensibles. Je m'en suis fortement inspirée pour ma propre démarche, en associant des entretiens semi-directifs à des balades commentées et guidée dans le quartier, afin d'ancrer les récits des habitant·es dans les spatialités concrètes du quartier et de rendre visibles les usages, appropriations et représentations en contexte.

TRAVAIL SOCIAL

En outre, ma démarche s'est également inspirée de la méthode du « photovoix », notamment conceptualisée par Wang et Burris (1997) comme un outil participatif de production de connaissances. Le « photovoix » repose sur l'idée d'inviter les participant·es à documenter leur environnement à travers des photographies, afin d'identifier et de représenter les forces, préoccupations et dynamiques de leur communauté. Cette approche vise à stimuler la réflexion individuelle et collective, à susciter un dialogue critique à partir des images produites et à rendre visibles des enjeux souvent invisibilisés. Dans le cadre de ma démarche, les habitant·es ont été invité·es à prendre, au préalable, des photos de lieux de rencontre significatifs (intérieurs ou extérieurs) pour elleux. Ces supports visuels ont enrichi la récolte de données en préparant les balades commentées, en favorisant la mise en récit et en permettant d'ancrer les échanges dans les spatialités concrètes du quartier.

Enfin, les entretiens semi-directifs, se sont généralement déroulés dans des lieux choisis par les personnes interrogées, notamment des cafés du quartier (Café du Loup, Histoire sans Faim, Fleur de Pain).

À ces balades-entretiens se sont ajoutés :

- 1 entretien exploratoire avec un sociologue travaillant sur des sujets similaires.
- 3 entretiens avec des TS intervenant sur le quartier.
- 1 entretien avec une enseignante du collège des Plaines-du-Loup.

Les entretiens ont duré en moyenne entre 1h30 et 2h et ont été réalisés sur site ou dans les locaux des professionnel·les. Un guide d'entretien semi-directif a été utilisé comme fil conducteur. De plus, le recrutement des habitant·es a été effectué par la diffusion de flyers (dans les halls d'immeubles, les commerces ou lors de déambulations dans le quartier), complété par un effet boule-de-neige. Les professionnel·les, quant à elleux, ont été contacté·es par téléphone ou courriel. Tous·tes les participant·es ont donné leur consentement éclairé systématique, oralement (avec enregistrement) ou par écrit. La confidentialité des données et la suppression des enregistrements à la fin du projet ont été garanties.

A ces récoltes de données par entretiens et balades commentées s'est ajouté une analyse afin de documenter l'espace conçu et saisir les intentions institutionnelles sous-jacentes à la production de l'écoquartier des Plaines-du-Loup. Pour ce faire, une analyse documentaire a été réalisée en amont et en parallèle du travail de terrain. Cette démarche a consisté en la consultation et l'examen critique de plusieurs types de sources telles que des documents d'urbanisme (plans partiels d'affectation,

préavis du Conseil communal, plan directeur, charte de la participation), de la littérature grise (rapports municipaux, guides d'utilisation du quartier, podcasts) ainsi que des articles de presse locale et spécialisée. Ces documents ont permis de comprendre la généalogie du projet, les instruments réglementaires mobilisés et les objectifs affichés par la Municipalité, en particulier en matière de mixité sociale et de durabilité.

Cette analyse documentaire a été complétée par un entretien semi-directif avec une urbaniste du bureau Métamorphose, directement impliquée dans la conduite du projet. Cet entretien a eu pour fonction d'éclairer les logiques de planification, d'apporter un regard interne sur les arbitrages effectués et de nuancer les discours institutionnels au travers d'un témoignage professionnel. Les données issues de cet entretien et de l'analyse documentaire ont été mises en relation avec les observations recueillies lors de visites in situ et par la prise de photographies, afin d'articuler la planification à ses premières traductions spatiales concrètes.

L'analyse a suivi une logique thématique, structurée autour de trois grandes catégories permettant d'ordonner les résultats :

- La politique du logement et la mixité sociale : identification des instruments (lois, quotas, préavis municipaux) et des règles d'allocation (règle des trois tiers et des quatre quarts), visant à garantir une diversité sociale et économique.
- La traduction spatiale des orientations politiques : examen des dispositifs urbanistiques et architecturaux (formes bâties, organisation des pièces urbaines, équipements publics, infrastructures de mobilité) et de leur rôle dans la concrétisation ou la mise en tension de la mixité.
- La place du Travail social et des habitant·es dans la planification : repérage des modalités de participation, du rôle attribué aux TS et des marges laissées à l'appropriation habitante.

Cette triple démarche entre analyse documentaire, entretien professionnel et observations de terrain a permis de construire un état des lieux de l'espace conçu, en révélant à la fois les ambitions portées par la Ville de Lausanne et les premiers signes des écarts entre le projet planifié et les réalités d'implantation.

7.2 Description du corpus des habitant·es interrogé·es

Le corpus comprend 11 habitant·es, reflétant la diversité des régimes d'habiter présents dans le quartier :

- 2 logements du marché libre (1 locataire, 1 en propriété par étages (PPE)).

TRAVAIL SOCIAL

- 6 logements à loyer modéré (1 en logement propriété de la Ville, 1 en logement d'utilité publique, 4 en coopératives d'habitant·es (dont 2 standards, 1 en PPE, 1 avec parts sociales détenues par la Ville)).
- 3 logements à loyer subventionnés (dont 1 en logement protégé).

L'échantillonnage a été établi de manière raisonnée, en visant une représentation contrastée des régimes d'habiter, des profils sociodémographiques et des rapports à l'espace. Cette sélection ne vise pas une représentation totale qui serait impossible à ce niveau de recherche, mais plutôt une forme de richesse et de diversité des discours qui sont pertinents avec mon cadre théorique.

Le lecteur trouvera en annexe un tableau détaillé des données démographiques du corpus telles que l'âge, le genre, la nationalité, la racialisation et le niveau de formation.

7.3 Analyse des données

Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits à l'aide du logiciel TurboScribe, puis analysés de manière thématique à l'aide du logiciel NVivo. Le codage a été réalisé en articulant les matériaux empiriques aux trois dimensions de la triade spatiale de Lefebvre (espace conçu, perçu et vécu), tout en intégrant les catégories issues de la grille d'analyse théorique (appropriation, habiter, rôle du Travail social). L'intelligence artificielle (ChatGPT) a été mobilisée comme outil de soutien pour effectuer des résumés intermédiaires des extraits codés, lesquels ont été systématiquement revus, corrigés et complétés afin de garantir la fidélité au matériau. Enfin, le processus d'analyse a suivi une logique de déduction, en faisant des allers-retours entre théorie, terrain et grille d'analyse. Cela a permis de faire émerger des thèmes transversaux et des tensions entre les dimensions spatiales, ainsi qu'un affinage progressif de la grille de codage.

7.4 Données complémentaires

La recherche s'est enrichie de matériaux complémentaires, permettant une triangulation méthodologique :

- Observations participantes (participation à un repas seniors organisé par la cabane des Bossons regroupant 12 personnes issues du quartier des Plaines-du-Loup et des quartiers environnant, observation dans une classe du collège des Plaines-du-Loup regroupant 20 élèves de 7 à 8 ans, accompagnement d'un entretien entre un jeune habitant le quartier des Bossons et un travailleur social hors mur (TSHM)),
- Visites de lieux clés (coopérative du Bled, Ecopolis, centre d'art de la Meute, cabane des Bossons, collège des Plaines-du-Loup),

- Participation à une séance publique de présentation intermédiaire du diagnostic social commandé par la Ville de Lausanne,
- Photos et notes de terrain personnelles, photos produites par les habitant·es elleux-mêmes,
- Echanges informels dans le quartier (commerçant·es, habitant·es de tous les âges, professionnel·es de la petite enfance).

8. Analyse de l'espace conçu – un état des lieux de l'implémentation de la mixité sociale

Comme annoncé dans le chapitre précédent, cet état des lieux est le résultat d'une analyse documentaire (cartes, articles de journaux, site Internet de la Ville de Lausanne, guide d'utilisation du quartier, préavis du Conseil Communal, podcasts « Construire la ville » avec Tribu Architecture, etc.), d'immersions sur le terrain (photos, visites, notes d'observations) et d'un entretien semi-directif avec une cheffe de projet du Bureau Métamorphose. Mon enquête de terrain se concentre sur le plan partiel d'affectation n°1 (PPA1), situé entre le sud du Service des automobiles et le nord du parking du Vélodrome. Ce secteur, presque achevé au moment de l'exploration, comprend cinq pièces urbaines dont certaines sont encore en travaux.

8.1 Politique du logement et mixité sociale aux Plaines-du-Loup

En Suisse, l'article 41 de la Constitution fédérale établit les bases de la politique du logement, stipulant que la Confédération et les cantons doivent garantir l'accès à un logement adéquat et abordable pour tous·tes, en complément de l'initiative privée (cité par Schulte-Haller, 2011). Dans ce cadre, la Ville de Lausanne développe depuis le 20^e siècle une politique proactive en matière de logement. Une forte croissance des logements subventionnés est observée entre 1944 et 1946 (Natacha Litzistorf, 2018). Toutefois, entre 1971 et 2000, l'investissement de la Ville dans ce domaine reste modéré et devient très faible après 2001 (cf. carte ci-dessous). En 2023, seuls environ 10 % des logements du parc locatif lausannois sont subventionnés (Jaffar Mountazar, 2023).

Figure 5 - Logements subventionnés selon la période de construction, Forum Vaudois du Logement (2018)

La zone des Plaines-du-Loup, située sur le plateau de la Blécherette, a connu une forte construction de logements subventionnés avant 1971 (cf. carte ci-dessus). Cette information participe à éclairer la composition démographique actuelle. De plus, le faible investissement dans ce type de logement depuis les années 70 suggère que l'écoquartier relève d'un « projet de rattrapage » pour la Ville. Par ailleurs, la présence d'habitant·es installé·es de longue date, conjuguée à un décalage générationnel et culturel, laisse entrevoir une mise en relation (Projet Zip) entre ancien et nouveau quartier potentiellement difficile.

Selon la direction du logement de la Ville, la politique vise à offrir un logement de qualité à toutes les catégories sociales, en promouvant la mixité dans un contexte de densification (Natacha Litzistorf, 2018). Pour cela, la Ville mobilise différents leviers comme la politique foncière ou la mise à disposition gratuite de terrains. Depuis 2018, la priorité est donnée au logement d'utilité publique (LUP), en tenant compte des nouveaux modes d'habiter, des besoins des publics sensibles et en soutenant les coopératives (Natacha Litzistorf, 2018). La Ville développe aussi la participation habitante, la durabilité et les liens sociaux.

Jaffar Mountazar, conseiller communal socialiste, résume cette orientation dans son postulat « Pour mettre fin au croissant doré lausannois » (2023), plaidant pour une mixité sociale à l'échelle de la ville. Il souligne que les logements subventionnés sont concentrés dans les quartiers les plus modestes, limitant l'accès au logement dans les zones plus favorisées. Cela alimente un débat sur l'entre-soi, la cohésion sociale, la justice spatiale et les inégalités d'infrastructure, de qualité et de mode de vie (Jaffar Mountazar, 2023).

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la loi sur la prévention et la promotion du parc locatif (L3PL) vise à répondre à la pénurie de logements et aux difficultés de la classe moyenne, dont 42 % consacre plus de 25 % de son revenu au loyer (Canton de Vaud, 2018). Elle favorise la construction

de logements abordables sans subvention publique, permet aux communes d'imposer des quotas de logements d'utilité publique (LUP) et offre des incitations aux propriétaires ainsi qu'un droit de préemption en cas de forte pénurie (Canton de Vaud, 2018). À Lausanne, cette loi accompagne une tendance vers une meilleure adaptation aux besoins des classes moyenne et populaire (familles, personnes âgées), avec une politique de LUP comprenant logements subventionnés (LLM), protégés (LP), pour étudiant·es (LE) ou à loyers abordables (LLA) (Canton de Vaud, 2018).

Né d'un postulat politique en 2006, l'écoquartier des Plainnes-du-Loup vise la mixité sociale, la durabilité et la convivialité (Conseil communal Lausanne, 2006). Après un concours d'urbanisme en 2010 et l'adoption du plan directeur en 2013, quatre plans partiels d'affectation ont été développés de manière participative (Sonnette, 2019). Le PPA1 a vu l'arrivée des premier·ères habitant·es en 2022, tandis que les étapes suivantes (PPA2 à PPA4) s'échelonneront jusqu'en 2034, avec un objectif final de 11'000 habitant·es et emplois (Ville de Lausanne, 2024).

Points clés :

- L'écoquartier évoque un projet de rattrapage pour renforcer l'offre de logements d'utilité publique.
- Mise en place de la règle des trois tiers et des quatre quarts pour garantir la diversité sociale et d'investisseurs.
- Objectifs d'équité et de cohésion, mais risques de sélectivité et d'inégalités persistantes.

8.1.1 Composition, échelle et concentration aux Plainnes-du-Loup

Tout d'abord, c'est le préavis 2014/50 qui fixe les règles d'attribution des droits à bâtir aux Plainnes-du-Loup, avec une composition de la mixité sociale en termes de revenus et une diversité d'investisseurs (Direction du logement et de la sécurité publique, 2014). La mixité doit se concrétiser à l'échelle de chaque pièce urbaine, par une coordination entre les acteur·trices pour garantir la cohérence du quartier (Direction du logement et de la sécurité publique & Direction des travaux, 2014). Toutefois, la diversité des investisseur·euses ne garantit pas à elle seule une mixité sociale, qui dépend avant tout de l'adéquation entre l'offre de logements et les revenus des habitant·es (Direction du logement et de la sécurité publique & Direction des travaux, 2014).

En termes de concentration, la mixité sociale aux Plainnes-du-Loup repose sur la règle des « trois tiers » : environ 30 % de logements subventionnés, 40 % à loyer régulé et 30 % en marché libre ou PPE (Direction du logement et de la sécurité publique & Direction des travaux, 2014, p.8). Pour garantir cette diversité, les investisseur·euses sont réparti·es selon la règle des « quatre quarts »

entre investisseurs institutionnels et privés, sociétés privées d'utilité publique classiques (coopératives/fondations), coopératives d'habitant-es à gestion participative et entités liées à la Ville.

Cette politique implique une coordination étroite entre types de logements et profils d'investisseurs pour assurer l'équilibre recherché (Direction du logement et de la sécurité publique & Direction des travaux, 2014).

	Logements subventionnés	Logements à loyers régulé	Marché libre ou PPE	Total
Acteurs institutionnels ou privés	0%	0-5%	20-25%	Env. 25%
Sociétés privées d'utilité publique	15-20%	10-15%	0%	Env. 25%
Coopératives d'habitant-es	0%	20-25%	0%	Env. 25%
Sociétés propriété de la Ville	10-15%	5-10%	0-5%	Env. 25%
Total	30%	40%	30%	100%

Tableau 2 - Pourcentages règle des trois tiers (en rose) et des quatre quarts (en bleu)

Ces chiffres tirés du Rapport-préavis n°2014/50 sont approximatifs et illustrent les équilibres souhaités pour les Plaines-du-Loup (Direction du logement et de la sécurité publique & Direction des travaux, 2014). Nous constatons par exemple que la règle des « trois tiers » n'est pas complètement respectée, avec une proportion plus élevée des logements à loyer régulé, comme le confirme la cheffe de projet au Bureau Métamorphose interrogée.

Points clés :

- La mixité est voulue à l'échelle de chaque pièce urbaine.
- Répartition diversifiée mais déséquilibré : légère surpondération des loyers régulés.

8.1.2 Objectifs visés par la politique publique

La Municipalité vise, à travers la mixité sociale, une plus grande équité et accessibilité au logement, afin d'éviter un écoquartier réservé aux catégories aisées (Sonnette, 2019). La cheffe de projet Métamorphose interrogée, souligne d'ailleurs l'importance de ne pas créer un quartier pour « bobos lausannois ». L'objectif visé rejoint donc la notion d'équité relevée par Galster (2013), orienté sur les populations défavorisées, permettant ici la réduction de la stigmatisation. Cependant, nous avons également constaté que l'écoquartier réserve une grande place aux loyers modérés, mettant également en exergue le soutien à la classe moyenne, ce qui laisse supposer que l'objectif d'équité

est diffus. A cet objectif, s'ajoute certainement l'objectif d'efficacité (Galster, 2013) orienté sur des notions comme la convivialité et la cohésion sociale aux Plaines-du-Loup.

La répartition foncière entre investisseur·euses diversifié·es et la politique de quotas représentent une approche inédite à Lausanne, visant à sortir du marché libre une part importante de logements pour garantir des loyers raisonnables. Avec la règle des trois tiers (types de loyers) et des quatre quarts (types d'investisseurs), la diversité des revenus est garantie. De plus, une attention à la mixité intergénérationnelle est également promue, notamment via l'introduction de logements protégés pour seniors et d'un établissement médico-social. La cheffe de projet souligne aussi une visée culturelle : en répartissant les logements selon les revenus, les planificateur·trices espèrent favoriser une mixité culturelle, les revenus modestes étant souvent corrélés à des populations issues de la migration. On devine ici, à demi-mot, que la composition de la mixité sociale axée explicitement sur le revenu est, de manière implicite, également orientée en termes de catégories ethniques et d'origines.

Bien que la politique de mixité sociale aux Plaines-du-Loup témoigne d'une volonté claire d'éviter l'entre-soi des classes favorisées, plusieurs tensions émergent. D'abord, l'intention affichée d'ouvrir l'écoquartier à une diversité sociale repose fortement sur des instruments techniques (quotas, régulation des loyers, diversité des investisseur·euses), mais leur efficacité réelle dépendra des conditions concrètes d'accès au logement et de la régulation dans le temps. Ensuite, la présence importante de coopératives d'habitant·es, bien qu'innovante, pourrait introduire de nouvelles formes de sélection sociale ou culturelle, notamment par les mécanismes d'auto-sélection propres aux coopératives participatives. Enfin, la volonté de rupture avec un modèle de marché libre n'efface pas totalement les logiques néolibérales. En effet, les parts de marché libre et PPE restent significatives et la diversité des investisseur·euses inclut aussi des acteur·trices privé·es traditionnel·les. Cela pose la question de la capacité réelle de la politique publique à maintenir une mixité sociale durable dans un contexte de forte pression foncière et de financiarisation du logement.

Points clés :

- Double visée : équité sociale et cohésion.
- Mixité intergénérationnelle et culturelle promue, mais tensions avec la logique de marché.

8.1.3 Modes et normes d'habiter promues

Le quartier des Plaines-du-Loup s'inscrit dans la vision de la « société à 2'000 watts », visant une transition écologique sans renoncer au confort de vie (Métamorphose, 2015). Ce modèle repose sur

la réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO₂, en favorisant les énergies renouvelables. La Ville de Lausanne a mis en place 26 mesures réparties en trois axes (construction, mobilité et exploitation) complétées par une stratégie de sensibilisation des habitant·es. L'écoquartier intègre aussi de nombreux aménagements verts pour renforcer la biodiversité (Métamorphose, 2015).

A partir de là, nous pouvons en déduire que l'objectif de la Ville de Lausanne est de promouvoir un mode de vie durable au sein de l'écoquartier des Plaines-du-Loup. Ceci est confirmé par la cheffe de projet de Métamorphose qui affirme que le but « [...] c'est que les personnes jouent le jeu par rapport à la durabilité ». Concrètement, cela se traduit par un guide d'utilisation du quartier à l'intention des habitant·es. Ce guide est axé pratique et présente les caractéristiques du quartier et contient des conseils liés à l'énergie, à la mobilité ou à la gestion des déchets. Cette démarche, bien qu'ambitieuse, soulève néanmoins la question des inégalités dans la capacité des habitant·es à « jouer le jeu » de la durabilité, en fonction de leurs ressources, habitudes de vie ou niveaux de sensibilisation.

Points clés :

- Quartier inscrit dans la société à 2'000 watts (durabilité, mobilité douce, etc.).
- Guide d'utilisation pour inciter aux pratiques écologiques, avec risque d'inégalités d'appropriation.

8.2 Traduction de la politique de mixité sociale dans l'espace

Le quartier des Plaines-du-Loup s'étend sur 38,5 hectares, majoritairement propriété de la Ville et accueillera à terme 8'000 habitant·es et 2'500 emplois (Sonnette, 2019). Il est conçu comme un « morceau de ville » dense et connecté aux quartiers voisins, par un « Zip » favorisant les circulations douces et la continuité urbaine (Bosovic & Cadoret, 2024). La densité élevée repose sur des îlots aux hauteurs variées permettant de concentrer 550'000 m² de surface de plancher, tout en assurant lumière et respirations (Bosovic & Cadoret, 2024). De plus, l'écoquartier mise sur la mobilité douce, complétée par un parking mutualisé de 700 places, dont une partie en autopartage (Sonnette, 2019 ; Bosovic & Cadoret, 2024). Enfin, la construction privilégie des matériaux sobres, tels que le béton recyclé et le bois, dans une logique d'économie de ressources et d'énergie grise (Bosovic & Cadoret, 2024).

Figure 6 - Projet de Zip par Tribu Architecture, Podcast "Construire la ville" (2024)

L'aménagement public des Plaines-du-Loup suit une charte d'orientation visant la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, notamment à travers des espaces favorisant la mobilité douce, les rencontres et la diversité des usages, selon la cheffe de projet interrogée. En outre, les places de jeu doivent occuper au minimum 15 % de chaque pièce urbaine et des

aménagement spécifiques encouragent la cohabitation des générations. De plus, le quartier alterne zones ombragées, espaces calmes, lieux de passage et activités commerciales, créant des ambiances variées (Bosovic & Cadoret, 2024). Cette intensité et cette proximité est conçue pour contribuer à une vie de quartier dynamique, propice aux déplacements à pied et à la mixité fonctionnelle selon les principes de la « ville du quart d'heure », limitant les grands déplacements (Bosovic & Cadoret, 2024).

Dans le cadre de mes immersions sur le terrain, j'ai pu constater que l'organisation spatiale des Plaines-du-Loup révèle une certaine dualité entre une partie haute (principalement pièce urbaine E, en rose sur Fig. 9) et une partie basse (pièces urbaines A, B, C, D, en jaune sur Fig. 9) du quartier,

séparées par une barrière physique due aux travaux en cours, notamment autour du collège des Plaines-du-Loup. Ce chantier contraint les habitant·es à sortir du périmètre pour circuler entre les deux zones, limitant ainsi la continuité urbaine souhaitée par les planificateur·trices.

Figure 7 - Localisation partie "haute" et "basse"

Tout d'abord, la partie haute, construite en premier, bénéficie d'un certain ancrage car elle offre une vue dégagée sur le parc du Loup végétalisée (avec place de jeu attenante et la future Maison de quartier) ainsi qu'une proximité immédiate avec les

TRAVAIL SOCIAL

arrêts de bus. On y trouve des coopératives emblématiques du quartier comme Le Bled qui est un projet-référence pour l'ensemble du quartier ou La Meute, abritant le très plébiscité, Café du Loup. La pièce urbaine E comprend aussi un projet de logements subventionnés, un projet en marché libre et un dernier logement en PPE. C'est la seule pièce urbaine qui ne comprend pas de projet appartenant à une société propriété de la Ville. Enfin, une épicerie bio « Bioséo » est l'unique commerce de cette zone.

De g. à d. : restaurant « Histoire sans Faim », Parc du Loup et Café du Loup

Figure 8 - Photos pièce urbaine E

Figure 9 – Plan d'ensemble des types de logement et d'investisseurs, Métamorphose (2021)

En contraste, la partie basse du quartier, investie plus tardivement, présente une autre dynamique dû au fait que les habitant·es ont emménagé dans un environnement encore en chantier, que cela

soit au niveau du collège (en vert, Fig. 7) mais également plus bas dans les pièces urbaines.

TRAVAIL SOCIAL

Figure 10 - Photo du collège des Plaines-du-Loup

La pièce urbaine C accueille la majeure partie des infrastructures liées à l'enfance (collège, crèche, APEMS) ainsi qu'une place de jeu centrale (entre C et D). C'est sur cette pièce urbaine qu'on trouve le projet de logements subventionnés et modérés, le plus déprécié du quartier. D'ailleurs, il s'avère que c'est la seule pièce urbaine qui ne propose pas de logement en marché libre, ni de coopérative. Les matériaux et couleurs de ce projet architectural sont perçus comme peu qualitatifs par la majorité des habitant·es interrogé·es, en décalage avec les ambitions esthétiques du projet. Ensuite, les pièces urbaines A, B, C et D comportent plusieurs commerces de proximité et restaurants à vocation plus populaire (épicerie kurde et turque, café-kebab, restaurant portugais). Si des coopératives (Ecopolis, CODAH) sont également présentes, leur ancrage dans la vie sociale du quartier reste plus discret au moment de l'enquête. En bordure basse du quartier, on trouve la Migros, le parking mutualisé ainsi que des logements protégés et subventionnés, situés à proximité immédiate de l'aéroport de la Blécherette et du service des autos, zones générant des nuisances sonores. L'arrêt de bus y est bien plus éloigné qu'en partie haute, accentuant une impression de déséquilibre fonctionnel.

Figure 11 - Photos pièces urbaines A, C et D

De g. à d. : café-restaurant « Harmonie »
(épicerie et kebab), zone de chantier,
supermarché Migros

Enfin, l'ensemble du quartier se caractérise par un fort hétéroclisme architectural entre matériaux, couleurs, finitions et formes qui varient fortement d'un îlot à l'autre, reflétant certainement la diversité des acteurs impliqués dans la réalisation du projet.

De g. à d. : bâtiment PPE, immeubles
subventionnés et à loyers modérés, entrée
logements subventionnés, coopérative du
Bled

Figure 13 - Photos de différents projets architecturaux

A la lumière de ces observations, nous pouvons supposer que malgré une conception pensée autour de la mixité, de

la proximité et de la durabilité, l'aménagement des Plaines-du-Loup laisse entrevoir certaines inégalités spatiales visibles.

Premièrement, la différence de temporalité entre les phases de construction a engendré des écarts dans l'appropriation du territoire. En effet, les habitant·es de la pièce urbaine E ont eu le temps de s'ancrer dans les lieux et de développer une vie de quartier, là où ceux de la partie basse s'installent encore dans un espace en transition, marqué par les nuisances du chantier. Les infrastructures publiques, les commerces et les lieux de sociabilité sont également inégalement répartis, les établissements valorisés sont concentrés dans la partie haute, alors que certains commerces jugés de moins bonne qualité se retrouve dans la partie basse où des zones intermédiaires restent encore peu animées.

De plus, l'hétéroclisme architectural, bien que revendiqué comme reflet de la diversité, accentue parfois les contrastes esthétiques et symboliques entre les îlots, rendant perceptibles des hiérarchies implicites entre les types de logements. Le positionnement en retrait des logements subventionnés jugés moins qualitatifs, la distance à l'arrêt de bus ou la proximité avec des infrastructures bruyantes posent la question d'une reproduction des inégalités au sein même d'un projet censé les atténuer. Toutefois, ces écarts doivent aussi être relativisés au regard du caractère encore inachevé du quartier. Il s'agit d'un projet évolutif, difficile à coordonner dans le temps, où les ambitions initiales doivent composer avec les contraintes de chantier, de cohabitation temporaire et de planification à long terme. Les promesses d'un quartier inclusif et cohérent ne pourront être évaluées pleinement qu'à l'issue de l'ensemble des phases de développement.

Points clés :

- Quartier dense et connecté, pensé pour la mobilité douce et la ville du quart d'heure.
- Dualité entre partie haute (valorisée) et partie basse (moins qualitative, nuisances).

TRAVAIL SOCIAL

- Hétérogénéité architecturale produisant aussi des hiérarchies symboliques.

8.3 Prise en considération de l'espace vécu dans la planification

Le guide d'utilisation du quartier, présenté comme non contraignant, vise à encourager des gestes « allant dans le sens du quartier », selon la cheffe de projet. Bien que des normes d'habiter soient perceptibles, une certaine marge d'appropriation semble envisagée par les planificateur·trices. L'objectif est de favoriser un cadre de cohabitation respectueux et ouvert, conforme à l'idéal d'un quartier vivant, mixte et propice à la mobilité douce (Métamorphose, 2015). Dans ce contexte, la participation des habitant·es a été pensée dès 2008, selon différentes formes (information, consultation, négociation) et encadrée par une Charte de la participation (Ville de Lausanne, 2008). Selon la cheffe de projet, des ateliers participatifs ont eu lieu en 2014, suivis de forums entre 2020 et 2024. Si les premiers échanges impliquaient surtout les riverain·es, les derniers concernaient davantage les habitant·es. Selon l'entretien effectué, une implication plus forte a été observée du côté des coopératives, alors que d'autres régimes d'habiter semblaient moins concernés.

Points clés :

- Charte de participation dès 2008, ateliers et forums entre 2014 et 2024.
- Implication différenciée : forte mobilisation des coopératives, moindre des autres habitant·es.

8.4 Place du Travail social dans la fabrication urbaine

Lors de l'entretien mené avec une cheffe de projet de Métamorphose, il ressort que le Travail social a été peu impliqué dans la phase stratégique de planification. Les TS ont participé à certains ateliers en 2014, notamment ceux sur l'enfance, mais leur présence dans les processus décisionnels est restée limitée. Le rôle qui leur est attribué concerne surtout l'animation future du quartier via la Maison de quartier, pensée comme outil central de gouvernance sociale. La cheffe de projet reconnaît cependant l'intérêt d'intégrer les TS plus en amont, en valorisant leur expertise du terrain et leur capacité à lire les usages sociaux. Elle évoque toutefois des freins liés à la complexité, au temps et au budget, tout en affirmant que cela ne doit pas justifier leur exclusion des projets urbains à venir.

Points clés :

- Les TS sont peu impliqués dans la phase stratégique, rôle surtout prévu dans l'animation future.
- Reconnaissance de leur expertise, mais freinée par contraintes institutionnelles.

TRAVAIL SOCIAL

9. Analyse de l'espace perçu - pratiques des habitant·es des Plaines-du-Loup

L'analyse de l'espace perçu repose principalement sur les balades commentées et les entretiens semi-directifs menés avec onze habitant·es du quartier, complétés par des observations in situ et des immersions (participation à certaines activités collectives, prises de notes et de photographies). Cette démarche a permis de saisir les pratiques concrètes, les dynamiques relationnelles et les formes d'appropriation des espaces publics et privés de ce petit échantillon, qui n'est pas généralisable à l'ensemble des pratiques habitantes du quartier. Ce chapitre met ainsi en lumière les modalités de rencontre, les relations sociales effectives et les manières dont les résident·es s'approprient ou réinventent les espaces conçus du quartier.

9.1 Rencontres effectives aux Plaines-du-Loup

Les modalités de rencontres présentée par les participant·es à cette recherche sont multiples et reflètent des usages différenciés des lieux, selon les régimes d'habiter (loyer modéré, subventionné et en marché libre) et les types d'investisseur·euses (notamment coopératives). Certaines rencontres se font de manière spontanée, d'autres sont organisées via des activités, des infrastructures ou les événements du quartier.

Le Café du Loup, café-restaurant associatif, dit « alternatif » situé au rez-de-chaussée de la coopérative de la Meute, est décrit comme un point de ralliement central pour divers profils d'habitant·es. Il permet non seulement de prendre un café ou un repas, mais aussi d'assister à des concerts, des projections ou des fêtes saisonnières (comme Halloween), parfois organisées en partenariat avec la cabane des Bossons. Une habitante de coopérative interrogée souhaite même y organiser des discussions thématiques sur le service public. En face, le restaurant Histoire sans Faim est aussi cité pour sa proximité avec la place de jeu du parc du Loup, son ambiance familiale et sa fonction de repère pour les rendez-vous sociaux. Le restaurant-kebab, quant à lui, malgré sa position stratégique, est peu fréquenté, sauf ponctuellement pour des pauses café ou par des personnes issues des cultures et origines voisines : « Dans le kebab, on voit classiquement les gens qui sont de Turquie, de Syrie... ». Les habitant·es des logements subventionnés ou protégés, quant à elleux, évoquent rarement ces lieux, les jugeant peu adaptés à leurs besoins ou à leur budget. Iels se tournent parfois vers le Fleur de Pain, plus proche, ouvert tôt et fréquenté notamment par les personnes âgées pour ses ambiances calmes.

Les infrastructures culturelles et de loisir complètent ce tableau. La cabane des Bossons, située dans le quartier voisin, propose des activités intergénérationnelles (cours de yoga, conseils des enfants, repas seniors) et attire quelques résident·es, surtout issu·es de logements à loyer modéré.

Le Bled accueille la Chorale du Loup et également des cours de yoga qui favorisent des liens amicaux au-delà des simples relations de voisinage, selon les personnes interrogées les fréquentant. Le fitness PKZ est fréquenté selon des logiques contrastées. Alors qu'un habitant y cherche la solitude, deux autres y tissent des liens autour de pratiques sportives. Le CAT, quant à lui, constitue une ressource essentielle pour les résident·es âgées, bien qu'il soit sous-investi par une habitante des appartements protégés interrogée, en dehors des animations festives. Des événements ponctuels organisés par la Ville, comme les chantiers participatifs ou l'inauguration du parc, permettent aussi la création de liens. Toutefois, une petite moitié des participant·es, majoritairement en logement subventionné ou protégé, déclarent ne jamais y participer, sauf si iels sont accompagné·es.

9.1.1 L'espace public et son aménagement

L'aménagement de l'espace public joue un rôle majeur dans les dynamiques relationnelles. Les deux places de jeu principales (devant l'école et dans le parc du Loup) sont très fréquentées par les enfants, favorisant aussi les rencontres entre familles. Le parc du Loup, avec ses petites butes, ses tables à pic-nic et ses zones de jeux, est unanimement reconnu comme un lieu de forte vie sociale. D'ailleurs, les adolescent·es s'y retrouvent aussi autour du but de foot récemment installé. Certain·es habitant·es profitent du mobilier urbain pour lire, pique-niquer ou échanger, même s'il reste peu utilisé par les résident·es en logement subventionné ou protégé.

Les espaces publics sont parfois également des lieux d'entraide ou de discussions spontanées, comme cette habitante âgée des logements protégés qui raconte qu'un jeune homme lui a proposé de l'aider pour porter ses sacs. En effet, la piétonisation du quartier est largement saluée. Elle favorise les déplacements lents, les échanges informels et rend les trajets du quotidien propices à la rencontre.

Certain·es habitant·es effectuent des tours à pied réguliers du quartier et croisent ainsi leurs voisin·es. Cependant, des limites au mobilier urbain apparaissent pour certaines catégories de la population. L'absence de distributeurs de sachets à crottes de chien, l'éclairage insuffisant à certains endroits ou les zones en chantier rendant la traversée difficile en sont quelques exemples. Une habitante en logement subventionné, également référente sociale pour les logements protégés note également que la signalétique manque de clarté pour les résident·es ayant des problèmes d'orientation ou de vue.

9.1.2 Les espaces communs privés

Les espaces communs des immeubles, bien que privés juridiquement, jouent une fonction collective forte. Ils englobent les halls, les paliers, les buanderies ou les sous-sols et sont souvent les premiers lieux de contact entre voisin·es. Un tiers des personnes interrogées mentionnent des interactions courtes mais régulières dans ces espaces telles que des salutations dans le hall, des discussions sur le palier ou des coups de main ponctuels. Des événements organisés à l'échelle de certains immeubles (portes ouvertes et ramassages de déchets dans une PPE) permettent aussi de tisser des liens dans un cadre informel.

D'autre part, les espaces communs des coopératives vont plus loin, comme le Bled, qui a conçu son hall d'entrée, nommé « foyer », de manière à générer des croisements quotidiens entre tous les résident·es. De manière générale les coopératives intègrent à leurs espaces communs, des salons partagés, des terrasses en rooftops, des buanderies multifonctionnelles ou des salles communes. Ces lieux sont le théâtre d'activités variées telles que des fêtes, des projections, des ateliers jeux, des bricolages collectifs, des repas conviviaux, mais encore des séances plénières ou des ateliers participatifs. Cependant, dans une coopérative d'habitation (société d'utilité publique), des frais pour l'usage des salles limitent l'accessibilité, comme l'explique un de ses résident·es.

Enfin, certains espaces communs des coopératives sont partagés de manière ponctuelle avec le reste du quartier (pour des apéros, des portes ouvertes ou des manifestations payantes). En outre, le foyer du Bled est accessible depuis la rue et par l'épicerie Bioseo, ce qui en fait un espace semi-public. Ces pratiques renforcent la cohésion interne mais soulignent aussi les inégalités d'accès entre les habitant·es, selon leur régime d'habiter.

Points clés :

- Multiplicité de lieux de rencontre (Café du Loup, cabane des Bossons, Bled, autres restaurants, fitness, CAT), mais fréquentation différenciée, selon les régimes d'habiter.
- Les coopératives apparaissent comme pôles centraux de socialisation, alors que les habitant·es de logements subventionnés/protégés participent moins aux activités collectives.
- Espaces publics (parc du Loup, places de jeux) favorisent les rencontres intergénérationnelles, malgré certaines limites (manque d'aménagements adaptés, signalétique, éclairage).
- Espaces communs privés (halls, buanderies, salles partagées) renforcent la cohésion interne, mais avec des inégalités selon les types d'habitat.

9.2 Relations sociales effectives aux Plaines-du-Loup

Les dynamiques relationnelles dans le quartier s'articulent à différentes échelles des Plaines-du-Loup.

La majorité des liens sociaux se construisent à l'échelle de l'immeuble. Tous·tes les habitant·es des coopératives interrogé·es ainsi qu'un habitant d'un logement à loyer modéré (société propriété de la Ville), évoquent des formes de solidarité entre voisin·es telles que l'aide lors des emménagements, le partage d'objets, la garde d'enfants ou encore les sorties entre voisin·es : « j'avais un problème avec un miroir [...] en cinq minutes, quelqu'un descendait. » ; « Pascal, un voisin suisse qui a aussi deux enfants chez qui je vais chercher des ustensiles de cuisine, comme le caquelon à fondue ».

Les trois personnes en logements subventionnés ou protégés décrivent des relations plus distantes, parfois cordiales, mais rarement approfondies. Dans deux immeubles en loyer modéré, les habitant·es s'organisent de manière collective pour gérer les aspects techniques ou relationnels du quotidien (ex : courriers communs à la gérance) via des groupes WhatsApp.

Les relations entre coopératives se développent également par les échanges d'invitations, la mutualisation de ressources ou de moments conviviaux (apéros). Certain·es habitant·es extérieur·es aux coopératives cherchent à se rapprocher de ces dynamiques, souvent attiré·es par l'esprit collectif ou les infrastructures attractives (notamment celles en PPE ou en loyer modéré) : « La CODAH, c'est là. C'est mes voisins, mes futurs potes, quoi. [...] C'est super parce qu'ils ont des balcons communicants [...] En tout cas, je vais me faire des potes là-dedans pour pouvoir faire des grillades là. Je suis en train de chercher. On va trouver des connexions. ».

Deux tiers des personnes interrogées (env. 7 à 8 sur 11 entretiens menés) connaissaient déjà quelqu'un dans le quartier avant d'y emménager. Ces connaissances préalables (des ami·es, des collègues ou des membres de réseaux associatifs) facilitent l'intégration et influencent les usages sociaux de l'espace. Les coopérateur·trices partagent également une histoire commune, construite dès la phase de projet, qui renforce les liens préexistants.

En revanche, les relations avec le reste du quartier demeurent rares. Elles se construisent surtout via la parentalité et la scolarité. Ainsi, les quatre parents interrogé·es décrivent comment l'école ou la crèche leur ont permis de créer de nouveaux contacts avec d'autres adultes hors de leur immeuble.

Enfin, des relations de type fonctionnelles (avec la conciergerie, les référent·es sociaux·ales, les gérances ou même certain·es commerçant·es) complètent ces dynamiques. Dans ce sens,

certain·es habitant·es vivent des liens hybrides, à mi-chemin entre la relation de service et l'entraide de voisinage, comme cet habitant dont un voisin a monté ses meubles. Dans les appartements protégés, la référente sociale joue un rôle-clé dans l'accompagnement du quotidien des personnes âgées. Ces relations peuvent parfois évoluer vers une forme de convivialité stable et sécurisante.

Points clés :

- Liens sociaux surtout à l'échelle de l'immeuble (entraide et solidarité de voisinage).
- Coopératives favorisent des relations plus denses, renforcées par une histoire commune ; logements subventionnés/protégés décrivent des liens plus distants.
- Relations inter-coopératives.
- Relations avec le reste du quartier limitées, sauf via parentalité/école.
- Relations hybrides avec concierges, référent·es sociaux·ales et commerçant·es, entre service et entraide.

9.3 Appropriation des espaces publics et privés ainsi que des services de proximité

L'appropriation spatiale se manifeste de manière différenciée selon les régimes d'habiter.

Tout d'abord, une majorité d'habitant·es expriment un fort attachement à son espace privé. Cette observation concerne aussi bien les personnes en PPE, en marché libre, en logements subventionnés et protégés. Les personnes âgées ou plus isolées y trouvent un refuge, tandis que d'autres y accueillent des proches, s'y reposent ou y cultivent leur intimité. Les balcons ou « loggias » sont vus comme des extensions naturelles de l'espace de vie par les habitant·es interrogé·es.

Dans l'espace public, les enfants apparaissent comme les usager·es les plus actif·ves que cela soit sur les places de jeux (interactions spontanées) ou sur les chemins piétons (parcours improvisés). Les parents et les adultes qui les accompagnent, profitent de ces opportunités de rencontres. Certain·es habitant·es sans enfants fréquentent d'ailleurs aussi ces lieux pour leur atmosphère conviviale ou leur verdure : « m'asseoir à côté, voir tous les enfants qui jouent [...] aller m'acheter une glace. ». En effet, les enfants sont présentés comme des acteur·trices clés de la vie sociale du quartier dans les entretiens. Selon les entretiens menés et mes propres observations, ils investissent les espaces avec aisance et favorisent indirectement les rencontres entre adultes tout en apportant de la vie dans le quartier. L'observation participante effectuée dans une classe du collège des Plaines-du-Loup a cependant révélé des différences sociales importantes, perçues dès le plus jeune âge. Ainsi, certain·es enfants vivent des situations de précarité ou de vulnérabilité et des dynamiques

de groupe, de rejet ou de discrimination apparaissent en classe. Malgré leur capacité d'adaptation, les enfants ne sont pas coupé·es de toute réalité : iels reproduisent parfois les clivages ou tensions de l'espace vécu du quartier.

En outre, le parc du Loup, particulièrement apprécié, joue un rôle central dans cette appropriation collective. Des pratiques comme les pique-niques ou les pauses café s'y développent selon les saisons. À l'inverse, en dehors de ce parc, le mobilier urbain est peu investi par les personnes interrogées.

Enfin, certaines personnes investissent aussi des lieux plus informels, comme les abords du CMS ou les bancs situés devant l'école. Des pratiques spécifiques émergent, telles que boire un café entre femmes, faire le goûter des enfants de la crèche dehors ou profiter des zones d'herbe. La végétation et la biodiversité jouent un rôle d'incitation à sortir, à s'installer dehors, voire même à consommer des fruits des arbres, pour une coopératrice et ses enfants. Mes observations confirment que la qualité des aménagements naturels influence positivement l'appropriation de l'espace.

9.3.1 Conformité avec le modèle dominant et l'espace tel qu'il a été conçu

De nombreuses personnes interrogées adhèrent aux normes et usages définis par le quartier comme le tri des déchets, la participation à la vie de quartier ou le respect des espaces partagés. Cette conformité traverse tous les types d'habitat qui décrivent leur engagement dans la gestion des déchets ou dans les processus participatifs.

Les habitant·es des coopératives interrogé·es témoignent d'un respect rigoureux des règles de vie collective avec des système de réservations d'espaces, des réunions régulières ou l'entretien des locaux en commun. Les outils numériques (Intranet, groupes WhatsApp) facilitent cette organisation interne et la présence d'une conciergerie sociale au Bled est perçue comme un soutien précieux. Dans les logements subventionnés et protégé, l'adoption des systèmes proposés par les gérances (enquêtes de satisfaction, courriers) ou la participation minimale aux règles des buanderies sont courantes pour les trois personnes interrogées. Cette conformité se construit aussi à travers les fonctions professionnelles, notamment chez la référente sociale des logements protégés.

9.3.2 Tension ou résistance avec l'espace tel qu'il a été conçu

Certaines tensions émergent néanmoins entre l'usage quotidien et l'aménagement prévu. Dans les immeubles, des habitant·es dénoncent le non-respect dans l'utilisation commune des buanderies, le squattage d'espaces, le vol de colis ou de caves ou l'usage inapproprié des halls. À l'extérieur, le manque de végétation, les aménagements peu conviviaux (cœurs d'immeuble vides, terrain de

pétanque désert) ou les revêtements en béton freinent l'appropriation. Ainsi, certain·es habitant·es utilisent l'espace de façon détournée, comme les adolescent·es s'installant sur les jeux d'enfants.

De plus, les personnes âgées ou à mobilité réduite rencontrent des obstacles par l'éclairage faible, les sols accidentés ou l'accès difficile aux éco-points. Ainsi, une habitante des logements protégés utilise une zone de containers privée en dehors du quartier, bien que cela ne soit pas autorisé : « je n'ai pas le droit, mais je viens ici. ». Des incohérences entre écologie et usage sont aussi soulignées telles que l'absence de régulation thermique, l'interdiction de climatisation dans le fitness de quartier, même en période de canicule.

Enfin, des tensions de cohabitation surgissent et des incivilités (nuisance sonore, engueulades, squat, littering et déprédation) sont également constatées. Celles-ci proviendraient de jeunes externes au quartier des Plaines-du-Loup et ont fait l'objet d'un mandat de diagnostic social par la Ville.

9.3.3 Proposition d'une alternative au modèle proposé

Malgré les contraintes, de nombreuses initiatives citoyennes enrichissent le quartier. Les groupes de discussion, les soirées jeux, les fêtes de quartier, les décorations partagées, la mutualisation de matériel en sont de bonnes illustrations. Elles émergent dans les coopératives mais également ailleurs. Ainsi, certain·es habitant·es créent des réseaux informels via WhatsApp pour organiser des événements ou se soutenir.

Des espaces sont réinventés dans les coopératives comme la buanderie du Bled qui évolue en halte-garderie, alors que les halls deviennent des salons et les couloirs des zones d'affichage et de décoration. Les enfants s'approprient les espaces avec créativité, initiant des jeux, exposant leurs dessins ou transformant les lieux. Enfin, certaines coopératives adaptent l'usage des espaces selon les besoins (troc, soutien, rencontres intergénérationnelles). Un habitant d'un logement en loyer modéré s'exprime également sur son souhait de réaménagement ou de détournement des balcons de son immeuble : « les gamins discutent toute la journée à travers des grilles, c'est pas trop cool. [...] On est en train de voir si, par rapport à la commune, quelles seraient les possibilités de le démonter. En tout cas, pour les voisins qui seraient d'accord. ».

En somme, les actions citoyennes sont nombreuses et les personnes interrogées ont montré leur inventivité dans des propositions d'aménagement, des revendications transmises à la Ville sous forme de lettres ou dans leur préférence pour les médiations à la place des conflits. Des idées

émergent aussi pour l'avenir : cafés santé, repair cafés, espace maman-bébés avec des infirmier·ères, banques de prêt, espaces de discussion politique ou d'apprentissage mutuel.

Points clé :

- Fort attachement à l'espace privé (logement, balcons) comme refuge et lieu d'intimité.
 - Les enfants jouent un rôle central dans l'appropriation collective, générant vie sociale et rencontres.
 - Parc du Loup perçu comme espace clé de convivialité et de sociabilité.
 - Différentes pratiques et dynamiques face à l'espace conçu :
- ❖ Conformité : adoption des règles collectives et participation (coopératives, gérances).
 - ❖ Tensions/résistances : conflits d'usage, obstacles pour personnes âgées, incohérences écologiques.
 - ❖ Alternatives : initiatives citoyennes (soirées, buanderies réinventées, réseaux informels) et propositions d'aménagement.

10. Analyse de l'espace vécu - représentation de la mixité sociale aux Plaines-du-Loup

L'analyse de l'espace vécu s'appuie sur les balades commentées et entretiens avec les onze habitant·es, complétés par des observations participantes. Elle vise à comprendre les représentations sociales et les expériences subjectives de la mixité sociale de cet échantillon, dans l'écoquartier. Le chapitre met en évidence la diversité des choix résidentiels, les formes d'identification et d'appropriation symbolique des espaces, les perceptions des aménagements, ainsi que les tensions et besoins d'accompagnement qui traversent la vie quotidienne aux Plaines-du-Loup.

10.1 Choix résidentiels

Les significations données au quartier des Plaines-du-Loup s'ancrent dans des parcours résidentiels pluriels. Six grandes catégories émergent des entretiens : les choix stratégiques, d'opportunité, affectifs ou symboliques, de transition, contraints et identitaires. Ces logiques se recourent fréquemment, rendant les trajectoires résidentielles complexes.

Les choix stratégiques sont motivés par des considérations fonctionnelles telles que le besoin d'espace supplémentaire, la proximité d'une école ou la sécurité résidentielle accrue via la propriété ou l'habitat coopératif. Ainsi, une habitante explique avoir emménagé dans une coopérative en PPE, en partie, pour le sentiment de sécurité qu'offre la propriété. D'autres évoquent le besoin urgent de

quitter un logement problématique, comme cet habitant dérangé par des nuisances sonores en rez-de-chaussée.

D'autre part, les choix d'opportunité apparaissent lorsqu'un logement est disponible au bon moment, via le réseau ou une circonstance imprévue. Une habitante raconte avoir ainsi rejoint une coopérative d'habitant·es sans y avoir initialement pensé, grâce à une connaissance.

Certain·es évoquent un attachement symbolique comme la promesse d'une vie de quartier riche ou le souhait de rejoindre un mode d'habiter coopératif. Les choix de transition, quant à eux, sont liés à des périodes de changement ou d'attente. Une habitante décrit, par exemple, son installation comme provisoire avant un déménagement avec son compagnon.

En outre, les choix contraints apparaissent chez des habitant·es qui, pour des raisons de santé, professionnelles ou économiques, n'ont pas eu de réelle alternative. Une habitante a dû ainsi intégrer un appartement protégé en raison de l'état de santé de son mari : « Moi et puis mon mari, on était en suivi au Chuv [...] C'était compliqué. Trop compliqué », une autre a été assignée à un logement lié à son poste de travail (référénte sociale).

Enfin, certains choix sont identitaires et rejoignent une volonté affirmée d'habiter un lieu en cohérence avec ses valeurs politiques, sociales ou écologiques. Cela se manifeste fortement dans les coopératives, mais aussi chez une habitante en PPE engagée dans les questions de santé publique, qui voit dans ce quartier un projet social et écologique cohérent avec ses convictions.

Points clés :

- Motivations multiples : stratégies fonctionnelles, opportunités, transitions, contraintes, valeurs identitaires.
- Coopératives particulièrement attractives pour des choix idéologiques et/ou de sécurité (PPE), alors que d'autres résident·es relèvent des choix par défaut.

10.2 Identification aux lieux et appropriation symbolique des espaces

Au sein de l'écoquartier, les formes d'identification aux espaces sont multiples et parfois ambivalentes. Certain·es habitant·es expriment un fort attachement symbolique à certains lieux comme le Parc du Loup, qui est presque unanimement reconnu comme espace central du quartier. Toutefois, d'autres se sentent en décalage par rapport à ces sentiments identitaires.

Aux Plaines-du-Loup, deux cafés-restaurants sont emblématiques et incarnent deux ambiances distinctes : « Histoire sans Faim », pizzeria plus familiale, appréciée pour sa proximité avec la place

de jeux et le « Café du Loup », plus associatif, perçu comme un lieu de mixité douce, fréquenté notamment par les coopérateur·trices. Certaines critiques émergent aussi comme des prix jugés trop élevés à Histoire sans Faim ou une ambiance trop estudiantine, couplée à des activités culturelles perçues comme peu accessibles au Café du Loup.

De manière générale, les entretiens montrent que les habitant·es des logements subventionnés ou protégés se disent peu en lien avec le quartier. Une personne âgée exprime son mal-être face à des normes sociales et des ambiances qui ne correspondent pas à ses besoins et se sent isolée. Une autre, plus jeune, s'identifie uniquement au fitness de quartier, un lieu qui lui parle générationnellement.

A contrario, les coopératives sont vécues comme de véritables espaces d'ancrage. Leurs espaces partagés sont décrits comme accessibles et inclusifs, permettant une vie communautaire au-delà du simple voisinage. Les coopératrices interrogées parlent d'une forte appartenance à leur immeuble, renforcée par des espaces communs valorisés comme vecteurs de liens sociaux.

Enfin, les relations aux quartiers limitrophes sont globalement faibles, sauf pour une mère de famille vivant en coopérative, qui fréquente la place de jeu du quartier des Bossons afin de diversifier les contacts de ses enfants et de « changer de contexte ».

Points clés :

- Attachements différenciés aux lieux : parc du Loup et cafés emblématiques comme repères.
- Coopératives perçues comme espaces d'ancrage identitaire ; résident·es subventionné·es/protégé·es plus en retrait ou isolé·es.

10.3 Perceptions des aménagements

Les perceptions des aménagements extérieurs et du mobilier urbain varient fortement aux Plaines-du-Loup. Pour certain·es habitant·es, ils incarnent une volonté de créer du lien, comme les allées piétonnes ou les aires de jeux. D'autres y voient des objets sans âme, froids et peu propices à l'appropriation.

De manière générale, les parents valorisent les équipements pour enfants, jugés à la fois sécurisants, bien pensés et vecteurs de rencontres. Même des habitant·es sans enfants saluent la place qui leur est accordée dans le quartier.

En revanche, certains éléments sont incompris. Les habitant·es évoquent notamment une sculpture métallique ou des statues d'oiseaux décoratifs qui sont jugés comme inutiles ou « sortis de

l'imaginaire des architectes ». Les matériaux utilisés font également débat. En effet, le béton et la tôle, très présents, sont critiqués pour leur froideur. Une coopératrice affirme même que ces matériaux n'évoquent rien d'écologique. En outre, certain·es habitant·es souhaitent davantage de bois ou de chaleur dans les matières utilisées.

L'hétérogénéité architecturale du quartier est vue positivement par certain·es habitant·es qui s'expriment sur la richesse des différents bâtiments. Cependant, d'autres regrettent un manque d'unité : « Nous, on est un peu traité comme des moins que rien, alors que ceux qui ont les moyens et qui sont dans les beaux appartements, ils sont mieux traités. Ils ont plus de faveurs. ». Un projet architectural en particulier, qui présente des immeubles très colorés accueillant des logements à loyers modérés et subventionnés, est souvent décrié. En effet, des critiques esthétiques sont formulées par des habitant·es de tous types de régimes d'habiter, bien que l'un d'elleux reconnaît y vivre confortablement.

Enfin, les écarts visibles entre les types de logements sont également relevés par les enfants, selon une enseignante interrogée. L'espace public ne masque donc pas totalement les distinctions sociales qui s'incarnent dans l'espace urbain, même chez les plus jeunes.

Points clés :

- Aménagements jugés positifs pour les enfants et la mobilité douce.
- Critiques sur la froideur des matériaux, certaines œuvres sont incomprises et il existe une perception d'inégalités entre types de logements.

10.4 Représentations de la politique de mixité sociale

Les représentations de la mixité sociale chez les personnes interrogées aux Plaines-du-Loup sont riches, nuancées et parfois contradictoires.

Certain·es habitant·es ont intégré les discours institutionnels entendus et lus dans les communications de la Ville de Lausanne ou dans les documents de Métamorphose. Pour une habitante en coopérative, il s'agissait d'éviter la constitution de « ghettos ». Une autre, en PPE, remarque que la mixité reste cadrée par des seuils de revenus. Un jeune en appartement subventionné, ayant effectué son travail de fin d'apprentissage sur le quartier dans le cadre de son apprentissage, en comprend les logiques et catégories.

D'autres habitant·es ont une vision plus ordinaire de cette politique publique. Pour deux personnes vivant en logements subventionnés, vivre avec des populations diverses fait partie de leur réalité habituelle. Elles critiquent les clichés persistants sur les personnes habitant ce type de logement :

TRAVAIL SOCIAL

« Avec les appartements subventionnés, c'est trop facile de dire que c'est des étrangers qui sont là ».

Néanmoins, la mixité sociale est globalement, perçue positivement. Dans un premier temps, elle est valorisée pour sa diversité culturelle, son potentiel d'ouverture, de convivialité ou comme vecteur de justice sociale. Une coopératrice y voit même un parallèle avec la biodiversité.

Mais cette première impression est souvent suivie de réserves. Des habitant·es, dont des coopérateur·trices et une habitante en PPE, parlent d'un idéal de mixité encore difficile à concrétiser, voire d'une mixité de façade. Un sentiment d'inégalité, de difficulté à créer du lien entre les régimes d'habiter ou de barrières culturelles et linguistiques est exprimé. Certaines personnes interrogées remarquent même que les événements n'attirent pas tous les profils.

Enfin, des préjugés subsistent dans certains discours. Ainsi, une habitante d'un logement protégé parle des épiceries « pour les étrangers » comme illustration de la mixité et un habitant en logement subventionné critique les immeubles « que subventionnés » où les gens feraient « n'importe quoi ».

Points clés :

- Mixité souvent valorisée (diversité culturelle, justice sociale), mais vécue comme partielle ou de façade.
- Tensions : préjugés persistants, barrières sociales/culturelles, inégalités de traitement.
- Coopératives perçues comme soudées mais parfois dans un entre-soi difficile à dépasser.

10.4.1 Vécu de la mixité sociale

Au-delà des représentations, l'expérience concrète de la cohabitation entre différents types de logements est marquée par des tensions, mais aussi par des formes d'appropriation. Certain·es habitant·es disent ne pas percevoir clairement les différences sociales ou culturelles : « je vois pas des personnes habillées en bling bling avec des grosses montres Rolex ou des choses comme ça [...] même s'il y a des personnes aisées c'est des personnes qui restent modestes », tandis que d'autres les repèrent nettement dans l'espace : « on voit toujours les gens de l'Afrique, des somaliens... On voit les Portugais, on voit les gens de l'Amérique du Sud. On voit les gens se mélanger entre eux, mais pas tous ensemble. »

Les lieux comme les places de jeux ou l'école favorisent les rencontres, surtout entre enfants. Une habitante remarque d'ailleurs que ce sont davantage les espaces gratuits qui facilitent la mixité, à la différence des services payants. Dans les potagers, une coopératrice note des usages différenciés.

Alors que certain·es jardinent pour le plaisir, d'autres le font pour subvenir à leurs besoins.

TRAVAIL SOCIAL

De plus, les différences de rapport à la propreté, aux déchets ou à la gestion des communs sont souvent sources de tensions. Certain·es habitant·es, notamment dans les coopératives ou en PPE, disent ne pas comprendre le comportement de voisin·es vis-à-vis des règles ou des normes écologiques. Une coopératrice évoque les scènes « terribles » aux containers.

D'autre part, une résidente subventionnée décrit un sentiment de traitement inégal selon la zone du quartier : « Nous, on est un peu traités comme des moins que rien ». Aussi, des récits évoquent des conflits dans les buanderies ou dans les couloirs, liés à des pratiques culturelles différentes. La densité du bâti, la proximité des balcons ou la promiscuité dans les immeubles accentuent ces tensions : « Ils se sont engueulés de balcon à balcon ».

A contrario, les coopératives apparaissent soudées, ce qui peut accentuer le sentiment d'exclusion chez les autres résident·es. Certain·es coopératrices reconnaissent une forme d'entre-soi, voire de domination involontaire : « La mixité, c'est une vraie question, parce que nous, on a tous une envie de mixité, de mélange, etc., mais notre gouvernance, elle nous prend tellement de temps, des fois, et d'énergie, déjà, à l'interne [...] C'est vrai que, des fois, on manque d'énergie pour se dire, ah tiens, organisons un truc avec nos voisins, d'en face, et je pense qu'il faudrait le faire, en fait, ce serait vraiment super. ». L'ouverture vers l'extérieur est un enjeu identifié, mais difficile à mettre en œuvre. En effet, même les événements ouverts à tous·tes ne sont pas toujours perçus comme accueillants. Une coopératrice remarque : « les adultes sans enfant ont peur de venir, de dire, ce n'est pas chez nous » ; « Peut-être qu'il y a une sorte de sentiment d'invasion aussi. Parce que c'est vrai, c'est quand même une espèce de gentrification d'un quartier. ».

Points clés :

- Expériences contrastées : certaines personnes ne perçoivent pas les différences, d'autres repèrent des clivages.
- Espaces gratuits (école, places de jeux) favorisent davantage la mixité que les services payants.
- Conflits dans les communs, tensions autour des normes écologiques, sentiment d'inégalité.

10.4.2 Perceptions des enfants

Lors d'une observation participante, 20 enfants ont partagé leurs perceptions du quartier. Iels apprécient les possibilités d'activités, les rencontres et les espaces de jeux. Cependant, iels expriment aussi des frustrations telles que la saleté, le bruit ou l'attitude de voisin·es. Deux enfants aimeraient habiter dans le même immeuble que leurs ami·es, signe d'un désir de proximité sociale.

Les adultes projettent souvent une vision idéalisée de la mixité chez les enfants. Certain·es parents y voient une opportunité éducative, voire un éveil à la diversité. Mais l'enseignante interrogée nuance cette vision : sa classe est marquée par des tensions, des conflits et une forme de segmentation sociale. Des dynamiques genrées, des attitudes de rejet ou des dynamiques claniques émergent aussi. La mixité vécue par les enfants est donc ambivalente, à la fois source d'enrichissement et de reproduction d'inégalités sociales.

Points clés :

- Les enfants valorisent les jeux et les rencontres mais relèvent nuisances et frustrations.
- Mixité vécue comme ambivalente : ouverture mais aussi reproduction des inégalités sociales.

10.5 Les modes d'habiter qui cohabitent aux Plaines-du-Loup

À partir des onze entretiens, nous pouvons voire émerger plusieurs modes d'habiter que j'ai organisés et nommés par catégories : l'habiter ordinaire, distancé, contraint et revendiqué.

Le mode ordinaire repose sur une appropriation discrète et routinisée. Par exemple, une habitante attachée à son logement exprime peu d'implication dans la vie du quartier, mais veille à la propreté dans les communs. Le mode distancé est marqué par un faible attachement et un usage fonctionnel du lieu. Il est courant parmi les habitant·es en logements subventionnés. Certain·es se sentent éloigné·es des normes écologiques. Une personne explique : « Faut pas compter sur moi pour faire de l'économie d'énergie ». Pour ces personnes, l'habitat devient un espace de repli : « l'intimité, c'est quand même important ». Le mode contraint se superpose souvent au mode distancé. En effet, il s'agit d'un choix imposé par la nécessité, les conditions financières ou par la fonction professionnelle. En contraste, le mode revendiqué valorise un engagement actif ainsi qu'un alignement entre valeurs et cadre de vie. Certain·es coopérateur·trices vivent cet engagement à travers la vie collective, l'autogestion ou les principes écologiques.

La coopérative Ecopolis incarne bien ce type orientation écologique. Elle dispose d'une charte souple mais exigeante à laquelle la plupart des coopérateur·trices adhèrent. Cependant, il existe des exceptions avec le témoignage d'une coopératrice qui se sent parfois en tension avec ces prescriptions : « ils sont un peu trop précis. Si on roule avec une voiture, on vous regarde [...] disons qu'ils peuvent vous faire un petit commentaire ».

Enfin, des personnes hors coopératives, notamment les deux habitants vivant dans des logements à loyer modéré et une habitante en PPE, expriment une forme d'inspiration pour ce mode d'habiter sans pour autant s'y engager : « J'aurais adoré vivre dans une coopérative. [...] Je suis juste

incapable. Je trouve hyper chouette cette manière de décider de tous ensemble, de construire ensemble. C'est passionnant. [...] Mais je suis un ours. ».

Points clés :

- Quatre types identifiés : ordinaire (routinisé), distancié (faible attachement), contraint (imposé), revendiqué (engagement collectif/écologique).
- Coopératives illustrent le mode revendiqué, mais non sans tensions internes.

10.5.1 La participation comme révélateur des modes d'habiter

La participation, qu'elle soit aux événements, à la vie de l'immeuble et du quartier ou aux chantiers participatifs, traduit les différents modes d'habiter. Certain·es habitant·es s'investissent activement, notamment au sein des coopératives, tandis que d'autres restent plus en retrait.

Ainsi, une habitante en PPE évoque par exemple son engagement dans une chorale de quartier, qui lui permet de se sentir reliée au territoire. Les coopérateur·trices interrogé·es insistent sur l'importance de la participation comme forme d'appropriation du lieu. Leur implication dans les décisions collectives, les tâches de gestion ou l'animation d'activités communes constitue un élément clé du mode d'habiter revendiqué. Certain·es participent à des chantiers ou forums organisés par la Ville, ce qui renforce leur sentiment d'appartenance.

Toutefois, plusieurs critiques émergent à l'égard de ces processus participatifs, jugés parfois informatifs plus qu'inclusifs. Une coopératrice affirme que malgré les appels à participation, les décisions sont souvent déjà orientées et que les personnes en marge ne sont pas suffisamment écoutées. En outre, une habitante en PPE souligne que les participant·es aux événements ont souvent les mêmes profils, ce qui reflète un manque de mixité sociale dans ces espaces.

Dans le même sens, certain·es habitant·es non issus des coopératives expriment le souhait de participer davantage mais se sentent peu concernés ou mal accueillis. Les trois personnes vivant dans des logements subventionnés déclarent ne pas participer aux événements ou aux structures collectives, faute de temps, d'intérêt ou de sentiment d'appartenance.

La participation des habitant·es aux dynamiques collectives du quartier est donc un indicateur précieux des modes d'habiter et de l'inclusion au sein des processus proposés.

Points clés :

- Participation reflète les modes d'habiter : forte implication des coopératives, faible des logements subventionnés.

- Critiques sur le manque d'inclusivité des dispositifs participatifs.

10.6 Tensions entre espace vécu et espace conçu

De nombreuses tensions apparaissent entre les intentions urbanistiques du projet Métamorphose et la manière dont l'espace est réellement vécu par les habitant·es ayant participé à la démarche de recherche. De plus, certaines personnes interrogées regrettent un manque de coordination et de suivi par la Ville.

Tout d'abord, des lieux censés favoriser la convivialité sont jugés peu adaptés ou peu utilisés. Certaines personnes interrogées parlent même d'un quartier trop fermé sur lui-même, voire d'un entre-soi persistant. Ainsi, des habitant·es expriment que les intentions sont comprises, mais que leur traduction reste incomplète, notamment sur le plan relationnel.

Quant aux aménagements, ils sont jugés inadaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap. Une retraitée exprime, par exemple, le besoin de zones de calme, absentes du quartier actuellement. Des critiques sont également formulées sur le volet écologique comme un chauffage insuffisant, une mauvaise ventilation dans certains bâtiments ainsi qu'un éclairage faible, la nuit.

En outre, certaines coopératrices relèvent que l'écologie reste partielle, plus visible dans l'architecture que dans les usages. L'une d'entre elles regrette que l'offre commerciale soit peu alignée avec les principes écologiques : « Quand on entre dans une boutique où il n'y a que des boissons sucrées... ça, c'est la mixité, je veux dire ». Ces contradictions alimentent les frustrations, les tensions de voisinage et parfois même des sentiments d'insécurité, en particulier autour des incivilités ou des conflits dans les espaces communs. En somme, les habitant·es estiment que le cadre conçu ne favorise pas toujours les conditions d'un lien social paisible.

Points clés :

- Décalages entre intentions urbanistiques et usages réels.
- Manque d'adaptation pour personnes âgées et en situation de handicap, contradictions écologiques, incivilités.

10.7 Nécessité d'un accompagnement pour faire vivre la mixité sociale

La majorité des habitant·es interrogé·es, issu·es de différents régimes d'habiter, identifient un besoin d'accompagnement pour que la mixité sociale planifiée devienne réalité. Certain·es parlent d'une responsabilité partagée entre la Ville, les structures collectives (comme la future Maison de quartier) et les habitant·es elleux-mêmes.

L'école est mentionnée comme un levier central pour créer du lien entre familles d'horizons différents : « Il y a aussi l'école qui fait beaucoup ça, on se retrouve avec des parents d'élèves », alors que la future Maison de quartier est attendue comme espace rassembleur, en particulier par les habitantes des coopératives. Une coopératrice exprime, par exemple, le besoin de se reconnaître dans un lieu d'identification propre au quartier des Plaines-du-Loup, en complément de la cabane des Bossons.

Ainsi, selon les entretiens menés, les intentions de la Ville sont claires mais ne suffisent pas à faire émerger des dynamiques sociales spontanées. Le rôle des TS est évoqué, notamment via des formes de médiation de rue ou de soutien aux dynamiques relationnelles. Une coopératrice souligne qu'ils sont peu visibles dans le quartier actuellement.

En outre, des lieux comme le Café du Loup ou les coopératives sont perçus comme des ressources pour générer du lien, mais nécessitant un effort d'ouverture vers les autres catégories d'habitantes. A titre d'exemples plus inclusifs, une coopératrice évoque des animations informelles, comme la diffusion de matchs dans les restaurants, qui sont perçues comme plus efficaces que des événements officiels.

Enfin, une coopératrice rappelle que malgré la bonne volonté, les habitantes sans enfant se sentent parfois « hors-jeu » dans certains contextes. L'accompagnement est donc pensé comme un processus qui favoriserait une cohabitation équitable, une inclusion relationnelle et la possibilité pour chacun·e de s'impliquer, selon ses moyens et ses références.

Points clés :

- Besoin d'un accompagnement social pour faire vivre la mixité planifiée.
- Attente envers la future Maison de quartier, l'école et les TS.
- Ressources identifiées (coopératives, cafés) mais nécessité d'une ouverture plus inclusive.

11. Analyse de l'intervention du Travail social dans le quartier des Plaines-du-Loup

Ce dernier chapitre de l'analyse des résultats s'intéresse à l'intervention du Travail social dans le quartier des Plaines-du-Loup, en articulant les données issues d'entretiens avec trois TS et une enseignante. L'objectif est de comprendre leur rôle dans l'espace vécu (actions sociales, accompagnement de la population), leur lecture des dynamiques à l'échelle de l'espace perçu (usages, tensions, besoins), ainsi que leur absence remarquée dans l'espace conçu (planification et

stratégie). Cette analyse met en évidence à la fois la richesse des pratiques de terrain et les obstacles structurels à une intégration pleine du Travail social dans la fabrication de l'espace urbain.

11.1 Actions sociales et prestations offertes à la population dans l'espace vécu

Les trois TS interrogé·es interviennent dans des domaines variés : animation socioculturelle, travail de proximité axé sur l'accompagnement des jeunes et diagnostic social. Le premier travailleur social hors mur (TSHM) intervient dans le quartier de manière régulière. Du fait de sa présence, il crée du lien, oriente les jeunes et soutient l'émergence de projets. Un second TSHM a pour mandat d'effectuer un diagnostic social des quartiers du plateau de la Blécherette pour donner suite aux incivilités commises dans le quartier des Plaines-du-Loup. Son action est à la fois réflexive et ancrée dans le terrain, auprès des jeunes mais aussi de la population en général. L'animatrice socioculturelle (ASC) de la cabane des Bossons œuvre, quant à elle, auprès d'un public large, via des animations, projets interculturels ou intergénérationnels. Elle souligne la complémentarité nécessaire entre animation et interventions de proximité : « On n'a pas le temps [...] on gère notre structure avant tout, pas le quartier ».

Une enseignante du collège du quartier, bien qu'exerçant un rôle pédagogique, a également été interrogée car elle agit en réseau avec les professionnel·les du social. Elle souligne le manque de ressources dédiées au soutien des familles en situation de précarité ou exposées à des violences. Elle regrette l'absence d'un·e intervenant·e social·e comme personne-ressource à l'école.

Points clés :

- Les TS sont engagés dans des domaines variés : animation socioculturelle, accompagnement de proximité, diagnostic social.
- Présence régulière sur le terrain favorise l'orientation, la création de lien et l'émergence de projets.
- Enseignante souligne manque de relais sociaux dans l'école et besoins non couverts des familles vulnérables.

11.1.1 Enjeux et spécificités du quartier

Les TS perçoivent le quartier comme un lieu en devenir, plein de potentiels mais marqué par un déficit d'anticipation sociale. Leurs discours relèvent une forme de vitrine politique ou un projet très médiatisé où les attentes sont élevées. Des asymétries sont également observées, notamment dans la réactivité de la Ville face aux réclamations. Leurs observations de terrain font remonter des tensions, un isolement social et des habitant·es en attente d'accompagnement. Certain·es d'entre

elleux expriment une satisfaction liée à leur logement, mais aussi une désillusion face à la vie collective et à l'invisibilisation dans les processus décisionnels.

Points clés :

- Quartier perçu comme vitrine politique mais avec un déficit d'anticipation sociale.
- Asymétries dans la réactivité de la Ville ; isolement et attentes d'accompagnement relevées.

11.2 La lecture socio-spatiale au cœur des pratiques professionnelles dans l'espace perçu

Les TS pratiquent une lecture fine des dynamiques sociales du quartier. Leurs présences dans l'espace public et au sein des structures permettent une veille active et favorise le repérage des tensions, des usages différenciés et des lieux ressources. Leurs observations portent aussi bien sur les lieux très fréquentés (parcs, écoles) que sur les espaces plus marginaux. L'enseignante, quant à elle, bien que centrée sur les enfants, observe aussi les parents et l'environnement quotidien, offrant un regard complémentaire ancré dans la vie scolaire.

11.2.1 Appropriation sectorisée et mixité sociale

Les TS observent une forte sectorisation de l'appropriation que cela soit entre les anciens quartiers (notamment Bossons) et le nouveau quartier, entre bâtiments ainsi qu'entre régimes d'habiter. Tout d'abord, certain·es habitant·es des Bossons évoquent le sentiment d'être mis·es à l'écart, malgré leur participation aux processus initiaux. Aux Plainnes-du-Loup, les relations restent cantonnées aux immeubles et la fête des voisins qui s'est organisée cette année par immeuble et pas pour tout le quartier, en est un exemple. La mixité sociale est donc peu vécue à l'échelle du quartier. Selon les TS, il existe une juxtaposition des groupes sociaux plus qu'une réelle interaction. Même dans le cadre scolaire, les enfants reproduisent ces distinctions, explique l'enseignante interrogée qui relève que certains groupes restent fermés ou se confrontent : « Les enfants d'architectes et de médecins se retrouvent avec des enfants orphelins [...] ce choc-là sera toujours présent ».

Points clés :

- Forte sectorisation : Bossons vs Plainnes-du-Loup, immeubles entre eux, régimes d'habiter cloisonnés.
- Mixité vécue surtout par juxtaposition des groupes, rarement par interaction réelle.
- Enfants eux-mêmes reproduisent clivages sociaux et culturels à l'école.

11.2.2 Jeunesse, incivilités et invisibilités

L'un des points centraux des entretiens menés avec les professionnel·les est le manque de lieux approprié pour les jeunes : « Les jeunes cherchent des espaces où ils peuvent se poser [...]. Mais ils ne se sentent pas toujours les bienvenus. ». Ainsi, leur mal-être s'exprime par des comportements transgressifs aux Plaines-du-Loup et dans les quartiers avoisinants. En effet, les TS insistent sur la nécessité de considérer ces signaux comme révélateurs de besoins. Les seniors expriment aussi des sentiments de rejet ou d'inaccessibilité, notamment dans les événements initiés par d'autres groupes tels que les coopératives. Enfin, des incivilités sont également constatées par l'enseignante, notamment aux abords de l'école. La promiscuité spatiale entre école, logements et espaces publics exacerbe parfois ces tensions.

Points clés :

- Jeunes manquent d'espaces adaptés : comportements transgressifs perçus comme signaux de besoins et de souffrance.
- Seniors et autres groupes fragilisés expriment aussi sentiments d'exclusion de certaines dynamiques.
- Proximité école-logements-espaces publics accentue tensions et incivilités.

11.3 Espace conçu et absence du Travail social dans la phase de planification

Aucun·e des TS interrogé·e n'a été consulté·e dans la phase stratégique du projet. Effectivement, iels regrettent que leur expertise soit mobilisée uniquement en réaction aux problèmes. Leur rôle pourrait pourtant être intégré dès la conception pour anticiper les usages, les besoins et les conflits. L'enseignante soulève aussi l'incohérence entre certaines normes architecturales et les réalités pédagogiques (ex : portes qui ne tiennent pas ouverte, stores automatisés).

11.3.1 Compétences des TS et obstacles à leur intégration

Les TS mobilisent une posture d'observateur·trice engagé·e, capable de saisir les dynamiques sociales et d'agir de manière souple. Iels parlent d'outils comme l'écoute active, la médiation ou la désinstitutionnalisation de la relation : « J'ai une mission d'observation, d'analyse de ce qui se passe dans le quartier. [...] J'essaie d'identifier les ressources, les besoins, les dynamiques. ». Mais leur reconnaissance reste pourtant limitée dans les processus décisionnels. Des écarts de culture professionnelle, une surcharge de travail et une organisation verticale limitent leur contribution stratégique. Aussi, les tensions institutionnelles, comme la reprise récente de la Cabane des Bossons par la Ville, complexifient leur marge d'action.

L'enseignante souligne également que les professionnel·les de l'enseignement se retrouvent souvent à gérer des situations sociales complexes, sans toujours avoir les relais nécessaires. Elle évoque des familles monoparentales, des contextes de violence ou des enfants vivant avec leurs grands-parents, qui nécessiteraient un accompagnement social plus soutenu. Cette réalité rejoint les constats des TS, qui plaident pour une présence renforcée et mieux articulée au sein du quartier.

D'autre part, les TS insistent sur la valeur d'une approche de terrain, discrète mais constante, comme condition de création de lien. Ils évoquent aussi la difficulté de se positionner entre une appartenance institutionnelle (Ville de Lausanne) et la nécessité de rester proches des habitant·es. Cette ambivalence est palpable dans le cas de l'animatrice de la cabane des Bossons, qui doit parfois conjuguer missions imposées et attentes locales parfois divergentes : « Pourquoi ce serait à moi, animatrice, de répéter les propos de l'architecte ? ».

Enfin, les trois TS et l'enseignante appellent à une plus grande reconnaissance de leur rôle d'analyse et de médiation dans la fabrication des espaces de vie. Ils défendent une vision intégrée du Travail social dans les projets urbains, non pas en complément, mais comme acteur·rice à part entière des dynamiques d'aménagement. Ce positionnement pourrait nourrir des pratiques de planification plus sensibles, inclusives et ajustées aux réalités vécues par les populations.

Points clés :

- Les TS valorisent observation, écoute, médiation et ancrage de terrain, mais parlent d'une reconnaissance limitée.
- Obstacles : organisation verticale, surcharge de travail, cultures professionnelles divergentes.
- Ambivalence entre appartenance institutionnelle et proximité avec habitant·es.
- Tous·tes plaident pour une intégration plus stratégique du Travail social dans les projets urbains, comme acteur à part entière.

12. Discussion

En résumé, l'analyse empirique des Plaines-du-Loup met en évidence les écarts entre espace conçu, perçu et vécu : un projet urbanistique ambitieux mais marqué par des usages différenciés, des tensions sociales et des formes inégales d'appropriation. Si des dynamiques relationnelles et citoyennes émergent, leur portée reste sélective et parfois fragile. Le rôle du Travail social, bien que reconnu sur le terrain, demeure insuffisamment intégré en amont, ce qui souligne la nécessité d'une articulation plus étroite entre planification, pratiques habitantes et accompagnement social.

TRAVAIL SOCIAL

Suite à ces constats, cette discussion visera à interpréter les résultats à partir de la triade de Lefebvre (1974), du concept d'appropriation (Stébé & Marchal, 2019 ; De Certeau, 1980 ; Lefebvre 1974), de l'approche trilogique de l'habiter (Stock, 2003) et des apports du Travail social à la fabrique urbaine (Nägeli, 2021).

En croisant ces perspectives avec d'autres références, il s'agit pour moi de montrer en quoi la production d'une mixité sociale effective ne peut se limiter à l'espace conçu, mais nécessite un accompagnement social, sensible et situé. Selon Galster (2013), la mixité sociale n'induit pas automatiquement des interactions bénéfiques : la proximité spatiale ne garantit ni des liens sociaux ni un accès élargi aux ressources.

Ainsi, loin d'une mixité simplement programmée, l'écoquartier des Plaines-du-Loup apparaît comme un espace de cohabitation en tension, dont la durabilité sociale dépend de la capacité des politiques publiques et des professionnel·les, en y incluant le champ du Travail social, à penser avec les usager·ères et non uniquement pour elleux tout au long du processus de production de l'espace.

Dans ce chapitre, mon argument repose principalement sur la reconnaissance de la temporalité longue de l'appropriation spatiale, de la complexité d'une cohabitation entre régimes d'habiter différenciés et des mécanismes d'inclusion et exclusion présents au sein des dynamique de quartier. Je tenterais donc de montrer en quoi les trois moments de (re)production de l'espace qui sont la production de connaissances (espace conçu), de significations (espace vécu) et de pratiques spatiales (espace perçu), devraient être pris en considération de manière égale dans les projets urbain pour que s'installe une dialectique et une harmonie (Lefebvre, 1974).

Ce chapitre s'organisera par sous-chapitres reprenant les thèmes phares de cette recherche de manière articulée :

- La diversité des régimes et des modes d'habiter.
- Les normes, contournements et résistances spatiales.
- L'appropriation des espaces interstitiels.
- La temporalité et l'identité.
- L'ambiance, les tensions et les conflits.
- Les inégalités produites par la conception urbaine.
- Les rapports hiérarchiques et de domination.
- Le rôle du Travail social et l'accompagnement vers une mixité sociale vécue.

12.1 La diversité des régimes et des modes d'habiter : entre complémentarité et fragmentation

La mixité sociale aux Plaines-du-Loup s'inscrit dans une stratégie politique impulsée par la Ville de Lausanne, formulée dans le préavis 2014/50 et inspirée par l'article 41 de la Constitution fédérale qui vise à garantir le bien-être social. Elle repose sur la règle dite « des trois tiers » avec 30% de logements subventionnés, 40 % de loyers régulés et 30% de logement en marché libre/PPE, censée répondre aux besoins variés de la population tout en évitant la ghettoïsation et la gentrification. Ce dispositif, relevant de l'espace conçu au sens de Lefebvre (1974), illustre une approche top-down planificatrice, conforme à ce que Weiss (cité par Nägeli, 2021) décrit comme une spatialité produite selon les normes du système.

Depuis 2006, l'écoquartier est pensé comme un lieu favorisant convivialité, durabilité et mixité intergénérationnelle. Or, l'analyse révèle une diversité de régimes d'habiter (Stock, 2006 ; Lussault, 2007) qui, loin de générer une cohabitation harmonieuse, met en lumière des tensions entre espace conçu et vécu. Ces divergences s'expriment dans les usages (espace perçu) et les perceptions (espace vécu). Tandis que certain-es habitant-es investissent les espaces partagés, d'autres expriment un repli ou une distance face aux modes de vie perçus comme différents. Cette situation confirme le constat de Lefebvre selon lequel la planification ignore souvent les significations sociales et culturelles attachées aux lieux (Lefebvre, 1974 ; Schmid, cité par Nägeli, 2021).

Les entretiens révèlent deux modes d'habiter contrastés : un « habiter distancié », souvent observé chez des personnes en logement subventionné, caractérisé par une faible appropriation du lieu et une projection identitaire limitée et un « habiter revendiqué », identifié chez des coopérateur·trices ou propriétaires engagé·es, marqué par un ancrage fort, des pratiques collectives et une valorisation symbolique du quartier. Cette typologie, construite à partir de plusieurs travaux (Stock, 2006 ; Serfaty-Garzon, 2000 ; Allen et al., 2008 ; Lussault, 2007) et de mon terrain, est complétée par deux autres catégories présentées dans les résultats : l'habiter ordinaire et l'habiter contraint.

Thomas & Pattaroni (2012) soulignent que les modes de vie résidentiels ne dépendent pas uniquement du revenu, mais aussi des aspirations, des trajectoires et des conditions d'arrivée dans le quartier. Ces différences renvoient également à des inégalités d'accès à l'espace, largement conditionnées par les trajectoires résidentielles, les ressources mobilisables et les positions sociales. Comme le montre Lussault (2007), les modes d'habiter sont liés aux logiques socio-économiques et aux contextes culturels, mais également, selon mes observations, aux histoires individuelles et à l'accumulation ou non de capital social (Bourdieu, 1986). Ce dernier détermine l'accès aux ressources relationnelles et à la reconnaissance mutuelle dans le quartier. Les

TRAVAIL SOCIAL

habitant·es doté·es d'un capital social dense, souvent issu·es des coopératives ou PPE, tendent à développer un habiter revendiqué, tandis que l'isolement ou la précarité relationnelle favorise un habiter distancié.

S'y ajoute la notion de capital spatial (Lévy, 1994 ; Stock, 2006 ; Stock & Lucas, 2022), qui désigne la capacité à s'orienter, s'approprier et maîtriser les usages de l'espace. Elle renvoie à une forme de pouvoir d'agir spatialisé (Stock, 2006 ; Stock & Lucas, 2022), combinant connaissance du territoire, légitimité et aisance dans les usages. Ces deux formes de capital influencent fortement les modalités d'appropriation. L'accès inégal à certains lieux, comme le Café du Loup, illustre combien les pratiques spatiales restent différenciées selon les ressources disponibles. Comme le dit une personne interrogée : « J'ai pas trop le temps de me mêler au quartier, je bosse beaucoup. Quand j'ai pas d'obligation, j'aime bien rester tranquille, réviser ou regarder un film ». Le temps, à l'instar de l'argent, est une ressource différenciée, conditionnant l'implication relationnelle et spatiale. Gandor & Sadek (2020, p.15) rappellent qu'un « habiter profond » suppose un investissement émotionnel et temporel : « « [...] il faut pouvoir prendre le temps de créer un lien avec les autres pour qu'ils soient nos proches, il faut dépasser la simple relation d'usage avec les objets pour qu'ils nous soient familiers [...] » ».

Fait intéressant, la qualité du logement peut aussi induire une forme de retrait : « C'est super chez moi, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. » Ce type de discours, partagé par des habitant·es de statuts divers, témoigne d'un rapport à l'espace domestique qui valorise l'intimité et le confort, mais qui peut aussi freiner l'ouverture aux autres. Ce constat invite à nuancer les effets attendus de la mixité sociale : si elle se limite à une cohabitation physique entre groupes sociaux, sans interactions significatives, elle risque de produire des formes d'isolement, d'incompréhension mutuelle ou de juxtaposition silencieuse. Cette tension est au cœur des critiques formulées par Bacqué et Charmes (2016), pour qui la mixité sociale, souvent invoquée comme un idéal de justice, ne garantit en rien la construction d'un véritable lien social. La question du lien est d'autant plus cruciale que, comme le rappelle Sampson (2016), la capacité d'un quartier à développer une « efficacité collective », c'est-à-dire à s'autoréguler et à assurer une forme de cohésion, repose sur la confiance mutuelle et un sentiment partagé de responsabilité collective. Or, dans un contexte où les habitant·es ne partagent ni les mêmes ressources, ni les mêmes références culturelles, ces liens peuvent difficilement émerger. C'est ce que souligne également Launay (2011), en montrant que les personnes précaires vivant dans des quartiers favorisés peuvent éprouver un fort sentiment de décalage ou de non-appartenance, oscillant entre adaptation aux normes dominantes et stratégies de repli, voire d'évitement des espaces collectifs.

TRAVAIL SOCIAL

Ainsi, la mixité sociale apparaît comme une construction dynamique et fragmentée, où les dimensions de l'espace interagissent de façon asymétrique. L'intention d'inclusion ne suffit pas à garantir une cohabitation équitable, encore faut-il intégrer les espaces perçus et vécus dans la planification, au-delà d'une logique purement statistique ou fonctionnelle. Ce décalage entre pratiques et conception interroge le modèle même de la mixité sociale, qui gagnerait à reconnaître la pluralité des régimes d'habiter et les temporalités diverses d'appropriation.

Comme l'exprime Lamps (2019, p.82), l'habiter se construit dans le temps long, à travers les liens affectifs et les routines : « l'habitation est le territoire de toutes ces temporalités présentes qui se répètent et se succéderont à travers les âges ». L'espace vécu est ainsi le produit de l'histoire, de la mémoire et des émotions (Lefebvre, 1974). Cette dimension temporelle, déterminante pour comprendre l'habiter, sera abordée plus en détail dans un chapitre suivant.

Messages clés :

- Facteurs déterminants : trajectoires résidentielles, ressources, capital social (Bourdieu, 1986) et capital spatial (Lévy, 1994 ; Stock, 2006 ; Stock & Lucas, 2022) conditionnent l'appropriation et l'accès différencié aux lieux.
- Ressource temps : le temps, comme l'argent, influence fortement la participation et l'ouverture relationnelle.
- Effets paradoxaux : le confort du logement peut induire un repli sur l'espace domestique et limiter la vie collective.
- Critiques de la mixité sociale : risque de juxtaposition sans lien social (Bacqué & Charmes, 2016 ; Launay, 2011), sentiment de non-appartenance chez les plus précaires.
- Lien social et efficacité collective : Sampson (2016) rappelle l'importance de la confiance et de la responsabilité partagée pour la cohésion, difficile à atteindre dans ce contexte fragmenté.
- Temporalités de l'habiter : L'habiter se construit dans le temps long, à travers mémoire, routines et émotions (Lefebvre, 1974 ; Lamps, 2019), ce qui relativise l'efficacité immédiate des politiques de mixité.

En attendant, on peut souligner ici le rôle clé du Travail social pour accompagner ces temporalités et trajectoires différenciées. En intervenant dans les processus (Nägeli, 2021), les TS peuvent :

- Soutenir l'inclusion progressive des habitant·es les moins doté·es en capital social ou spatial.
- Favoriser la reconnaissance de la complémentarité des modes d'habiter.

12.2 Normes spatiales, contournements et tensions dans l'usage des lieux

Le projet urbain des Plaines-du-Loup véhicule de nombreuses normes explicites ou implicites visant à encadrer les usages de manière favorable à la convivialité et à la durabilité. Dans l'ensemble, les résultats montrent que les prescriptions portées par les concepteur·rices sont largement intégrées : tri des déchets, respect des règlements de copropriété ou de coopérative, participation aux dynamiques collectives. Toutefois, cette conformité apparente masque des tensions récurrentes, en particulier lorsque les aménagements se révèlent inadaptés (végétalisation, accessibilité, équipement), notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap : « on marche dans les cailloux, là [...] ce n'est pas pavé. ».

Ces tensions émergent souvent de l'écart entre les normes d'habiter induites par la planification et les pratiques effectives, traduisant des conflits d'usage et des formes de résistances silencieuses. Lorsque les normes ne sont pas comprises, appropriées ou négociées, elles donnent lieu à des contournements, à des ajustements ou à des usages détournés, autrement dit à ce que De Certeau (1980) appelle des « tactiques » d'usage : des pratiques situées qui transforment ou déjouent les prescriptions de l'espace conçu.

L'espace conçu est un espace abstrait, souvent dominé par un discours technicisé qui néglige les significations sociales attachées aux lieux (Lefebvre, 1974 ; Schmid cité par Nägeli, 2021). Dès lors, certaines personnes, plus familières des notions urbanistiques ou des enjeux liés à la santé urbaine, s'adaptent mieux à ces normes. Ce phénomène renvoie à ce que Stock & Lucas (2022) appellent le capital spatial, qui, comme nous l'avons vu précédemment, renvoie au niveau de maîtrise de l'espace, conditionnant, à son tour, le degré d'autonomie dans la construction de son rapport aux lieux. Ce capital se manifeste par exemple chez les résident·es du Bled qui, vivant à proximité de professionnel·les ayant conçu le quartier (Tribu Architecture), bénéficient d'un accès facilité à l'information et à une meilleure compréhension des logiques spatiales à l'œuvre.

Cette inégalité de maîtrise se retrouve dans les usages contrastés de lieux collectifs. Les buanderies, par exemple, sont décrites comme des espaces conflictuels ou d'évitement dans certains immeubles à loyers subventionnés : « si c'était un emploi de temps, la personne ne serait jamais venue utiliser la machine tranquillement alors que je n'avais pas fini [...] » « Ça manque de conscience et manque de respect aussi ». À l'inverse, au sein des coopératives du Bled, elles sont investies comme des lieux de sociabilité et d'organisation collective. Ce paradoxe révèle qu'en dehors d'un cadre communautaire structurant, l'absence de règles stables peut générer des tensions, faute de médiation sociale ou d'espace-temps suffisant pour organiser les usages. Il

apparaît donc que la capacité à faire bon usage des espaces communs dépend d'un processus collectif d'ajustement, mais aussi de la qualité des relations et de l'expérience de cohabitation. Les coopératives, en ce sens, jouent un rôle ambivalent : elles favorisent l'autogestion et la participation, mais peuvent aussi produire leurs propres normes, parfois excluantes pour d'autres régimes d'habiter.

D'autres conflits d'usage apparaissent dans la gestion de la circulation piétonne. Certains cheminements sont jugés peu sécurisés ou inadaptés à la diversité des usages (livraisons, patrouilles de police, transport handicap, etc.) : « tu vois même les flics qui patrouillent avec leur grosse BMW dans l'éco-quartier. Il est où le message que tu envoies ? ». Ces situations mettent en lumière un manque d'anticipation des usages réels dans la planification initiale. Plusieurs habitant·es relèvent des incohérences telles que l'absence de lieux fédérateurs, les inégalités dans l'offre commerciale, l'accessibilité limitée ou l'inadéquation des équipements. Cette distance entre espace conçu et vécu illustre l'écart entre un espace dominé par des logiques externes et un espace approprié par ses usager·ères (Lefebvre cité par Stébé & Marchal, 2019).

Certaines formes d'appropriation collective permettent toutefois de transformer les normes spatiales et d'intervenir sur un espace initialement codifié. L'exemple des habitant·es du Bled, qui ont obtenu l'implantation d'un passage piéton sur l'avenue des Plaines-du-Loup à hauteur de l'école, illustre ce type d'initiative. Cette mobilisation, à la fois légale et collective, témoigne d'une capacité à revendiquer une modification concrète de l'environnement quotidien. Elle s'inscrit pleinement dans ce que Lefebvre (1968) appelle le « droit à la ville », entendu comme la possibilité pour les habitant·es de participer activement à la production de l'espace urbain. En écho, De Certeau (1980) met en lumière ces pratiques du quotidien comme des formes de résistance situées, souvent discrètes mais significatives, qui détournent ou réinterprètent les règles spatiales en place. Ces dynamiques d'appropriation révèlent des écarts dans la capacité d'agir sur l'espace : comme le souligne Giroud (2016), il existe une asymétrie entre les « gentrificateurs », généralement porteurs d'un projet structuré, jugé légitime, et les « gentrifiés », souvent contraint·es à composer avec des formes de relégation ou de disqualification symbolique. Cette distinction met en lumière les tensions entre appropriation active et postures plus défensives, qu'elles relèvent du repli, de la résistance ou d'une adaptation contrainte aux normes dominantes.

Plus largement, ces observations font apparaître une tension entre deux modèles d'urbanisme : l'un, prescriptif, reposant sur la fixation de normes de comportement et l'autre, plus souple, laissant place aux usages spontanés et à l'appropriation citoyenne. L'enjeu est ici de trouver un équilibre entre un

cadre institutionnel garantissant des repères communs et une ouverture à l'informel, à l'inattendu et au vécu. Ce dilemme rejoint les débats sur l'urbanisation autonome, notamment dans les pays du Sud, où les populations précaires produisent elles-mêmes leurs cadres de vie, dans des logiques de gestion collective de la ville comme bien commun (Clerc et al., 2017).

Messages clés :

- La maîtrise différenciée de l'espace par le capital spatial (Stock & Lucas, 2022) explique l'inégalité d'adaptation : les coopératives disposent de ressources pour s'appropriier et transformer les normes, contrairement à d'autres régimes d'habiter.
- Certaines mobilisations collectives incarnent le droit à la ville (Lefebvre, 1968) et une capacité citoyenne à modifier l'espace conçu.
- Deux modèles d'urbanisme s'opposent : un modèle prescriptif, normatif, et un modèle souple, ouvert aux appropriations citoyennes et aux usages spontanés.

S'il ne s'agit pas ici de transposer mécaniquement ces logiques, l'expérience des Plaines-du-Loup invite à reconnaître la valeur des formes d'appropriation souples, non normatives, souvent portées par les habitant·es elleux-mêmes. Cela suppose toutefois de ne pas les abandonner à leur propre sort, mais d'accompagner ces dynamiques par des dispositifs de médiation, en particulier portés par le Travail social :

- Rôle de facilitation et de vigilance.
- Soutien à l'inclusion des groupes peu dotés en capital spatial.
- Valorisation des formes plurielles d'habiter, adaptées à la diversité des trajectoires et des usages.

Les tensions observées autour des normes et usages de l'espace soulignent ainsi les limites d'une approche uniforme de la mixité sociale. Elles plaident pour une reconnaissance plus fine des pratiques habitantes, de leur sens, de leurs contraintes et pour une planification urbaine sensible aux usages réels, aux ajustements quotidiens et aux temporalités d'appropriation.

12.3 Espaces publics et potentialité des interstices pour une appropriation plus inclusive

La répartition entre espaces publics, privés et communs aux Plaines-du-Loup façonne fortement les pratiques des habitant·es interrogé·es. Comme le montrent les résultats, l'investissement des lieux varie selon leur statut d'usage (public, privé ou commun privé), mais aussi selon les régimes d'habiter et les contraintes sociales.

Certains espaces publics comme le Café du Loup ou le restaurant Histoire sans Faim fonctionnent comme lieux privilégiés de sociabilité pour des habitant·es issu·es de milieux diversifiés. Néanmoins, ces lieux restent peu fréquentés par les résident·es des logements subventionnés ou protégés, souvent en raison de contraintes financières, d'horaires ou de préférences personnelles. Ce décalage souligne une réalité importante : le caractère « public » d'un lieu n'implique pas nécessairement son accessibilité universelle. L'exemple des espaces de restauration constitue dès lors un contre-exemple d'inclusivité spatiale.

À l'inverse, ce sont souvent les lieux de passage, de mobilité douce ou les espaces non monétisés, comme les places de jeux ou le parc du Loup, qui incarnent le mieux le potentiel inclusif de l'espace public. Ces lieux, investis par les enfants comme par les adultes, offrent des opportunités de rencontres non prescrites, ouvertes à tous·tes, favorisant ainsi la mixité sociale par le simple fait de leur accessibilité matérielle et symbolique (Certu, 2007).

Les structures éducatives et sociales (école, APEMS, cabane des Bossons, CAT, crèche) jouent également un rôle clé dans la coprésence des publics, bien qu'elles soient marquées par une logique fonctionnelle et une répartition des usages selon les profils (familles, enfants, personnes âgées). Ces espaces contribuent à structurer la vie de quartier, sans toutefois garantir des interactions transversales entre les groupes sociaux.

L'appropriation des espaces communs privés, situés à l'interface du public et du privé, dépend fortement du régime d'habiter. Dans les coopératives, ces lieux sont activement investis pour des activités communautaires et de convivialité. A contrario, dans les logements subventionnés, les interactions y sont plus limitées ou entravées par des tensions d'usage. Ces contrastes confirment que la configuration spatiale ne suffit pas à produire de l'inclusion et nécessite des conditions d'appropriation favorables.

Comme le souligne Calogirou (1996), l'espace public est un lieu d'apprentissage et de socialisation, traversé par des normes, des générations, des origines et des pratiques hétérogènes. Or, au-delà des lieux institutionnalisés, ce sont souvent les espaces interstitiels tels que les cours, les allées, les abords d'immeubles et les talus végétalisés, qui incarnent le mieux la dimension vécue et spontanée de l'urbanité. Bien qu'ils soient peu anticipés dans la planification, ils deviennent des lieux d'appropriation libre, de pratiques alternatives et de rencontres fortuites.

Ces dynamiques se donnent particulièrement à voir dans les usages créatifs des enfants et des jeunes, qui investissent les interstices du quartier pour en faire des terrains de jeu, d'exploration ou

de sociabilité. Aux Plaines-du-Loup, les chemins sont régulièrement transformés en parcours d'obstacles ou en pistes de course pour vélos et trottinettes, tandis que les buttes du parc du Loup deviennent le théâtre de parties de cache-cache. Certains jeunes utilisent les façades d'immeubles pour jouer au football, n'en déplaisent à certain·es habitant·es ou commerçant·es. D'autres adolescent·es s'installent sur le mobilier du Café du Loup les jours de fermeture, détournant ainsi les fonctions assignées de l'espace.

Ces formes d'appropriation situées, ludiques et non prescrites, révèlent la capacité des enfants à « fabriquer » leurs propres dispositions urbaines, en transformant les marges en ressources symboliques, relationnelles et sensibles. Comme le souligne Rivière (2020), la socialisation urbaine des enfants passe par une série d'interactions concrètes avec l'espace public, mais aussi par l'intériorisation progressive de compétences d'usage, de repères et de rapports à la mobilité. Ces apprentissages ne relèvent pas de dispositions « naturelles » mais d'un processus de socialisation différencié, encastré dans les propriétés sociales des familles et les contextes résidentiels.

L'appropriation enfantine contribue ainsi à redéfinir l'espace conçu en espace vécu, tout en rendant visibles les formes d'autonomie situées et les capacités de transformation ordinaire de l'espace, souvent sous-estimées dans les politiques urbaines. De manière générale, l'appropriation émerge donc, plus facilement, en dehors des cadres normatifs, transformant l'espace conçu en espace perçu, puis vécu. Ces pratiques informelles participent à la requalification des marges, leur conférant des valeurs symboliques ou relationnelles inattendues.

D'autre part, les espaces interstitiels apparaissent comme des lieux d'émergence de sociabilités discrètes mais durables, particulièrement précieuses pour des personnes qui peinent à se repérer dans l'ordre urbain dominant. Selon Houlstan-Hasaerts & Pattaroni (2020), la capacité d'un espace à accueillir des usages non programmés constitue un indice de son caractère inclusif. Laisser des zones ouvertes à l'interprétation favorise des appropriations symboliques diversifiées et soutient un urbanisme souple et non prescriptif.

Ce potentiel inclusif se révèle dans des usages sensibles et situés. Ainsi, une habitante évoque son attachement à un mobilier urbain atypique, entre banc et transat, qui permet de s'asseoir autrement que sur un banc rigide, favorisant ainsi une posture de détente et de contemplation. Une autre apprécie la possibilité de s'installer directement dans l'herbe avec ses jeunes enfants, soulignant leur plaisir du contact avec la nature et le sentiment de liberté associé à cette pratique. Ces micro-choix montrent combien l'appropriation des espaces passe aussi par des éléments discrets de design ou de matérialité, qui ouvrent à des manières plurielles d'habiter l'espace public.

TRAVAIL SOCIAL

Messages clés :

- Rôle des interstices : allées, cours, talus et marges deviennent des espaces d'appropriation libre, particulièrement pour les enfants et jeunes (usages ludiques et créatifs qui redéfinissent l'espace conçu).
- Socialisation urbaine des enfants : apprentissage différencié de compétences spatiales et relationnelles via l'appropriation informelle (Rivière, 2020).
- Urbanisme souple : la capacité d'un espace à accueillir des usages non programmés est un indicateur de son inclusivité (Houlstan-Hasaerts & Pattaroni, 2020).

Dans cette perspective, le Travail social peut jouer un rôle stratégique (Nägeli, 2021). Il contribue à faire exister des lieux souvent ignorés par la planification formelle en :

- Valorisant les espaces inclusifs (intervention dans le processus).
- Documentant les usages émergents (analyse socio-spatiale).

Effectivement, c'est précisément dans ces zones grises, gratuites et informelles, que la mixité sociale peut dépasser le statut d'objectif abstrait pour devenir une expérience vécue, incarnée dans les pratiques quotidiennes.

12.4 Rapport entre identité collective et projection dans l'avenir : la temporalité de l'habiter et ses ancrages différenciés

Aux Plaines-du-Loup, l'ancrage des habitant·es ne se réduit pas à une occupation fonctionnelle de l'espace. Il s'inscrit dans des rapports subjectifs, symboliques et biographiques à l'environnement, qui façonnent, ou non, une forme d'identité collective. Cette dimension identitaire dépend, en grande partie, de la capacité à se projeter dans le quartier, à y inscrire une trajectoire résidentielle stable, choisie, voire investie.

Tout d'abord, les entretiens révèlent des trajectoires contrastées : certain·es habitant·es ont activement choisi de vivre dans le quartier, notamment les coopérateur·trices et porteur·euses de valeurs écologiques et d'engagement communautaire. D'autres y ont accédé par nécessité ou relogement, dans une logique de gestion du quotidien plus que de projection. Cette hétérogénéité génère un décalage entre des habitant·es « en projection », engagé·es dans la construction d'un récit commun, et des habitant·es « en transit » ou en attente, pour qui l'habiter reste distant, voire temporaire.

Comme le résume un habitant : « Pour moi, c'est une situation temporaire de devoir dépendre d'un logement subventionné ». À l'inverse, une autre personne affirme : « On va pouvoir créer de

nouvelles choses. On peut tout commencer dès le départ. ». Ces récits traduisent ce que l'on peut appeler des temporalités différenciées de l'habiter. Tandis que certain·es investissent l'espace dans une perspective de long terme, d'autres s'inscrivent dans une logique provisoire, marquée par l'incertitude ou le désengagement. Ces formes d'habiter façonnent des modes d'appropriation distincts et influencent directement la construction, ou non, d'une identité collective partagée.

Comme le rappelle Lamps (2019, p.15-16), c'est dans la répétition des gestes ordinaires du quotidien, « un temps continu [...] composé de tous les événements de la vie de tous les jours », que se tissent les liens durables, y compris ceux qui relient les individus à leur lieu de vie. Joseph (1999) souligne lui aussi que l'appropriation de l'espace s'enracine dans les routines et la signification qu'on leur donne. Habiter, c'est donc expérimenter un lieu dans la durée.

Pour autant, cette construction ne va pas de soi. L'absence de repères stables, le caractère récent du quartier ou encore l'insuffisance d'espaces fédérateurs identifiés peuvent freiner l'émergence d'un sentiment collectif d'appartenance. En effet, l'identité collective ne se décrète pas depuis la planification, mais elle émerge de l'implication, de la reconnaissance des trajectoires diverses et de la possibilité réelle de se projeter dans le quartier comme un lieu de vie durable. C'est aussi dans cette perspective relationnelle et située que peut se concrétiser une mixité sociale vécue et non simplement prescrite.

Messages clés :

- L'ancrage ne se limite pas à l'occupation fonctionnelle mais inclut des rapports subjectifs, symboliques et biographiques au quartier.
- L'habiter se construit dans la répétition des gestes et routines quotidiennes (Lamps, 2019 ; Joseph, 1999).
- L'identité collective ne peut être décrétée par la planification : elle émerge de la reconnaissance mutuelle et de la capacité à se projeter durablement dans le quartier.

Le Travail social a ici un rôle à jouer en tant que facilitateur de récits communs et d'ancrages symboliques. Il peut contribuer à rendre l'habiter plus équitable et inclusif (Nägeli, 2021) en :

- Valorisant les initiatives habitantes.
- Accompagnant les processus d'appropriation.
- Rendant visibles les formes d'engagement discrètes.

12.5 Ambiances, tensions et conflictualités : entre proximité imposée et solidarité choisie

Aux Plaines-du-Loup, l'expérience quotidienne se déploie dans des ambiances contrastées, mêlant sentiments de calme, de convivialité, mais aussi perceptions de tensions latentes. La notion d'ambiance, entendue comme la rencontre entre les caractéristiques physiques d'un lieu et les perceptions sensibles qu'en ont ses usager·ères (Augoyard, cité par Piombini, 2013), permet de saisir ces nuances.

Dans la lignée de Thibaud (2002), les ambiances urbaines peuvent être analysées comme des révélateurs sensibles des rapports sociaux. Elles médiatisent les expériences de l'habiter en exprimant des styles de présence, des formes de cohabitation et des potentialités de l'être-ensemble. Lorsque l'espace conçu entre en dissonance avec les perceptions sensibles des habitant·es, une simplification réductrice de la production de l'espace s'installe (Piombini, 2013), rendant les ambiances urbaines difficiles à anticiper ou à maîtriser.

Certain·es résident·es décrivent une ambiance agréable mais distante : « On se croise, on se dit bonjour, mais ça s'arrête là. ». D'autres mentionnent une atmosphère pesante, marquée par des conflits autour du bruit, de l'usage des espaces communs ou du stationnement. Ces tensions, bien que localisées, affectent la qualité du vivre-ensemble. En effet, une ambiance tendue fragilise la confiance et freine les interactions. Thibaud (2022) rappelle que les qualités sensibles d'un lieu peuvent évoluer, se renforcer ou s'éroder selon les usages et les perceptions.

Pourtant, des formes de solidarité ponctuelles émergent, notamment dans des situations de difficultés partagées comme les problèmes techniques, les incivilités ou le sentiment d'insécurité. Comme le suggèrent Stébé et Marchal (2019), le sentiment de sécurité est étroitement lié à l'appropriation du lieu. Ainsi, malgré les tensions, des ajustements subtils par les postures, les regards ou les évitements maîtrisés participent à une coexistence pacifiée (Joseph, 1999). La ville repose davantage sur une gestion des distances que sur une fusion sociale (Grafmeyer et Joseph, 2009) et la coprésence, même minimale, peut constituer un socle urbain de civilité.

Ces constats invitent à relativiser les promesses spontanées du design urbain. Si une approche plus sensible et attentive au vécu des usager·ères est souhaitable, les comportements dans l'espace public demeurent partiellement informels et contextuels (Besse, cité par Piombini, 2013). En ce sens, la proximité spatiale ne produit pas mécaniquement du lien social, comme l'avaient déjà montré Chamboredon et Lemaire (1970) : elle peut au contraire rendre visibles des écarts culturels, sociaux ou économiques, en exacerbant les jugements réciproques. C'est ce que révèlent les situations

décrites aux Plaines-du-Loup, où la densité résidentielle couplée à la diversité des profils peut devenir un facteur de tensions d'usage.

Cependant, cette même densité crée aussi les conditions d'une solidarité de voisinage comme l'illustrent les échanges entre parents, la gestion collective informelle de petits conflits ou la vigilance partagée. Ces ajustements quotidiens sont autant de formes discrètes d'organisation du vivre-ensemble, qui, bien que fragiles, permettent de maintenir une relative stabilité. Dans ces situations, l'animation socioculturelle, la médiation de rue ou les lieux de proximité jouent un rôle structurant. L'exemple de la cabane des Bossons et le projet de future Maison de quartier en sont des illustrations concrètes.

Messages clés :

- Rôle des ambiances urbaines (Augoyard, cité par Piombini, 2013 ; Thibaud, 2022) : révélateurs sensibles des rapports sociaux et médiateurs des expériences d'habiter.
- Tensions locales : fragilisent la confiance et le vivre-ensemble, mais n'empêchent pas une coexistence minimale grâce à des ajustements discrets (Joseph, 1999).
- Proximité spatiale \neq lien social : elle peut accentuer les différences sociales et culturelles (Chamboredon & Lemaire, 1970), surtout dans un contexte de densité résidentielle.

Dans ce contexte, le Travail social a une fonction essentielle (Nägeli, 2021) où il ne s'agit pas seulement d'intervenir une fois les conflits installés (intervention dans le processus), mais aussi de prévenir les tensions en amont, dès les phases de planification (stratégie et planification). Il contribue à transformer une proximité imposée en solidarité choisie en :

- Accompagnant les habitant·es dans la cohabitation.
- Soutenant les démarches de médiation.
- Valorisant les formes d'habiter émergentes.

12.6 Une fabrique urbaine qui reproduit ou exacerbe les inégalités ?

La configuration spatiale des Plaines-du-Loup (agencement végétal, choix des matériaux, composition architecturale et répartition des régimes d'habiter) produit un espace vécu et perçu qui diffère parfois sensiblement de l'espace tel qu'il avait été conçu par les planificateur·trices. La mixité fonctionnelle, pensée à l'échelle du quartier pour favoriser l'accès à une diversité de services et de commerces, se heurte, dans la pratique, à des inégalités de répartition. La disposition des offres commerciales, culturelles ou récréatives influence directement les usages, mais aussi les

représentations, contribuant à une fragmentation socio-spatiale palpable dans les formes comme dans les vécus.

Le projet de « Zip » architectural visant à relier l'écoquartier aux quartiers plus anciens de la Blécherette illustre cette tension. Si la volonté de porosité urbaine est bien présente dans les documents de planification, la connexion effective entre ancien·nes et nouveau·elles habitant·es demeure partielle. À cela s'ajoute une fracture interne entre la partie haute et la partie basse du quartier (décrites dans les résultats de ce travail) où un « nouveau Zip impensé » risque de cristalliser des inégalités d'accès à la centralité, aux espaces végétalisés et aux services.

Les écarts entre espace conçu et espace vécu sont particulièrement visibles dans le traitement des mobilités, l'accessibilité pour les personnes âgées ou en situation de handicap ou encore la répartition des équipements collectifs. Le fait d'habiter un quartier encore en chantier renforce ce sentiment d'inachèvement, voire d'injustice, notamment pour les habitant·es précaires. Les barrières spatiales, qu'elles soient physiques ou symboliques, contraignent les possibilités de circulation, d'ancrage ou de mobilité, qui sont des dimensions pourtant essentielles de l'habiter (Lazzarotti, 2011).

Dans ce contexte, la valorisation esthétique de l'espace, centrale en urbanisme, interroge : comment produire un environnement perçu positivement par des usager·ères aux trajectoires, usages et sensibilités divers ? Peut-on vraiment concilier ambition esthétique, durabilité, inclusion et diversité fonctionnelle, sans invisibiliser certains vécus ou pratiques ?

Aux Plaines-du-Loup, l'objectif de mixité sociale se traduit par une diversité morphologique et architecturale (variation des hauteurs, des matériaux, des couleurs et des formes d'habitat). En apparence, cette hétérogénéité visuelle s'aligne avec les recommandations du modèle de Davos (2018), issu de la Déclaration de Davos adoptée par le Conseil de l'Europe et plusieurs États européens. Ce cadre vise à promouvoir la qualité architecturale comme un bien commun, en intégrant durabilité, diversité culturelle, inclusion sociale et valeur d'usage dans les projets urbains. Mais dans les faits, cette diversité peut produire des effets inverses. En effet, plusieurs résident·es perçoivent une hiérarchisation symbolique des bâtiments, associée à la qualité des matériaux, aux couleurs jugées « criardes » ou à l'aspect « cheap » de certains immeubles subventionnés. Ces marqueurs esthétiques rendent visibles les statuts résidentiels et peuvent générer un sentiment de relégation ou d'inconfort. Cette tension rejoint les critiques adressées aux politiques de mixité sociale (Tissot, 2005 ; Lelévrier, 2013 ; Charmes & Bacqué, 2016), dont les intentions inclusives peuvent paradoxalement renforcer les frontières symboliques et le sentiment d'altérité.

TRAVAIL SOCIAL

Le référentiel de la culture du bâti (modèle de Davos, 2018) insiste pourtant sur la nécessité d'une harmonie globale, sans hiérarchie entre les types d'habitat. Alors que la qualité perçue varie selon le statut du logement (ex : LUP vs PPE), on assiste à une disqualification implicite de certains groupes. L'absence de participation inclusive des futur·es usager·ères dans les phases de conception a sans doute limité la capacité à anticiper ces écarts sensibles.

Dans ce contexte, le Travail social, encore marginal dans les étapes amont du projet, pourrait jouer un rôle stratégique. En contribuant à identifier les impacts sociaux des choix architecturaux et programmatiques (Nägeli, 2021), il permettrait de prévenir les effets de distinction spatiale. Lorsque les formes mêmes de l'espace telles que la localisation, les matériaux ou la structure rendent visibles les écarts de statut, le risque est celui d'une hiérarchisation implicite des usages (Chamboredon & Lemaire, 1970). Galster (2013) distingue également plusieurs effets de la mixité sociale : pour les personnes défavorisées, la proximité avec des groupes favorisés n'entraîne pas nécessairement un accès accru aux ressources alors que pour les personnes favorisées, elle peut induire une tolérance accrue ou un retrait. Au niveau sociétal, il n'existe pas de relation linéaire entre mixité et cohésion, mais certains seuils ou configurations peuvent améliorer les conditions de vie collectives.

Messages clés :

- Esthétique et hiérarchies symboliques : la diversité morphologique, pourtant alignée avec le modèle de Davos, est perçue comme stigmatisante et marquage des statuts résidentiels.
- Effets paradoxaux de la mixité : au lieu de réduire les écarts, elle peut renforcer les frontières sociales et le sentiment d'altérité (Tissot 2005 ; Lelévrier, 2013 ; Charmes & Bacqué).
- Mixité et cohabitation : Certains seuils/configurations peuvent améliorer la cohabitation, mais les effets sont différenciés, selon les groupes sociaux (Galster, 2013).

Pour contrer ces effets, le Travail social peut :

- Porter une lecture fine des dynamiques sociales projetées dans l'espace.
- Valoriser des critères qualitatifs comme les ambiances, les usages, les représentations habitantes.
- Les intégrer dès la planification une logique inclusive et située (Nägeli, 2021).

Même s'il n'a pas été mobilisé dans les premières phases du projet, il peut encore jouer un rôle de vigie, en rendant visibles les effets non intentionnels du cadre bâti et en accompagnant les formes d'habiter stigmatisées, via des démarches esthétiques, participatives ou narratives.

Ainsi, le risque d'une fabrique urbaine qui reproduit ou exacerbe les inégalités appelle à une planification plus sensible, attentive aux vécus pluriels ainsi qu'une plus grande reconnaissance de l'expertise d'usage. C'est autant de leviers auxquels les TS peuvent activement contribuer.

12.7 Hiérarchies symboliques, entre-soi et (auto)exclusion : vers une justice sociale en tension

L'un des phénomènes sociaux saillants observés aux Plaines-du-Loup réside dans la coexistence de logiques d'inclusion revendiquée et de dynamiques d'exclusion, parfois implicites. Certains régimes d'habiter, notamment les coopératives, produisent des formes d'identité collective forte, mais peuvent également générer des frontières symboliques qui limitent l'ouverture à d'autres groupes. L'exemple du Bled illustre cette ambivalence avec des initiatives internes, telles que le « Bledibus » ou le « BledB&B », dont les noms témoignent d'un fort ancrage local, à l'image d'un microcosme villageois. Le sens même du terme « Bled » qui signifie « village isolé » évoque un entre-soi assumé, structuré autour de normes partagées et d'un mode de vie revendiqué. Cette dynamique se reflète également au travers de l'épicerie Bioséo, située au rez-de-chaussée de l'immeuble et qui est décrite par les coopérateur·trices comme « notre petite épicerie », renforçant ainsi une appropriation communautaire forte, mais aussi potentiellement excluante pour les habitant·es extérieur·es à la coopérative.

Ainsi, les coopératives apparaissent comme des groupes de référence, porteurs de normes d'habiter spécifiques (écologie, proximité, gouvernance collective), qui peuvent entrer en friction avec d'autres régimes d'habiter. Stock (2004 ; 2006) évoque à ce propos un modèle dominant des manières d'être et de faire avec de l'espace dans une société de référence, ici incarné par les coopératives. Comme le montrent Valegeas (2016) et Milanesi & Teresi (2016), la production de normes dans les écoquartiers prend en compte les inégalités et dans ce cadre, le mode d'habiter coopératif et durable (Magnier, 2016) participe alors à produire une forme d'urbanité sélective, où l'accès au logement dépend moins des ressources économiques que de l'aptitude à se conformer à une culture de l'habiter exigeante. Si cette cohésion peut favoriser la convivialité, elle peut aussi générer des effets d'homogénéisation.

En outre, ce fonctionnement génère des clivages implicites entre « nous » et « eux », souvent structurés par des écarts de capital culturel, économique ou relationnel. Une coopératrice explique : « on ne demande pas aux gens de signer et de s'engager. On espère, on encourage, mais il faut que ce soit sur une base volontaire. ». Cette structuration en sous-communautés n'est pas problématique en soi, mais elle nécessite des espaces de dialogue pour éviter que ne se cristallisent des frontières symboliques rigides. Les habitant·es des logements hors coopératives décrivent

TRAVAIL SOCIAL

parfois un sentiment de marginalité ou de périphéricité, nourri par une asymétrie d'accès à l'information, aux réseaux et aux dynamiques collectives. Ces écarts renforcent une hiérarchisation implicite des modes d'habiter, perçue comme source de différenciation sociale.

Cette configuration peut être rapprochée du concept de « village urbain » développé par Gans (1962), désignant un espace urbain vécu comme un microcosme solidaire et auto-régulé. Plusieurs politiques urbaines européennes et canadiennes s'en inspirent (écoquartiers, « 15 Minute City », cohabitats à Montréal, etc.), cherchant à recréer des dynamiques de proximité, de convivialité et d'appropriation. Mais ces formes urbaines, en générant un fort sentiment d'appartenance, risquent parfois d'occulter la diversité sociale ou de renforcer une homogénéité interne.

Au-delà de la morphologie urbaine, les rapports sociaux de domination s'expriment également dans les discours et les positionnements. Une habitante vivant dans un appartement subventionné déclare par exemple : « J'habite ici, mais je me sens pas vraiment du quartier. J'ai pas l'impression d'avoir mon mot à dire. » Ce sentiment d'illégitimité intériorisée révèle une difficulté à se projeter comme sujet légitime dans un espace perçu comme normé ou codifié. À l'inverse, certain·es coopérateur·trices valorisent leur ancrage dans le projet urbain : « On a eu beaucoup de discussions avec les architectes, on connaît bien le projet. »

Dans certaines coopératives, les appartements dont les parts sociales ont été achetées par la Ville sont attribués à des ménages à revenu modeste, qui n'ont pas participé à l'élaboration du projet de coopérative. Cette situation crée parfois une forme d'inclusion ambiguë, où les habitant·es peuvent se sentir « invité·es », mais pas complètement intégré·es. Une habitante de ce type de logement utilise à plusieurs reprises les pronoms « eux » ou « ils » pour désigner la coopérative où elle vit, marquant ainsi une distance symbolique : « Ici, c'est ce qu'ils appellent le foyer. »

Ces écarts de légitimité se retrouvent aussi dans les dispositifs participatifs, où les personnes les plus à l'aise avec les codes institutionnels ou les référentiels urbanistiques monopolisent souvent la parole. Selon Fraser (2004), la justice sociale repose sur trois dimensions interdépendantes : la redistribution des ressources, la reconnaissance des identités et la représentation politique. À cet égard, la politique de mixité sociale des Plaines-du-Loup participe certes à une forme de redistribution par l'accès différencié au logement, mais la reconnaissance symbolique et la participation effective demeurent inégalement réparties.

A ce propos, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'Assemblée des habitant·es des Plaines-du-Loup bien que sa mise en place soit un projet depuis 2021 (Association Ecoquartier, 2022). Seules

l'association de la Cabane des Bossons et future Maison de quartier (fondée en mai 2024) ainsi que l'association des Champs du Loup pour les potager collectifs (fondée en juin 2024) existent à l'échelle du quartier (participer.lausanne.ch ; bossons.ch). Une association de quartier ou assemblée est pourtant essentielle car elle a pour objectif de favoriser cette participation démocratique ou de porter des revendications et positionnements.

Cette tension est aussi perceptible dans les représentations du territoire. Plusieurs habitant·es disent par exemple « descendre à Lausanne », comme si les Plaines-du-Loup formaient un espace autonome, détaché du reste de la ville. Ce repli territorial, qui peut être vécu positivement (autonomie, fierté locale) ou négativement (isolement, assignation), renvoie à une forme de marginalité implicite. Il se décline à plusieurs échelles : du quartier par rapport à la ville ou des immeubles par rapport au quartier. En parallèle, certain·es habitant·es trouvent dans les lieux adjacents au quartier, comme le café-boulangerie Fleur de Pain de la Blécherette, la cafétéria du service des autos ou la cabane des Bossons, des alternatives plus familières et accessibles, révélant une géographie d'usage fragmentée mais cohérente avec les besoins.

Messages clés :

- Urbanité sélective : le mode d'habiter coopératif valorisé (écologie, gouvernance collective) peut homogénéiser les pratiques et marginaliser d'autres régimes d'habiter (Valegeas, 2016 ; Magnier, 2016).
- Concept de village urbain : cohésion et proximité (Gans, 1962) mais risque de masquer la diversité sociale et de renforcer l'entre-soi.
- Participation inégale : dispositifs dominés par les plus familiers des codes institutionnels ce qui entraîne des problèmes de reconnaissance et de représentation (Fraser, 2004).
- Manque de structures démocratiques : absence d'Assemblée des habitant·es malgré projets annoncés ; peu d'associations locales existante (Bossons, Champs du Loup).

Ces multiples observations montrent que la mixité sociale n'est pas qu'une question d'agencement résidentiel. Elle engage des enjeux de justice sociale au sens plein, c'est-à-dire d'accès aux ressources, mais aussi de reconnaissance et de participation. Dans ce contexte, le Travail social peut jouer un rôle crucial : en intervenant sur les processus (Nägeli, 2021), il peut contribuer à :

- Désenclaver les représentations.
- Favoriser la reconnaissance mutuelle.
- Travailler à la fois sur les liens internes et les ouvertures vers l'extérieur.

Cela suppose de développer des projets intergroupes et transversaux, capables de relier les expériences, d'élargir les réseaux et de renforcer les capacités d'agir, dans une perspective inclusive et réflexive.

12.8 Le Travail social et l'accompagnement de la mixité sociale

L'ensemble des éléments analysés confirme que la mixité sociale, en tant qu'objectif politique et spatial, ne peut se réaliser de manière durable sans un accompagnement actif, ancré dans les réalités vécues. Le Travail social apparaît ici comme un acteur essentiel de cette co-production de la ville, à condition d'être intégré dès les premières phases du projet et non seulement mobilisé en aval, lorsque surgissent les difficultés.

Les entretiens menés avec les professionnel·les du champ social montrent une expertise fine, située et relationnelle des dynamiques à l'œuvre. Le modèle proposé par Nägeli (2021), fondé sur une triple posture (analyse socio-spatiale, intervention dans le processus et planification stratégique) constitue une grille opératoire pertinente pour penser cette contribution et la légitimer. Si les deux premiers niveaux sont partiellement investis aux Plaines-du-Loup (via des médiations, des initiatives communautaires et une lecture fine des rapports sociaux), le troisième reste largement inaccessible, faute de reconnaissance institutionnelle.

Ce constat rejoint les analyses de Demailly (2008) sur les métiers relationnels : leur spécificité, bien que cruciale dans la gestion des situations humaines complexes, reste souvent sous-valorisée dans les dispositifs institutionnels, au profit d'approches gestionnaires ou technocratiques. Pourtant, comme le montre Demailly (1998), le Travail social, loin de se limiter à des prestations de service, constitue un acte sociopolitique et culturel, porteur de transformation et d'émancipation.

L'analyse des entretiens réalisés avec des TS et une enseignante active aux Plaines-du-Loup confirme une absence quasi totale d'intégration du Travail social dans les phases amont du projet urbain. Cette mise à l'écart, déjà pointée par Nägeli (2021), reflète une vision cloisonnée des compétences, où le social est cantonné à une fonction réparatrice et non anticipatrice. Pourtant, plusieurs défaillances, que cela soit en matière d'inclusion des adolescent·es, de dispositifs socio-éducatifs ou de gestion des incivilités, auraient pu être anticipées via une implication précoce des professionnel·les du social.

Les freins à cette intégration sont multiples et vont d'une faible reconnaissance institutionnelle, à une difficulté à faire dialoguer les cultures professionnelles (urbanistes, architectes, ingénieur·es, TS), et des contraintes temporelles et budgétaires. Ces tensions rappellent celles décrites par

Colombo (2024), qui souligne la fragilité des marges d'action des TS dans les contextes de recomposition urbaine, où leur rôle reste souvent instrumental.

Comme le montre Krummacher (2007), le Travail social souffre parfois d'un déficit de reconnaissance symbolique dans des environnements où ses compétences relationnelles et ses apports en médiation ne sont pas visibles ou valorisés. Ce déficit peut se doubler d'un malaise professionnel face à des postures habitantes très affirmées et mettre en question la légitimité de son rôle dans des dispositifs censés être participatifs, mais souvent façonnés par des normes culturelles implicites. Dans le cadre de l'écoquartier, le rôle du Travail social se trouve parfois en tension avec les dynamiques habitantes fortement auto-organisées. Lorsque les coopératives fonctionnent sur la base d'une homogénéité culturelle ou d'un capital discursif élevé, le positionnement des TS peut devenir flou ou perçu comme superflu. En effet, dans les discours, les coopératives et le café du Loup semble parfois empiéter sur le travail de l'animation socioculturelle : « Ces gens-là veulent tout diriger [...]. Va-t-on avoir une animation à deux vitesses ? ».

Pourtant, comme le révèlent les données recueillies, l'expertise sociale pourrait enrichir substantiellement la planification : connaissance fine des publics, capacité à repérer les besoins émergents, maîtrise des processus participatifs et compétences en médiation. Cette plus-value relationnelle, incarnée par les professionnel·les interrogé·es, repose sur des savoirs expérientiels et des dispositions subjectives (Demailly, 2008) qui sont essentiels pour interpréter les situations et agir avec justesse.

Le Code de déontologie du Travail social souligne des principes comme le respect de la dignité humaine, la justice sociale et la reconnaissance des parcours singuliers. Ces fondements normatifs renforcent la légitimité du Travail social à intervenir dès les phases conceptuelles, notamment pour défendre les intérêts des groupes marginalisés, favoriser la participation réelle des habitant·es et traduire les enjeux complexes dans un langage accessible (Nägeli, 2021).

Des dispositifs inspirés du Stadtteilmanagement, intégrant coordination, animation territoriale et suivi social, pourraient constituer une structure opératoire pour une telle implication (Nägeli, 2021). Selon Krummacher (cité par Schulte-Haller, 2011), le management de quartier joue un rôle charnière en identifiant, coordonnant et mettant en réseau les acteurs, tout en agissant comme facilitateur d'initiatives locales indépendamment des logiques institutionnelles. Ces modèles s'inscrivent dans une approche politique du Travail social (Demailly, 1998), qui dépasse la seule logique de gestion des besoins pour s'inscrire dans la transformation des cadres de vie et des rapports sociaux. Ils

valorisent l'interprofessionnalité, la co-construction et une gouvernance partagée au service d'une ville plus inclusive.

Messages clés :

- Freins identifiés : faible reconnaissance institutionnelle, cloisonnement des cultures professionnelles, contraintes temporelles et budgétaires (Colombo, 2024 ; Krummacher, 2007).
- Plus-value du Travail social : lecture fine des besoins émergents, médiation, maîtrise des processus participatifs, défense des groupes marginalisés (Demailly, 2008).
- Cadre normatif : principes déontologiques (justice sociale, dignité, reconnaissance) légitiment son intégration dans la planification.
- Perspectives : modèles inspirés du Stadtteilmanagement (Nägeli, 2021 ; Krummacher, 2007) permettent la coordination, l'animation territoriale, l'interprofessionnalité et la gouvernance partagée au service d'une ville inclusive.

La reconnaissance du Travail social comme acteur à part entière de la ville, et non comme simple gestionnaire des « problèmes sociaux », est donc une condition pour que la mixité sociale prenne corps dans des quartiers comme les Plaines-du-Loup. Cela implique :

- Un changement culturel dans la planification.
- Une formation à la transversalité et l'interdisciplinarité.
- Des moyens humains et financiers pour garantir la continuité des actions.

À ces conditions, l'objectif politique de la mixité pourra se traduire en dynamiques vécues d'inclusion, de reconnaissance et de cohabitation réelle.

13. Concrétisation du rôle du Travail social dans les phases de planification : vers une intégration stratégique de l'espace conçu

Cette recherche met en évidence l'absence du Travail social dans les phases amont de la planification urbaine en tant qu'acteur décisionnel, mais uniquement consulté sur des thématiques ponctuelles. Aux Plaines-du-Loup, les travailleur·euses sociaux·ales n'ont pas été associé·es à l'élaboration du plan partiel d'affectation ni aux premières orientations stratégiques, alors que leur expertise aurait permis d'anticiper des tensions sociales liées à la jeunesse, aux incivilités, au manque de lieux fédérateurs ou encore à l'isolement de certain·es habitant·es. Ce constat rejoint Nägeli (2021), qui observe que le Travail social est généralement mobilisé de manière réactive plutôt

que préventive. Or, selon la triade de Lefebvre (1974), son intégration dans l'espace conçu permettrait de compléter les normes technico-fonctionnelles par une prise en compte des pratiques sociales et des besoins vécus. Avant de conclure ce mémoire, ce chapitre vise ainsi à examiner comment une telle intégration pourrait se concrétiser et renforcer la dimension stratégique du Travail social dans la planification.

13.1 Traduction concrète dans les phases de planification

Intégrer le Travail social dans les phases de conception ne signifie pas substituer ses compétences à celles des urbanistes ou des architectes, mais bien de compléter leur expertise par une lecture socio-spatiale fine. Cette contribution pourrait prendre plusieurs formes.

D'abord, la participation directe aux dispositifs de planification (préavis, PPA, concours d'urbanisme) permettrait aux TS d'identifier les groupes vulnérables, d'anticiper les besoins en équipements socio-éducatifs et de proposer des modalités de médiation sociale intégrées aux projets. Ensuite, leur proximité avec les habitant·es leur donne la capacité d'anticiper les usages et les conflits potentiels, en signalant, par exemple, les risques liés au manque d'espaces pour les jeunes, aux obstacles rencontrés par les personnes âgées ou encore aux tensions autour des lieux collectifs. Leur expertise relationnelle constitue également un atout majeur pour co-construire des dispositifs participatifs plus inclusifs, en ouvrant ces démarches à des publics souvent marginalisés (familles précarisées, migrant·es, personnes âgées).

Le Travail social joue, en outre, un rôle de médiateur entre les logiques professionnelles et habitantes en traduisant le langage technico-urbanistique en expériences vécues, facilitant ainsi l'appropriation des projets et réduisant le sentiment d'illégitimité ressenti par certain·es résident·es. Enfin, il peut contribuer à valoriser et mobiliser les ressources locales, en appuyant des dynamiques communautaires déjà existantes ou en accompagnant la création de nouvelles associations habitantes, afin de renforcer l'ancrage social du projet. Ces interventions précoces relèvent d'une logique de prévention sociale, en ajustant la planification aux réalités vécues avant que les tensions ne s'installent durablement.

13.2 Appui théorique et modèles existants

Comme nous l'avons vu à maintes reprises dans ce travail, Nägeli (2021) propose une triple posture du Travail social dans la production de l'espace. Ce modèle rejoint les approches du Stadtteilmanagement (Krummacher, cité par Schulte-Haller, 2011), où des équipes pluridisciplinaires, incluant des TS, assurent la coordination territoriale, la mise en réseau des acteur·trices et l'accompagnement des dynamiques locales. Ces dispositifs montrent que

l'intégration du Travail social dans la planification n'est pas seulement souhaitable, mais réalisable, à condition de reconnaître son expertise comme stratégique et non uniquement réparatrice.

Les analyses de Demailly (1998 ; 2008) confortent la perspective que les métiers relationnels, loin d'être de simples services de proximité, constituent des activités politiques et culturelles capables d'influencer les normes sociales et d'émanciper les individus. Intégrer cette dimension dans l'urbanisme revient à reconnaître que la fabrique de la ville est aussi une fabrique de liens sociaux.

13.4 Vers un modèle intégré : articulation avec la triade de Lefebvre

La perspective proposée ici consiste à inscrire le Travail social dans les trois dimensions de la triade de Lefebvre, de manière à renforcer la cohérence entre espace conçu, perçu et vécu. Le schéma proposé par Nägeli (2021) illustre ce rôle d'interface. En effet, les TS transmettent, accompagnent, modèrent et étudient les processus de production de l'espace, contribuant ainsi à une circulation entre production de connaissances (espace conçu), production matérielle (espace bâti (perçu, selon Lefebvre)) et production de sens (espace vécu).

Figure 14 - Modèle d'action intégrée : Soziale Arbeit in Prozessen der Raumentwicklung (Nägeli, 2021)

À partir des résultats de cette enquête, nous pouvons mettre en évidence le rôle possible du Travail social à chaque niveau de la triade, en lien avec l'objectif de mixité sociale :

- Espace conçu : intégration du Travail social dans les PPA, anticipation des besoins sociaux, médiation des conflits d'usage dès la conception.
- Espace perçu : lecture fine des pratiques, repérage des tensions et des ressources, transmission des observations aux planificateurs.
- Espace vécu : accompagnement des dynamiques habitantes, soutien à la participation, valorisation des initiatives locales.

Cette articulation permet de dépasser une vision cloisonnée où le Travail social interviendrait seulement sur l'espace vécu, pour reconnaître sa capacité à agir dès l'espace conçu, au service d'une planification plus inclusive.

13.5 Pour une reconnaissance institutionnelle du rôle stratégique du TS

L'intégration du Travail social dans la planification permet d'ancrer l'urbanisation dans une approche plus sensible aux pratiques sociales et aux trajectoires habitantes dès l'amont. Elle suppose toutefois un changement institutionnel, en passant d'une logique instrumentale et réparatrice à une logique préventive et stratégique, où les TS sont reconnus·es comme acteur·trices de la fabrique urbaine. Comme le souligne Fraser (2004), la justice sociale implique à la fois redistribution, reconnaissance et représentation : inclure le Travail social dans la planification, c'est donc anticiper les besoins tout en assurant que les voix des plus vulnérables soient prises en compte dès la conception des espaces.

Pour rendre concret ce changement de paradigme, je propose, finalement, un tableau de recommandations pour une meilleure intégration du Travail social dans les phases de planification urbaine à destination des TS, des autorités ainsi que des urbanistes et architectes. Ces propositions découlent de mes réflexions à la suite de l'analyse et la mise en discussion des résultats de cette recherche tout en y intégrant mon expérience personnelle de travailleuse sociale dans divers contextes.

Destinataires	Recommandations concrètes	Besoins identifiés
<i>Travailleur·euses sociaux·ales</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Développer une posture proactive et politique : affirmer la légitimité de notre expertise socio-spatiale dès les premières étapes de projet. • Participer aux dispositifs participatifs et aux consultations publiques pour faire entendre la voix des publics vulnérables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconnaissance institutionnelle et politique de notre expertise. • Formation continue en urbanisme participatif et/ou planification stratégique. • Temps dédié à la participation aux projets

<p><i>Autorités / Municipalités</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • S'appuyer sur des outils d'analyse socio-spatiale (diagnostics sociaux, cartographies d'usages, balades commentées) pour nourrir la planification. • Renforcer nos compétences en médiation interprofessionnelle afin de dialoguer avec urbanistes/architectes. • S'organiser collectivement (réseaux, associations professionnelles) pour faire reconnaître notre rôle stratégique. 	<p>urbains (pas seulement à l'accompagnement en aval).</p>
<p><i>Urbanistes / Architectes</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intégrer systématiquement des TS dans les instances de planification (préavis, PPA, jurys de concours). • Financer des dispositifs inspirés du Stadtteilmanagement (management de quartier), incluant coordination, animation et suivi social. • Valoriser le rôle préventif du Travail social dans les politiques urbaines, au-delà d'une logique réparatrice. • Développer des processus participatifs réellement inclusifs (traduction, accessibilité, horaires adaptés). • Évaluer les impacts sociaux des projets urbains (avant, pendant et après la réalisation). 	<ul style="list-style-type: none"> • Volonté politique de décloisonner urbanisme et social. • Ressources financières et humaines pour soutenir des dispositifs intégrés. • Cadre légal ou réglementaire permettant d'inclure le social dans la planification.
<p><i>Urbanistes / Architectes</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Travailler en partenariat avec les TS dès les phases de conception pour anticiper les usages et les besoins sociaux. • Dépasser une approche techniciste en intégrant les significations sociales des lieux (Lefebvre, 1974). • Co-construire les espaces avec les futures usagères, accompagnés par les TS pour élargir la participation à des publics moins visibles. • Développer une approche sensible du design urbain (prise en compte des ambiances, accessibilités, temporalités d'habiter). • Reconnaître les TS comme médiateur·trices capables de traduire les besoins sociaux en langage urbanistique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositifs de dialogue interprofessionnel (séminaires, ateliers communs). • Formation de base en sciences sociales et/ou en participation citoyenne. • Accès à des diagnostics sociaux pour enrichir la programmation spatiale.

Tableau 3 - Recommandations pour l'intégration des TS dans la planification

14. Conclusion

Dans ce travail de Master, nous avons vu que l'analyse des données issues de l'écoquartier des Plaines-du-Loup révèle que la mixité sociale, telle qu'elle est pensée à l'échelle de l'espace conçu, ne suffit pas à elle seule pour garantir une cohabitation harmonieuse, inclusive et durable. La

TRAVAIL SOCIAL

diversité des régimes d'habiter, des trajectoires résidentielles, des usages et des représentations met en évidence une fragmentation silencieuse qui traverse les dimensions perçues et vécues de l'espace.

Les différentes parties de ce mémoire montrent combien les processus d'habiter sont traversés par des temporalités longues, des rapports de pouvoir, des normes implicites et des clivages symboliques. Ces dimensions appellent à dépasser une approche fonctionnelle et statistique de la mixité, pour lui substituer une logique relationnelle, sensible et contextualisée. Les espaces interstitiels, les pratiques informelles, les dynamiques de voisinage ou les résistances aux normes sont autant d'indices des ajustements quotidiens par lesquels les habitant·es fabriquent leur cadre de vie. Les enjeux de la mixité sociale sont complexes à appréhender et malgré les meilleures intentions des professionnel·les de la planification, certaines barrières invisibles persistent

Ce constat vient appuyer la thèse selon laquelle une politique de mixité sociale doit impérativement être accompagnée par un Travail social intégré dès les phases de conception et de planification. Les professionnel·les du champ social détiennent une expertise précieuse pour anticiper les dynamiques relationnelles, identifier les zones de tension, soutenir les formes d'appropriation et favoriser des médiations culturelles, symboliques et pratiques. Leur rôle ne saurait être réduit à la gestion postérieure des difficultés, mais devrait être reconnu comme stratégique dans la coproduction de quartiers bénéficiant à toutes les couches de la société.

L'enjeu ne réside donc pas uniquement dans la reconnaissance du Travail social en tant qu'acteur périphérique du quartier, mais dans son positionnement comme co-producteur de l'espace urbain. Le modèle intégré proposé par Nägeli (2021) constitue, comme nous l'avons vu, une ressource précieuse. Cette co-production suppose une révision profonde des processus de planification, dans lesquels les TS pourraient intervenir comme expert·es, médiateur·trices et analystes du territoire. Ils peuvent faire levier pour renforcer les capacités collectives, soutenir les initiatives locales et ouvrir des espaces de dialogue entre habitant·es, institutions et concepteur·trices. Il s'agit ainsi d'inscrire la production de l'espace dans une gouvernance réellement partagée, où les savoirs d'usage sont reconnus et valorisés.

Dans ce cadre, la question de la légitimité du Travail social demeure centrale. Si celle-ci doit être institutionnellement reconnue, elle passe également par un processus d'autolégitimation des TS eux-mêmes, qui consiste à affirmer leur rôle politique dans les dynamiques urbaines et à revendiquer leur expertise socio-spatiale (Demailly, 2008). La responsabilité de cette légitimation ne peut être portée uniquement par les individus : elle interpelle aussi les faïtières professionnelles

comme AvenirSocial, les autorités cantonales et municipales ainsi que les instances politiques chargées de l'aménagement. La légitimation du Travail social dans l'espace conçu relève ainsi d'un effort partagé, combinant engagement professionnel, soutien collectif et reconnaissance institutionnelle.

Par ailleurs, ce mémoire souligne l'importance de considérer les habitant·es comme détenteur·trices de savoirs locaux, situés et expérientiels (Bacqué & Biewener, 2013). La hiérarchie implicite qui place les savoirs techniques et professionnels au-dessus des savoirs ordinaires contribue souvent à invisibiliser la valeur de ces connaissances pratiques. Or, dans la fabrique urbaine, ces savoirs d'usage constituent des ressources précieuses pour comprendre les modes d'habiter, les contraintes quotidiennes et les potentialités d'appropriation. Reconnaître cette pluralité de savoirs, c'est ouvrir la voie à une co-production plus horizontale et démocratique, où l'expertise des habitant·es dialogue avec celle des professionnel·les. Dans cette perspective, l'approche des « forums hybrides » proposée par Callon et al. (2001) illustre comment la mise en discussion des savoirs profanes et experts permet non seulement de légitimer l'expérience habitante, mais aussi d'enrichir les processus décisionnels face à l'incertitude et à la complexité des enjeux urbains.

D'autre part, comme je l'ai souligné précédemment, cette co-production de l'espace nécessite des ressources structurelles telles que la formation des acteur·trices, les temps de concertation et le financement des initiatives locales. En cela, le Travail social ne peut jouer son rôle transformateur qu'à condition d'être « institutionnalisé » au sein des dispositifs d'aménagement. Cette reconnaissance permettrait de dépasser l'assignation du Travail social à la gestion des symptômes sociaux, pour en faire un levier d'émancipation et d'innovation territoriale.

Finalement, cette recherche appelle à reconfigurer les logiques d'aménagement urbain en intégrant pleinement les apports du Travail social, dans une perspective temporelle, inclusive et émancipatrice. L'avenir de la mixité sociale dépend autant de la reconnaissance institutionnelle que de la capacité des acteur·trices (urbanistes, autorités, travailleur·euses sociaux·ales et habitant·es) à construire une légitimité partagée et une reconnaissance réciproque des savoirs. Ce changement de paradigme est nécessaire pour que la mixité sociale ne reste pas une ambition sur papier, mais devienne une réalité vécue, reconnue et partagée par tous·tes.

14.1 Limites méthodologiques et épistémologiques

Comme toute recherche qualitative située, ce travail comporte plusieurs limites à considérer de manière réflexive.

D'abord, le caractère exploratoire de l'étude et son ancrage dans un écoquartier en construction limitent la transférabilité des résultats à d'autres contextes urbains. L'échantillon, bien que pertinent pour une approche qualitative (onze habitant·es, cinq professionnel·les), ne permet pas de représenter toute la diversité sociale du quartier, notamment les adolescent·es ou les personnes non francophones. Sur le plan théorique, la triade de Lefebvre offre une structure d'analyse efficace mais peut atténuer certaines discontinuités vécues, notamment entre espace perçu et vécu. De même, l'application du cadre des régimes d'habiter (Stock, 2004 ; 2006) suppose un certain degré d'interprétation subjective. Ma posture de chercheuse, à la fois impliquée et critique, constitue une ressource pour saisir les dynamiques sociales, tout en nécessitant une vigilance réflexive sur les biais potentiels. Enfin, la temporalité de la recherche, menée durant une phase transitoire du quartier, limite l'analyse des effets de long terme. Ces limites ne remettent pas en cause la pertinence des résultats, mais invitent à les considérer comme des éléments contextualisés, nourrissant la réflexion sur la fabrique sociale de l'espace.

14.2 Apports

Au-delà des limites déjà soulignées, ce travail présente plusieurs apports scientifiques, méthodologiques et pratiques pour la compréhension et la gestion des enjeux socio-urbains dans un contexte de mixité sociale planifiée.

Sur le plan méthodologique, la combinaison des balades commentées et des entretiens semi-directifs constitue une contribution originale, en ancrant les récits dans les spatialités concrètes et en rendant visibles des tensions et appropriations souvent ignorées par la planification. Comme l'ont montré Guérin et Hernández González (2017), cette approche ouvre aussi une dimension critique qui enrichit les enquêtes qualitatives en Travail social urbain.

Sur le plan théorique, ce travail de Master renouvelle la réflexion sur la mixité sociale en la saisissant non comme une simple règle de répartition, mais comme un ensemble de pratiques différenciées, inscrites dans des temporalités et des régimes d'habiter pluriels. L'articulation entre la triade de Lefebvre, l'appropriation spatiale, l'approche trilogique de Stock et le modèle de Nägeli offre ainsi un cadre analytique propice à la compréhension des interactions entre espace conçu, perçu et vécu, tout en interrogeant la reconnaissance des savoirs locaux face aux savoirs professionnels.

Enfin, ce travail ne se limite pas à une analyse critique : il formule également des recommandations concrètes à destination des TS, des urbanistes et des autorités politiques (cf. tableau 3). Ces propositions visent à rapprocher la recherche des besoins du terrain et à offrir des outils

opérationnels pour une intégration effective du Travail social dans les processus de planification urbaine.

14.3 Ouverture et pistes pour de futures recherches

L'une des perspectives fécondes de ce travail est la mise en lumière d'un potentiel de transformation des professions de la ville, dans une logique interdisciplinaire et inclusive, où le Travail social trouve toute sa légitimité.

Les résultats de cette étude ouvrent plusieurs pistes pour des recherches futures, tant sur le plan empirique que théorique. D'abord, une enquête longitudinale permettrait d'évaluer les évolutions de la mixité sociale dans le temps, en observant comment les pratiques, les significations et les dynamiques de voisinage se transforment avec la maturation du quartier. Ce suivi dans la durée permettrait de vérifier si les intentions politiques se traduisent durablement en réalités vécues ou si les logiques d'entre-soi, de ségrégation ou de retrait s'installent sur la durée.

Ensuite, il serait pertinent d'élargir la focale à d'autres quartiers à vocation mixte, afin de comparer les dispositifs de planification et les effets sociaux observés dans des contextes urbains variés. Une approche comparative (entre écoquartiers, entre villes suisses, voire à l'échelle européenne) permettrait d'identifier les conditions de réussite ou d'échec des politiques de mixité sociale et de participation. En effet, ce travail s'apparente à une forme d'évaluation implicite et située de la mixité sociale, non pas au sens d'un bilan normatif ou quantitatif, mais comme une lecture critique des effets sociaux produits par les dispositifs d'aménagement promouvant la mixité. À ce titre, il entre en résonance avec les travaux de Schulte-Haller (2011), qui propose une analyse à l'échelle nationale des usages, instruments et effets ambigus du concept de mixité sociale dans les politiques de développement urbain en Suisse. Dans cette perspective, nous avons constaté que l'écoquartier des Plaines-du-Loup devient un véritable *labo live* de la fabrique urbaine, un espace où s'expérimentent concrètement les effets, les tensions et les potentialités de la mixité sociale, au croisement des dimensions conçues, perçues et vécues.

Une autre piste de recherche importante concerne l'analyse approfondie des modes d'habiter spécifiques à certains groupes sociaux peu étudiés dans ce travail, tels que les jeunes adultes, les familles issues de la migration ou les personnes âgées en situation d'isolement. Explorer la manière dont ces publics s'approprient ou non les espaces conçus pourrait enrichir la compréhension des processus d'inclusion ou d'exclusion symbolique.

Enfin, une recherche-action participative, associant chercheur·euses, habitant·es et professionnel·les du social, pourrait expérimenter des formes concrètes de coproduction de l'espace, à travers des ateliers, des diagnostics partagés ou des démarches de design social. Ce type de démarche offrirait non seulement des résultats scientifiques mais aussi des effets transformateurs directs et concrets sur les pratiques urbaines et sociales.

Sur le plan théorique, il serait utile de croiser la triade de Lefebvre avec d'autres cadres d'analyse critiques de la ville. Par exemple, la théorie du *Thirdspace* de Soja (1996) permettrait de saisir les multiples dimensions politiques, affectives et sociales de la production de l'espace. Alors que l'approche pragmatique de la ville ordinaire (Joseph, 1999 ; De Certeau, 1980 ; Robinson, 2006) apporterait une attention à la « banalité » des pratiques sur les espaces publics, des usages routiniers, des formes ordinaires d'appropriation, souvent négligées dans les discours planificateur·trices. Les espaces de contestation et de résistance (Soja, 1996) et les dynamiques micro-sociales de l'appropriation au quotidien (Robinson, 2006), bien que souvent peu visibles ou silencieux, participent pleinement à la production de l'espace. En somme, ces deux approches théoriques contribueraient à mettre en évidence les voix plus marginalisées des groupes subalternes, racialisés, précarisés ou non conformes à la norme urbaine dominante.

Sur le plan social et politique, ce mémoire met également en lumière la nécessité d'intégrer le Travail social dès les phases de conception et de planification urbaine. L'expertise relationnelle des TS, leur capacité à anticiper les tensions et à soutenir les dynamiques collectives, constitue un levier essentiel pour favoriser la justice sociale dans la production de l'espace. Ce constat soulève toutefois une question cruciale : à qui incombe la responsabilité de légitimer ce rôle ? Aux autorités politiques et cantonales qui définissent les cadres de l'aménagement ? Aux faïtières professionnelles comme AvenirSocial, qui portent la voix du champ ? Ou aux TS elleux-même, à travers des démarches d'autolégitimation et de reconnaissance de leur place dans la fabrique urbaine ? Cette interrogation abordée dans le chapitre précédemment sous l'angle de la responsabilisation collective, ouvre un débat nécessaire sur la gouvernance et la répartition des responsabilités dans la coproduction de la ville.

Toutes ces perspectives invitent à poursuivre le travail engagé ici, en articulant toujours plus finement les savoirs théoriques, les données de terrain et les engagements professionnels au service d'une ville inclusive, participative et socialement durable.

15. Glossaire

15.1 Plan partiel d'affectation (PPA)

Le plan partiel d'affectation est un instrument d'aménagement du territoire prévu par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Il permet de préciser les affectations du sol, les hauteurs, gabarits, densités et usages dans un périmètre donné, en cohérence avec le plan directeur communal. Dans le cas des Plaines-du-Loup, plusieurs PPA ont été élaborés pour encadrer la densification et garantir la mixité fonctionnelle et sociale dans les différentes pièces urbaines du quartier (Ville de Lausanne, Métamorphose, 2025).

15.2 Plan directeur

Le plan directeur est un outil de planification stratégique qui définit les grandes orientations du développement territorial à moyen et long terme. Il peut exister à plusieurs échelles (cantonal, communal, d'agglomération). À Lausanne, le plan directeur communal définit les zones de développement prioritaires, les principes de mobilité, d'environnement et de logement. Le projet Métamorphose, dont les Plaines-du-Loup font partie, s'inscrit dans ce cadre stratégique (Ville de Lausanne, Métamorphose, 2025).

15.3 Pièce urbaine

Une pièce urbaine désigne une unité de composition du tissu urbain, généralement délimitée par des voiries ou des éléments de structure, pensée comme une entité cohérente en termes de morphologie, de fonctions et d'identité. À Lausanne, les Plaines-du-Loup sont organisées en plusieurs pièces urbaines (A, B, C, etc.) (Ville de Lausanne, Métamorphose, 2025).

15.4 Logement d'utilité publique (LUP)

Le logement d'utilité publique regroupe les logements réalisés par des maîtres d'ouvrage à but non lucratif (MOP), tels que les coopératives ou fondations et bénéficiant de soutiens publics. Ces logements sont destinés à répondre aux besoins des populations à revenus faibles ou moyens. Aux Plaines-du-Loup, les LUP sont un levier de la politique de mixité sociale, notamment via la règle dite des trois tiers et des quatre quart (Grosjean et al., 2023 ; Ville de Lausanne, 2025).

15.5 Logement à loyer subventionné

Il s'agit d'un logement dont le loyer est partiellement pris en charge par l'État ou la commune, via une aide financière directe aux locataires ou aux bailleurs. Ces logements sont attribués selon des critères de revenus et de composition familiale. Dans le canton de Vaud, ces logements peuvent être intégrés dans le parc des LUP. Ils permettent aux personnes en situation précaire d'accéder à un logement adéquat à prix réduit (Grosjean et al., 2023 ; Ville de Lausanne, 2025).

Il existe deux types de financement possibles (Grosjean et al., 2023) :

- Aide à la pierre : financement à fonds perdu aux promoteurs, pour que le loyer soit réduit sur une durée de 15 ans, conditions strictes de revenu, fortune, taux d'occupation limitant l'accès aux ménages modestes
- Aide individuelle au logement (AIL) : aide financière directe aux ménages (au moins un enfant), renouvelable annuellement, disponible dans seulement une partie des communes, sur demande explicite

15.6 Logement à loyer abordable ou modéré (LLA)

Le logement à loyer abordable ou modéré (LLA) est un logement dont le loyer reste inférieur aux prix du marché, sans nécessairement faire l'objet d'une subvention directe. Il est souvent produit par des coopératives ou des fondations à but non lucratif. Dans les Plaines-du-Loup, les LLA participent à la diversité de l'offre en logement et visent à maintenir une classe moyenne dans le tissu urbain (Grosjean et al., 2023 ; Ville de Lausanne, 2025).

Les conditions d'accès aux LLA sont en règle générale définies par des conventions entre la Ville et les propriétaires de ces immeubles qui s'engagent à respecter les conditions d'attribution suivantes (Ville de Lausanne, 2025) :

- Le logement sollicité doit être le lieu de résidence principal de la personne candidate et de toutes les personnes faisant ménage commun avec elle ;
- Vivre à Lausanne ou y travailler depuis les 2 dernières années consécutives ;
- Respecter un taux d'occupation adéquat (personne seule : 1 ou 2 pièces – deux personnes : 2-3 pièces – couple avec un enfant : 3-4 pièces ; couple avec 2 enfants et plus : 4-5 pièces. Les familles monoparentales sont traitées à l'identique que les couples avec enfants).

15.7 Logement protégé (LP)

Le logement protégé est destiné à des personnes âgées ou en situation de handicap, permettant une vie autonome tout en offrant des services adaptés (accessibilité, sécurité, présence d'un encadrement socio-sanitaire). À Lausanne, ces logements s'inscrivent dans une politique de maintien à domicile et d'intégration sociale. Certains immeubles des Plaines-du-Loup intègrent ce type de logement, dans une logique inclusive et intergénérationnelle (Grosjean et al., 2023 ; Ville de Lausanne, 2025).

15.8 Logement pour étudiant·es (LE)

Les logements pour étudiant·es (LE) sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des jeunes en formation. Ils sont souvent compacts, à loyers modérés, parfois organisés en colocation ou en studios. À Lausanne, la Fondation Solidarité Logement pour les Etudiant·es (FSLE) est une actrice centrale de ce type d'offre. Dans les Plaines-du-Loup, la FSLE gère le premier étage de la coopérative de La Meute qui est dédié aux personnes en formation (Grosjean et al., 2023 ; FSLE, 2025).

15.9 Propriété par étage (PPE)

La Propriété par Étages (PPE) est une forme de copropriété qui permet à des personnes privées de posséder un logement au sein d'un immeuble, tout en partageant les parties communes (escaliers, toiture, jardin). Ce statut est courant en Suisse et constitue un vecteur d'accession à la propriété. Dans le projet des Plaines-du-Loup, environ un tiers des logements sont prévus en marché libre dont une partie pour les PPE (Ville de Lausanne, 2015).

15.10 Coopératives d'habitant·es

Les coopératives d'habitant·es sont des formes d'organisation collective où les résident·es sont membres de la coopérative et participent à la gestion de leur lieu de vie. Elles fonctionnent sur un principe de non-spéculation et de durabilité à long terme. Selon l'association Ecoquartier, cette forme d'habitat est un compromis entre location et propriété. Le capital social est constitué de parts sociales souscrites par les membres-locataires, représentant généralement 5 à 10 % de la valeur du logement, remboursables à la sortie des coopérateur·trices (Pattaroni & Marmy, 2016).

À Lausanne, la politique de soutien aux coopératives vise à promouvoir l'habitat participatif, abordable et durable. Les Plaines-du-Loup accueillent plusieurs coopératives, qui incarnent une alternative à la propriété individuelle ou au marché locatif classique (Ville de Lausanne, 2025). La Ville a d'ailleurs acheté 10 à 15 % des parts sociales des coopératives de l'écoquartier pour loger des personnes à revenus modestes, apportant un soutien direct à la mixité sociale (Association Ecoquartier, 2023)

15.11 Coopératives d'habitations

Terme plus englobant désignant une entité qui construit et propose des logements en location ou en accession, parfois avec gestion autonome mais sans implication directe des résident·es dans la gouvernance. Elle vise souvent à produire des logements modulés (LLA ou LUP) sans contribuer nécessairement à l'habitat participatif. La distinction se fait sur le rôle actif (ou non) des résident·es dans la gestion (Association Ecoquartier, 2025).

Aspect	Coopérative d'habitant·es	Coopérative d'habitations
Gouvernance	Résident·es membres et actif·ves	Gestion centralisée par l'entité
Partage de vie collective	Oui, souvent participative et socialement intégrée	Non systématique, vie privée individuelle
Accès aux soutiens publics	Souvent via reconnaissance LCIP et utilité publique	Peut bénéficier de soutiens, moins souvent impliquée dans la gestion participative

Tableau 4 - Différences entre coopérative d'habitation et d'habitant·es

La coopérative d'habitant·es, dans le contexte de Plaines-du-Loup, est un acteur identifié dans les projets d'habitat durable, participant directement à la mixité sociale et à la gouvernance collective du quartier (ex : Ecopolis, Bled, etc.). La coopérative d'habitations, en revanche, joue un rôle plus classique de bailleur ou promoteur sans nécessairement pratiquer la gouvernance coopérative participative (ex : Société Coopérative d'Habitation Lausanne (SCHL)).

15.12 Société « 2'000 watts »

La société « 2'000 watts » est un concept de développement durable lancé par les Écoles polytechniques fédérales suisses. Il vise à réduire la consommation énergétique par habitant·e à 2'000 watts en continu et à 1 tonne d'émissions de CO₂ par an, sans sacrifier la qualité de vie. Ce concept guide les normes de construction, de mobilité et d'aménagement dans des projets comme les Plaines-du-Loup, où les bâtiments répondent à des standards élevés (Minergie-P-Eco) et où les modes de vie écologiques sont encouragés (Ville de Lausanne, Conférence Ecoquartier, 2015).

16. Utilisation de l'IA

Dans le cadre de ce travail de Master, j'ai eu recours à un outil d'intelligence artificielle (ChatGPT 40, développé par OpenAI) de manière ponctuelle. L'outil a été utilisé pour reformuler certains passages, soutenir l'élaboration de synthèses (résultats des codages d'entretiens, par exemple), clarifier des notions théoriques en soutenant la recherche de références bibliographiques complémentaires et fournir des pistes d'inspiration dans le respect des exigences académiques. L'IA n'a jamais été utilisée pour générer automatiquement du contenu sans contrôle, ni pour remplacer l'analyse ou la rédaction personnelle. Son usage s'est donc inscrit dans une démarche réflexive, visant à enrichir et structurer ma pensée, tout en maintenant une posture critique.

17. Bibliographie

- Allen, B., Bonetti, M., Desjardins, X., Duret, H. & Laforgue, J.-D. (2008) Analyse des interactions entre les formes architecturales et urbaines et les modes d'habiter dans l'habitat individuel dense : sentiment d'intimité et potentiel d'individuation. *Laboratoire de sociologie urbaine générative*. <https://fr.scribd.com/document/102842803/ALLEN-Barbara-Et-al-2008-Analyse-Des-Interactions-Entre-Les-Formes-Architecturales>
- Association écoquartier Lausanne. (2023, décembre). *Retour sur la 1ère étape du projet Lausannois des Plaines-du-Loup*. Lausanne : Association écoquartier Lausanne.
- Association Ecoquartier. (2025). Qu'est-ce qu'une coopérative d'habitant-es ? <https://ecoquartier.ch/nous-connaître/quest-ce-qu'une-cooperative-dhabitants/>
- Association Ecoquartier. (2025). <https://ecoquartier.ch/>
- Association des Bossons. (2025). <https://bossons.ch/>
- AvenirSocial, Code de déontologie du travail social en Suisse. Un argumentaire pour la pratique. (2010).
- Bacqué, M.-H. & Charmes, É. (2016). *Mixité sociale et après ?* Paris : Presses Universitaires de France.
- Bacqué, M.-H., & Biewener, C. (2013). *L'empowerment, une pratique émancipatrice*. Paris : La Découverte.
- Bosovic, G. & Cadoret, S. (2024, 22 février). Construire la ville [Podcast]. Éditeur. <https://tribu-architecture.ch/discours/podcast-construire-la-ville/>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). New York, NY: Greenwood.
- Buser, M. (2012). The production of space in metropolitan regions: A Lefebvrian analysis of governance and spatial change. *Planning Theory*, 11(3), 279-298. <https://doi.org/10.1177/1473095212439693>
- Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Paris : Seuil.
- Calogirou, C. (1996). *L'espace du privé, l'espace du public : Frontières et rencontres*. *Migrants Formation*, (107), 5–12. <https://doi.org/10.3406/diver.1996.7098>
- Canton de Vaud. (2018, mars). *La loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (L3PL) – Information aux communes*. https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privée/logement/fichiers_pdf/LPPPL_Information_aux_communes.pdf

CERTU (Centre d'Etude sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (Administration). (2007). *Comprendre l'espace public pour mieux programmer son aménagement : approches sensibles*. Lyon : Certu.

Chamboredon, J.-C., & Lemaire, M. (1970). Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement. *Revue Française de Sociologie*, 11(1), 3-33. <https://doi.org/10.2307/3320131>

Clerc, V., Criqui, L. & Joss, G.. (2017). Urbanisation autonome : pour une autre action urbaine quartiers précaire. *Métropolitiques*.

Colombo, A. (2024). Le travail social, une discipline académique ? Une contribution au débat à partir de la littérature francophone. *Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit / Revue suisse de travail social*.

Conférence des ministres européens de la Culture. (2018). *Déclaration de Davos : Vers une haute qualité du Baukultur pour l'Europe*. Conseil de l'Europe / Confédération suisse. <https://davosdeclaration2018.ch>

Conseil communal de Lausanne. (2006). Bulletin du Conseil communal Lausanne N° 6/1. file:///C:/Users/41795/Downloads/BCC-07-11-2006-part-I.pdf

Conseil communal de Lausanne. (2006). *Rapport préliminaire sur la politique de logement*. Lausanne.

De Certeau, M. (1980). *L'invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire*. Paris : Gallimard.

Demilly, L. (1998). Les métiers relationnels de service public : approche gestionnaire, approche politique. *Lien social et Politiques*, 40, 17-24. <https://doi.org/10.7202/005087ar>

Demilly, L. (2008). *Politiques de la relation : approches sociologiques des métiers et activités professionnelles*. Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion. (Coll. Sciences sociales).

Deschamps, E. (2001). La politique urbaine du logement : l'objectif de mixité sociale. *Les territoires de la politique de la ville et le droit*, 3, 81-97. *Revue française des affaires sociales*. <https://doi.org/10.3917/rfas.013.0081>

Dietrich-Ragon, P., François, C., Lambert, A., & Launay, L. (2021). Le double écart : Politique de déségrégation et normes familiales dans les beaux quartiers parisiens. *Lien social et Politiques*, 87, 104. <https://doi.org/10.7202/1088095ar>

Direction du logement et de la sécurité publique. (2014). Communiqué projet Métamorphose Lausanne. <https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=4539>

Direction du logement et de la sécurité publique & Direction des travaux. (2014). *Rapport sur la planification des Plaines-du-Loup*. Lausanne.

Direction du logement et de la sécurité publiques & Direction des travaux. (2014, 11 septembre). Rapport-préavis n° 2014/50. <https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=4544>

TRAVAIL SOCIAL

- Elden, S. (2004). *Understanding Henri Lefebvre: Theory and the Possible*. London: Continuum.
- Fraser, N. (2004). *Justice sociale, redistribution et reconnaissance*. Revue du MAUSS, 2004/1 no 23, p. 152-164. DOI : 10.3917/rdm.023.0152
- FSLE - Fondation Solidarité Logement pour les Étudiant·es. (2025). <https://www.fsle.ch/fr/>
- Galster, G. C. (2013). Neighborhood social mix: Theory, evidence, and implications for policy and planning. *International Journal of Urban and Regional Research*, 37(2), 360–382.
- Gandor, F., & Sadek, K. (2020). *Temps habités*. Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Living Archives. https://ia-living-archives-2021.s3-zh.os.switch.ch/filer_public/7f/c9/7fc96850-dd79-4a28-b00f-b0318faeb836/2020_067_gandor_sadek_enonce_livrets_0_temps-habites.pdf
- Gans, H. J. (1962). *The urban villagers: Group and class in the life of Italian-Americans*. New York: Free Press.
- Giroud, M. (2016). Mixité, contrôle social et gentrification. In M.-H. Bacqué & É. Charmes, *Mixité sociale et après ?* (pp. 49-64). Paris : Presses Universitaires de France.
- Grafmeyer, Y. & Joseph, I. (2009). *L'École de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine*. Paris : Flammarion (Champs essais, n° 571).
- Grosjean, N., Stehlin, C. Martin, J. & Bundi, P. (2023). Évaluation de la politique du logement du Canton de Vaud. Rapport à l'intention de la Direction générale du territoire et du logement. Interface Politikstudien Forschung Beratung et IDHEAP, Lausanne.
- Guérin, F. et Hernández González, E. (2017). Les marches urbaines exploratoires de nuit : une critique socio-urbaine en situation. *Sciences du Design*, 6(2), 105-127. <https://shs.cairn.info/revue-sciences-du-design-2017-2-page-105?lang=fr>
- Haumont, N. (2005). *La ville : agrégation et ségrégation sociales. Étude psycho-sociologique d'un mode d'habitat*. Paris : L'Harmattan (Habitat et société).
- Houlstan-Hasaerts, R., & Pattaroni, L. (2020). *Genèse et actualité d'une critique de la ville par les marges*. Revue de l'Institut de Sociologie, 90, 99–117. <https://journals.openedition.org/ris/840>
- Joseph, I. (1999). *La ville sans qualités*. La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube.
- Krummacker, M. (2007). Stadtteil-bzw. Quartiermanagement in benachteiligten Stadtteilen: Herausforderung für eine Zusammenarbeit von Stadtplanung und Sozialer Arbeit. In: Baum, D. (eds) *Die Stadt in der Sozialen Arbeit*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90725-3_27
- Kusenbach, M. (2003). Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool. *Ethnography*, 4, 455-485. <http://dx.doi.org/10.1177/146613810343007>

- Lamps, B. (2019). *L'espace et le temps de l'habitation* [Travail de master, École polytechnique fédérale de Lausanne]. Infoscience. <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/54fefde2-e482-453e-a7e3-5529f439fccf/content>
- Launay, L. (2011). *Les politiques de mixité par l'habitat à l'épreuve des rapports résidentiels : quartiers populaires et beaux quartiers à Paris et à Londres* (Thèse de doctorat, Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
- Lazzarotti, O. (2011). *Habiter : la condition géographique*. Paris : Belin
- Lelévrier, C. Social mix neighbourhood policies and social interaction : the experience of newcomers in three new renewal developments in France. *Cities*, 2013, 35, pp.409-416.
- Lefebvre, H. (1974). La production de l'espace. *L'Homme et la société*, 31-32, 15-32. <https://doi.org/10.3406/homso.1974.1855>
- Lefebvre, H. (1968). *Le droit à la ville*. Paris : Anthropos.
- Lévy, J. (1994). *L'espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique*. Paris : Presses de Sciences Po.
- Litzistorf, N. (2018, 27 septembre). Forum vaudois du logement, Lausanne. https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privée/logement/fichiers_pdf/fvl-18_c4_politique-des-logements-utilite-publique-lausanne.pdf
- Low, S. M. (2022). *Why public space matters*. Oxford University Press.
- Lussault, M. (2013). *L'Avènement du Monde : Essai sur l'habitation humaine de la Terre*. Paris : Seuil.
- Lussault, M. (2007). *L'homme spatial : La construction sociale de l'espace humain*. Paris : Éditions du Seuil.
- Magnier, J. (2016). L'habitat participatif et l'impératif écologique : une utopie réaliste ? *Habitat durable : approches critiques*, 98, 78-93. <https://doi.org/10.4000/sds.4890>
- Métamorphose. (2015). *Projet Métamorphose Lausanne*. Lausanne : Ville de Lausanne.
- Métamorphose. (2015). *Écoquartier des Plainnes-du-Loup – Attribution des lots aux investisseurs*. file:///C:/Users/41795/Downloads/D09-2015-03-16.pdf
- Métamorphose. (2023). *Plainnes-du-Loup – Ici nos vies se rassemblent* [Guide du quartier].
- Milanesi, J., & Teresi, L. (2016). Normes et bâtiment durable : une emprise technicienne. *Habitat durable : approches critiques*, 98, 64-77. <https://doi.org/10.4000/sds.4821>
- Mountazar, J. (2023, 14 mars). Postulat — Pour mettre fin au croissant doré lausannois. *Parti socialiste lausannois*.
- Nägeli, T. (2021). Comprendre l'espace – développer l'espace : Le rôle stratégique du travail social dans les processus de développement territorial : potentiels d'organisation sur la base de la théorie du territoire. [Travail de Master]. Zurich.

- Ostendorf, W., Musterd, S., & De Vos, S. (2001). Social mix and the neighbourhood effect: Policy ambitions and empirical evidence. *Housing Studies*, 16(3), 371-380. <https://doi.org/10.1080/02673030120049724>
- Pattaroni, L., & Marmy, S. (2016). Les coopératives de logements dans le canton de Vaud. *État de Vaud, Département des institutions et de la sécurité (DIS) Service des communes et du logement (SCL)*.
- Pidoux, J.-Y., & Liman, U. (2015, 2 novembre). *Quel concept énergétique pour les Plaines-du-Loup ?* Communication présentée à la Conférence Ecoquartier, Lausanne, Suisse.
- Piombini, A. (2013). Contexte spatial des ambiances urbaines et usage des lieux. *Ambiances*. <https://doi.org/10.4000/ambiances.261>
- Projet Métamorphose. (n. d.). 26 mesures énergétiques pour les Plaines-du-Loup. https://ate-hsr.ch/wp-content/uploads/2024/02/metamorph_calepin_PROD_18mars.pdf
- Rivière, C. (2017). La fabrique des dispositions urbaines Propriétés sociales des parents et socialisation urbaine des enfants. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 216-217(1), 64-79. <https://doi.org/10.3917/arss.216.0064>.
- Robinson, J. (2006). *Ordinary cities: Between modernity and development*. Londres : Routledge.
- Sampson R. J. (2012). *Great american city. Chicago and the enduring neighborhood effect*. Chicago-Londres: The University of Chicago Press.
- Serfaty-Garzon, P. (2000). *Chez soi : Les territoires de l'intimité*. Paris : Armand Colin.
- Schmid, C. (2008). Henri Lefebvre's theory of the production of space: Towards a three-dimensional dialectic. In: *Space, Difference, Everyday Life*. Londres: Routledge
- Schulte-Haller, M. (2011). Mixité sociale et développement de quartier : entre désir et réalité. Confédération suisse.
- Slater, T. (2006). The eviction of critical perspectives from gentrification research. *International Journal of Urban and Regional Research*, 30(4), 737-757. [https://doi.org/\[incomplet\]](https://doi.org/[incomplet])
- Soja, E. W. (1996). *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places*. Oxford: Blackwell.
- Sonnette, S. (2019). Urbanisme aux Plaines-du-Loup, l'urbanisme négocié à la lausannoise. https://tribu-architecture.ch/media/filer_public/57/0b/570bbb90-296b-4ed3-ab26-4998eaedbf91/190129_dossier_plaines-du-loup_traces.pdf
- Stébé, J.-M., & Marchal, H. (2019). *Sociologie urbaine* (5e éd.). Paris : Armand Colin.
- Stock, M. (2006). *Mobilités géographiques et pratiques d'habiter : L'habiter polytopique comme mode d'habiter*. In M. Stock (Ed.), *Mobilités et pratiques d'espaces* (pp. 15-40). Paris : Belin.
- Stock, M. (2003). Pratiques des lieux, modes d'habiter, régimes d'habiter : Pour une analyse triologique des dimensions spatiales des sociétés hu

TRAVAIL SOCIAL

Tissot, S. (2005). Une « discrimination informelle » ? Usages du concept de mixité sociale dans la gestion des attributions de logements HLM. *Actes de la recherche en sciences sociales*, no 159(4), 54-69.

Stock, M., & Lucas, R. (2012). *Habiter : une pratique des lieux. Réflexions à partir du tourisme*. *EspacesTemps.net*.

Thibaud, J.-P. (2001). La méthode des parcours commentés. In M. Grosjean & J.-P. Thibaud (Eds.), *L'espace urbain en méthodes* (pp. 79–99). Marseille: Parenthèses.

Thibaud, J.P. (2004) De la qualité diffuse aux ambiances urbaines. In *Raisons Pratiques*.

Thomas, M.-P. et Pattaroni, L. (2012). Choix résidentiels et différenciation des modes de vie des familles de classes moyennes en Suisse. *Espaces et sociétés*, 148-149(1), 111-127. <https://doi.org/10.3917/esp.148.0111>.

Valegeas, F. (2016). *Les quartiers durables français à l'épreuve de la mixité sociale : de la diversité de l'habitat aux normes d'habiter écologiques*. *Lien social et Politiques*, (76), 62–84.

Ville de Lausanne. (2025, juin). *Vision logement : Une approche globale du territoire, un axe prioritaire du programme de législature*. Lausanne : Ville de Lausanne.

Participer Lausanne (2025). <https://participer.lausanne.ch/>

Wang, C. & Burris, M. A. (1997). Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment. *Health Educ Behav*.

Annexes

Liste des annexes

- Annexe I. Plan d'ensemble PPA1 en grand format
- Annexe II. Plans du projet urbanistique
- Annexe III. Flyers de prise de contact avec les habitant·es
- Annexe IV. Formulaire de consentement
- Annexe V. Exemples de guides d'entretien
- Annexe VI. Tableau des données démographiques du corpus d'habitant·es
- Annexe VII. Tableaux récapitulatifs des résultats détaillés

Annexe I. Plan d'ensemble PPA1 en grand format

PLAN D'ENSEMBLE - TYPE D'INVESTISSEUR ET DE LOGEMENTS
Plaines-du-Loup - PPA 1

TRAVAIL SOCIAL

Annexe II. Plans du projet urbanistique

Annexe III. Flyers de prise de contact avec les habitant·es

Etudiante cherche

EXPÉRIENCES D'HABITANT.ES

PROPOSITION ▾

- Balade dans le quartier
- Suivi d'un échange autour d'un café
- Temps : 1h -1h30

PAR E-MAIL
> camille.delboca@hes-so.ch

PAR TÉLÉPHONE/SMS/WHATSAPP
> 079 555 77 96

Hes·SO
Master

Annexe IV. Formulaire de consentement

Domaine Travail social
Filière Master of Arts HES-SO en Travail social

Formulaire de consentement

Dans le cadre du mémoire de Master en Travail Social à la HES-SO, Mme Camille Del Boca est la responsable du projet dont la thématique porte sur :

L'implémentation de la politique de mixité sociale au sein de l'écoquartier des Plaines-du-Loup.

Le projet utilise des balades commentées et des entretiens avec les habitant.es du quartier. Cette méthode s'inscrit dans la recherche qualitative où l'on s'intéresse aux processus et mécanismes subjectifs des personnes interviewées afin de les comprendre et les interpréter.

Mme Camille Del Boca s'engage :

- À anonymiser le nom de la personne lors de la retranscription
- À assurer et respecter le principe de la confidentialité des informations partagées avant, pendant et après l'entretien
- À détruire les enregistrements après la soutenance du mémoire de Master
- À garantir aux participant.es à la recherche, la liberté de mettre fin à l'entretien à tout moment et de ne pas répondre à une ou plusieurs questions

Nom et prénom de la personne responsable du projet :

Signature : _____ Lieu et date : _____

Par la présente, je confirme avoir compris les conditions de la recherche, j'accepte ma participation ces conditions et j'autorise Mme Camille Del Boca à :

- Enregistrer l'entretien et utiliser l'enregistrement audio de l'entretien pour sa recherche

Nom et prénom de la personne participante :

Signature : _____ Lieu et date : _____

Annexe V. Exemples de guides d'entretien

TRAVAIL SOCIAL

Annexe VI. Tableau des données démographiques du corpus d'habitant·es

<i>Catégories</i>	<i>Sous-catégories</i>	<i>Nombre de personnes</i>
<i>Âge</i>	Moins de 30 ans	1
	30–40 ans	2
	40–50 ans	4
	50–65 ans	3
	Plus de 70 ans	1
<i>Genre</i>	Femmes	8
	Hommes	3
<i>Nationalité</i>	Suisse	8
	Étrangère	1
<i>Racialisation</i>	Minorité visible	2
	Blanche	7
<i>Niveau de formation</i>	Brevet fédéral	2
	Bachelor	2
	Master	2
	CFC	3
	Doctorat	1
	Sans formation certifiante	1
<i>Domaine de formation</i>	Bâtiment/architecture	1
	Santé/social	5
	Informatique/multimédia	1
	Nature/environnement	1
	Droit	1
	Administration/commerce	2

Annexe VII. Tableaux récapitulatifs des résultats détaillés

Services et infrastructures comme lieux de rencontre

Lieu ou dispositif	Type de service / infrastructure	Usages et fonctions	Régimes d'habiter concernés
<i>Café du Loup</i>	Café-restaurant associatif et culturel	Café, repas, lecture, événements culturels (fêtes, jeux, concerts, vernissages), organisation de débats ou projections militantes	Loyers modérés (coopératives, sociétés d'utilité publique), marché libre, PPE
<i>Restaurant « Histoire sans Faim »</i>	Restaurant-pizzeria	Repas, rencontres entre habitant·es, surveiller les enfants, point de rendez-vous avec ami·es extérieurs	Loyers modérés (coopératives, Ville), marché libre, PPE
<i>Restaurant Harmonie (kebab) / épicerie</i>	Un restaurant/épicerie + une épicerie kurde/turc de proximité	Café en terrasse, courses ponctuelles	Lieu rarement utilisé par habitant·es, davantage fréquenté par ouvriers
<i>Fleur de Pain (côté Blécherette)</i>	Café et boulangerie	Rencontres spontanées, sorties accompagnées	Fréquenté par personnes âgées des appartements protégés
<i>Cabane des Bossons</i>	Centre d'animation socioculturelle	Activités enfants, fêtes de quartier, repas seniors, yoga	Habitant·es en loyers modérés
<i>Salle polyvalente du Bled</i>	Local de coopérative	Chorale du Loup, cours de yoga (création de liens entre retraitées)	PPE (cooperative) + PPE (externe)
<i>Fitness PKZ</i>	Salle de sport	Activité sportive ; rencontres selon horaires	2 habitant·es en loyer subventionné, 1 en loyer modéré
<i>CAT</i>	Structure sociale et de santé	Repas, activités, échanges, animations intergénérationnelles	Appartements protégés
<i>Événements publics (Ville)</i>	Manifestations sur l'espace public	Chantier participatif, inauguration du parc	Habitants en loyer modéré (coopératives) et PPE
<i>Espaces de plantages (PDL et Grey)</i>	Jardins partagés	Jardinage collectif, rencontres jardinier·ères et passant·es	1 habitante en loyer modéré (cooperative)
<i>École, CVE, APEMS</i>	Infrastructures enfance et scolarité	Rencontres informelles entre parents d'élèves	Habitants en loyers modérés (coopérative, Ville,

		société d'utilité publique)
<i>Migros, parking</i>	Commerces et services de proximité	Courses, stationnement, rencontres fortuites
		Loyers modérés et subventionnés

L'espace public et son aménagement comme lieux de rencontre

Lieu / aménagement	Type d'espace public	Usages et fonctions	Régimes d'habiter concernés	Formes de sociabilité
<i>Places de jeu (devant l'école et attendant au parc du Loup)</i>	Aires de jeux et espace vert	Jeux pour enfants, rencontre familles	Loyers modérés	Rencontres fréquentes entre enfants et entre parents
<i>Parc du Loup</i>	Parc avec espace vert et chemin	Activités plein air, sport, détente	Loyers modérés	Rencontres inter-familiales
<i>Cour de récréation (en chantier)</i>	Aire sportive polyvalente	Basket, foot, jeux de balle	Enfants, ados, adultes	Rencontres entre tranches d'âges
<i>Voirie piétonnisée et cheminements</i>	Circulation douce	Promenades, tours du quartier	Marché libre, loyers modérés, subventionnés, PPE	Rencontres spontanées
<i>Bancs et tables</i>	Mobilier urbain	Repos, lectures, pique-niques	Marché libre et loyers modérés	Sociabilité informelle
<i>Espaces publics divers (ex. traversée de rue)</i>	Interactions fortuites	Aide, entraide (porter sacs de courses)	Habitante âgée (appartement protégé)	Rencontre basée sur entraide

Espaces communs privés comme lieux de rencontre

Lieu / aménagement	Type d'espace commun privé	Usages et fonctions	Régimes d'habiter concernés	Formes de sociabilité
<i>Halls, paliers, escaliers, ascenseurs</i>	Espaces de transition	Circulation, salutations, discussions basiques	Loyers modérés, marché libre, subventionnés/protégés	Rencontres fortuites
<i>Événements (portes ouvertes, ramassage déchets)</i>	Dispositifs ponctuels	Rencontres informelles, convivialité	PPE	Rencontres de voisinage
<i>Hall 'foyer' du Bled</i>	Espace de transition conçu	Passage obligatoire vers boîtes aux lettres	Coopérative du Bled (PPE, parts sociales Ville)	Rencontres et convivialité
<i>Salles communes, ateliers, salons, terrasses</i>	Espaces semi-récréatifs	Apéros, plénières, ateliers, fêtes, projections	Coopératives	Rencontres organisées et informelles
<i>Espaces réservés (salles, chambres d'amis)</i>	Espaces mutualisés privatifs	Fêtes, anniversaires, hébergement	Coopératives	Usage limité si payant (ex : SCHL)

TRAVAIL SOCIAL

<i>Ouverture ponctuelle aux externes</i>	Espaces semi-publics temporaires	Apéros ouverts, événements publics	Coopératives	Sociabilité élargie
<i>Ouverture structurelle (Ecopolis, Bled)</i>	Espaces de transition semi-publics	Accès sans interphone, via commerces/services	Coopératives	Sociabilité hybride

Types de relations dans le quartier

Type de relation	Modes de construction	Régimes d'habiter concernés	Exemples concrets
<i>Avec les personnes de son immeuble</i>	Solidarité et entraide : emménagement, prêt d'objets, garde d'enfants, échanges, relations qui dépassent le simple voisinage	Coopératives + 1 habitant en loyer modéré (Ville)	Une habitante continue à voir ses voisines pour aller boire un café ou au cinéma
	Relations oscillantes entre distance et cordialité	Logements subventionnés et protégés	2 habitant·es décrivent ce type de rapports
	Relations limitées	Loyer subventionné	Une habitante évoque une absence de lien
	Soutien et respect intergénérationnel	Loyer modéré (coopérative, Ville)	3 habitant·es mentionnent ce type de relations
	Organisation collective pour gestion technique (courrier commun, WhatsApp)	Loyer modéré (Ville, société d'utilité publique)	Collectifs d'immeubles pour pilotage des problèmes
<i>Inter-coopératives</i>	Renforcement des liens entre coopératives ; mutualisation d'événements ; volonté d'accéder aux infrastructures voisines pour les habitant·es hors coopératives	Coopératives (loyers modérés), habitants en loyers modérés hors coopératives	Participation à des apéros organisés par Ecopolis ; souhait d'utiliser un espace de grillade d'une coopérative voisine
<i>Avec personnes déjà connues avant emménagement</i>	Relations préexistantes (amis, famille, cercles associatifs ou professionnels) ; connaissance préalable entre coopérateur·trices depuis le projet	Majorité des habitant·es, surtout coopératives	2/3 des personnes interrogées connaissaient déjà quelqu'un dans le quartier

<i>Avec le reste du quartier</i>	Liens tissés via parentalité et scolarité des enfants	Parents interrogés (loyers modérés)	4 parents disent avoir développé des liens depuis l'école ou la crèche
<i>Fonctionnelles</i>	Relations avec conciergerie d'immeuble ou sociale, gérances, référente sociale ; entraide technique ; liens avec commerçant·es	Loyers subventionnés, modérés, protégés	Référente sociale des appartements protégés ; aide d'un voisin menuisier pour montage de meubles ; soutien à l'épicerie kurde

Appropriation des espaces publics, privés et services de proximité

Type d'espace	Formes d'appropriation	Régimes d'habiter concernés	Exemples concrets
<i>Espaces privés (appartements, balcons, loggias)</i>	Usage intensif de l'espace domestique comme lieu de repos, convivialité	PPE (coopératives et hors coopératives), marché libre, logements subventionnés et appartement protégés	Loggia d'une habitante PPE vécue comme prolongement du logement ; habitant·es en subventionné accueillant des invité·es chez eux
<i>Espaces publics de consommation (cafés, restaurants)</i>	Appropriation adulte par la fréquentation de cafés et restaurants	Majorité des habitant·es interrogé·es sauf loyers subventionnés	Espaces privilégiés pour les adultes vs. espaces de jeux pour enfants
<i>Places de jeux (Parc du Loup, Bossons)</i>	Investissement important par les enfants ; fréquentation aussi par adultes sans enfants	Loyers modérés, PPE, marché libre.	Mère en coopérative qui utilise la place pour ses enfants en bas âge ; habitante célibataire en marché libre y recherche convivialité
<i>Parc du Loup (espace vert, bancs, tables, jeux)</i>	Usage central et multi-âges : jeu, détente, pique-niques	Marché libre, loyer modéré (Ville, coopératives)	Pique-nique en famille/collègues ; lieu central de convivialité
<i>Mobilier urbain (tables, bancs devant école)</i>	Utilisation ponctuelle par parents, enfants, groupes d'adultes ; appropriation variable selon emplacement	Habitante d'une coopérative observant les usages	Groupe de femmes prenant le café ; enfants APEMS goûter à l'extérieur
<i>Mobilier alternatif (bancs/assises devant immeubles subventionnés)</i>	Offrent de nouvelles formes d'appropriation de l'espace extérieur	Loyer modéré (coopérative)	S'asseoir autrement
<i>Espaces informels (ex. devant CMS)</i>	Appropriés par professionnel·les durant leurs pauses	Usage observé par habitante en logement protégé	Fumer, café sur le pouce

*Espaces verts et
végétation (zones
d'herbe, biodiversité)*

Facilite
l'appropriation
familiale et
individuelle, incite à
sortir, offre
ressources naturelles

Loyers modérés
(coopératives, Ville),
marché libre, PPE

Fruits des arbres
consommés ; familles
avec enfants en bas
âge utilisent zones
d'herbe ; habitantes
sans enfants
apprécient également
la biodiversité

Appropriation : conformité, résistances et alternatives

Catégorie	Formes et pratiques observées	Régimes d'habiter concernés	Exemples concrets
<i>Conformité</i>	Respect du tri des déchets, utilisation des éco-points, déchetterie mobile	Marché libre, loyers modérés (coopératives, Ville, utilité publique), logements subventionnés	Habitante marché libre ; 4 habitant·es en loyer modéré ; 1 habitant en subventionné
	Adoption des règles de gestion des gérances (courriers, enquêtes de satisfaction)	Marché libre, logements subventionnés/protégés, loyers modérés (Ville, utilité publique)	Référente sociale des appartements protégés impliquée aussi professionnellement
	Respect des règles d'usage des buanderies (plannings, applications de gestion)	Logements subventionnés et protégés	Habitant utilisant application smartphone pour lessives ; habitante respectant règles précises en buanderie
	Respect des règles collectives en coopératives (réservation de salle, intranet, WhatsApp, plénières, entretien matériel)	Coopératives (PPE, parts sociales financées Ville)	Coopérative du Bled avec concierge sociale, participation active aux groupes de travail
	Utilisation conforme et conviviale des espaces communs (salle commune, potagers partagés, balcons traversants)	Coopératives	Rencontres dans hall, rooftop partagé, enfants jouant avec règles (balles en mousse, respect balcon voisin)
<i>Tensions / Résistances</i>	Conflits et incivilités dans espaces privés partagés (buanderies, halls, ascenseurs, vols de matériel)	Marché libre, logements subventionnés/protégés	Habitante marché libre dénonce chaussures dans hall ; habitant subventionné vit des conflits en buanderie
	Insatisfaction face à manque de végétation, espaces publics sous-utilisés	Coopératives, logements subventionnés	Coopératrices dénonçant trop de béton ; terrain de pétanque désert
	Infrastructures inadaptées (chauffage, interdiction climatisation, éclairage insuffisant)	Loyers modérés (Ville, utilité publique), logements subventionnés	Chauffage trop chaud/froid, fitness PKZ inutilisable en été, personnes âgées/malvoyant·es en difficulté
	Espaces publics détournés (nuisances, squattage)	Observé par coopératives, loyers modérés, logements subventionnés/protégés	Ados occupant place de jeux ; famille monopolisant table ; engueulades balcon à balcon

TRAVAIL SOCIAL

<i>Propositions d'alternatives</i>	Résistances directes (contournement des éco-points, dépôts sauvages, parcage sauvage, non-respect règles école)	Tous régimes touchés	Dépôts de poubelles en bas d'immeuble ; non-respect ligne rouge à l'école (qui empêche les parents de pénétrer dans l'enceinte)
	Incivilités (poubelles brûlées, scooters, vols de colis, supporters perturbant circulation)	Tous régimes touchés	Vols de colis dans immeuble subventionné ; scooters bruyants ; cortèges de supporters agressifs
	Effets du chantier (inaccessibilité, nuisances sonores, cloisonnement spatial)	Tous régimes touchés	Traversée impossible du quartier ; bruit ; manque de propreté
	Organisation via groupes WhatsApp/Signal, diffusion de flyers, affichage communautaire	Coopératives, loyers modérés (Ville, utilité publique), marché libre	Groupes pour apéros, gestion collective ; affichage communautaire proposé par habitante marché libre
	Initiatives citoyennes (événements, ateliers participatifs, fête de la musique, projections)	Coopératives	Café du Loup et Bled comme lieux d'initiatives sociales et culturelles
	Appropriation créative des espaces communs (jeux d'enfants dans couloirs, buanderie transformée en halte-garderie, zones de troc)	Coopératives	Buanderie détournée ; foyer du Bled polyvalent
	Actions ponctuelles hors coopératives (ramassage déchets, visites guidées, activités intergénérationnelles)	PPE, marché libre, appartements protégés	Habitant marché libre organisant visite pour ses collègues ; ASE organisant rencontres intergénérationnelles spontanées
	Résolution de conflits par médiation et discussion plutôt que recours aux autorités	Loyers modérés (coopérative, utilité publique)	Habitants cherchant dialogue avec voisins
	Adaptations individuelles pour compenser lacunes (mobilité, déchets)	Logements subventionnés/protégés	Habitant malvoyant adaptant trajets ; recours au CMS pour gestion des déchets
Idées émergentes (repar café, banque de prêts, jumelages,	Coopératives, marché libre, PPE, logements protégés	Projets imaginés mais non encore réalisés	

TRAVAIL SOCIAL

café santé, mobilier autogéré)

Choix résidentiels aux Plaines-du-Loup

Catégorie	Formes et motivations	Régimes d'habiter concernés	Exemples concrets
<i>Choix stratégique</i>	Raisons fonctionnelles et rationnelles : proximité école, logement plus grand, raisons professionnelles, commodités du quartier, sécurité du logement (propriété), quitter un logement problématique	Loyers modérés (Ville, utilité publique, coopérative), marché libre, PPE, subventionné	Habitant en loyer modéré (Ville) proche école ; habitante marché libre pour raisons professionnelles ; coopératrice (PPE) valorisant sécurité de la propriété ; habitant subventionné quittant un rez-de-chaussée nuisible
<i>Choix d'opportunité</i>	Saisir une occasion ponctuelle : logement libéré par connaissance, opportunité financière, réseau	PPE, loyers modérés (coopératives)	Habitante en PPE après tentative d'achat ratée ; habitante intégrant coopérative via connaissance ; habitante accédant à une coopérative grâce à parts sociales payées par la Ville
<i>Choix affectif / symbolique</i>	Attaches émotionnelles et symboliques : recherche de vie de quartier, motivation à rejoindre une coopérative	Loyers modérés (Ville, coopératives)	Habitant en loyer modéré attiré par richesse de vie de quartier ; 3 habitantes motivées par expérience coopérative
<i>Choix de transition</i>	Logement temporaire avant un projet plus stable	Marché libre	Habitante vivant provisoirement dans le quartier pour proximité travail avant de s'installer ailleurs avec compagnon
<i>Choix contraint</i>	Choix imposés par contraintes financières, santé ou emploi	Appartements protégés, logements subventionnés	Habitante âgée contrainte d'emménager en logement protégé pour raisons de santé du mari ; ASE en logement subventionné devant habiter sur place pour

			fonction de référente sociale ; habitant subventionné avec faibles revenus en formation
<i>Choix identitaire</i>	Cohérence entre valeurs/identité et lieu de vie : intérêt pour projet Métamorphose, importance environnementale et coopérative	PPE, coopératives	Habitante PPE engagée en santé publique choisissant pour raisons écologiques ; trois habitantes coopératives choisissant pour l'expérience de vie coopérative et les valeurs d'entraide

Identification et appropriation symbolique

Lieu / dimension symbolique	Formes d'identification et appropriation	Régimes d'habiter concernés	Exemples / citations
<i>Concept d'écoquartier (Métamorphose)</i>	Valorisation du projet urbanistique et compréhension des intentions	PPE, loyer modéré (Ville)	Habitante PPE et habitant loyer modéré (Ville) valorisent la conception
	Réserves sur l'idée jugée abstraite, peu radicale ou « vaporeuse »	Coopératives (dont une en PPE)	Deux coopératrices critiques sur le manque de radicalité
<i>Restaurant « Histoire sans Faim »</i>	Lieu convivial et familial, apprécié pour proximité place de jeu et ambiance	Loyers modérés (Ville, coopérative avec parts sociales financées Ville), marché libre	« Ambiance familiale » ; habitante marché libre et deux en loyer modéré
	Critiques : prix trop élevés, manque d'authenticité	Logements subventionnés, loyer modéré (utilité publique, coopérative)	« J'ai failli avoir un infarctus à cause du prix de la salade » ; « C'est boire des bières et manger des pizzas »
<i>Café du Loup</i>	Ambiance associative, calme et décontractée ; lieu de rencontre emblématique	PPE, loyer modéré (utilité publique, coopérative)	Trois coopératrices + 1 PPE l'identifient fortement ; « mon shtam » ; gérante appréciée
	Critiques : trop étudiantin, gentrification	Loyer modéré (Ville, utilité publique)	« C'est le rendez-vous des étudiants » ; « Entre mixité et gentrification »
	CALM (Centre d'Art La Meute) jugé peu accessible	Coopératives (2 habitantes)	« J'ai discuté avec eux, parce que je ne comprends rien... »

TRAVAIL SOCIAL

	Appropriation différenciée des deux cafés	PPE	« Ici trop convivial pour travailler, en face c'est plus neutre »
<i>Parc du Loup</i>	Endroit central et vivant, très apprécié	Majorité des régimes	Considéré comme le lieu le plus animé du quartier
<i>Espaces communs des coopératives</i>	Fort sentiment d'appartenance et d'inclusion ; valorisation de la vie communautaire	Coopératives (dont PPE et parts sociales financées Ville)	« Relations qui dépassent le simple voisinage » ; espaces accessibles sans limite financière
<i>Quartier dans son ensemble</i>	Distanciation, sentiment de non-appartenance	Logements subventionnés et protégés	Habitante âgée vivant un sentiment de mal-être, quartier non adapté aux besoins âgés
	Identification ponctuelle au fitness de quartier (jeunesse, ambiance urbaine)	Logement subventionné	« C'est un fitness très jeune... »
<i>Quartiers limitrophes (Bossons)</i>	Appropriation complémentaire pour enfants, diversification des relations	Coopérative	Habitante coopérative investit place de jeu et parc des Bossons avec ses enfants

Perceptions des aménagements

Thème	Perceptions / Contenus	Régimes d'habiter concernés	Extraits / Illustrations
<i>Mobilier urbain & convivialité</i>	Perçu comme vecteur de convivialité	Loyer modéré (société propriété de la Ville)	« reflète une conception de l'espace basée sur la convivialité »
	Jugé impersonnel	Deux coopératrices	« ces aménagements manquent d'âme »
<i>Équipements pour enfants</i>	Valorisation forte, repères pour les familles, sécurisants et inclusifs	Trois parents (coopérative, loyer modéré propriété de la Ville) ; aussi apprécié par PPE et coopératrice sans enfants	« bien pensée pour favoriser les rencontres »
<i>Incompréhension face à certains éléments</i>	Mobilier jugé étrange, décorations incomprises	Coopératrice, habitant loyer modéré (société utilité publique), résidente	« cette infrastructure métallique jaune puis vert et bleu » ; « Vous avez vu ces

		appartements protégés	oiseaux ? [...] pour moi c'est inutile »
<i>Aménagements paysagers & biodiversité</i>	Source forte d'identification	Coopératrice	« C'est tellement important de cohabiter avec le reste du vivant »
<i>Matériaux & esthétique</i>	Béton et tôle dépréciés, besoin de bois et matériaux chaleureux	Majorité ; deux coopératrices (dont une PPE)	« la tôle [...] n'inspire pas des matériaux écologiques »
<i>Diversité architecturale</i>	Hétéroclisme apprécié par certain·es	Habitant loyer modéré (propriété de la Ville) ; habitante PPE	Diversité des projets valorisée
	Hétéroclisme critiqué par d'autres	Coopératrice en PPE ; habitante subventionné·e	« pas une vraie unité [...] accolés comme ça »
<i>Projet architectural de logement subventionné (près de l'école)</i>	Fortement déprécié par la moitié des interrogé·es	Indépendant du régime Concerné bâtiments à loyer modéré et subventionné (SCHL, FPHL, FLCL)	« carrément dévalorisé à l'échelle du quartier »
	Habitant concerné ressent malgré tout un bien-être dans son logement	Loyer modéré	« malgré les couleurs criardes [...] je m'y sens bien »
<i>Inégalités perçues</i>	Les enfants identifient clairement les écarts entre types de logements	Enseignante	« Ils savent très bien où habitent les uns les autres »

Représentations et vécu de la politique de mixité sociale aux Plaines-du-Loup

Régime d'habiter	Représentations générales	Opportunités	Freins et tensions	Vécu concret
<i>Coopératives</i>	Vision critique ou lucide ; parallèle entre diversité culturelle et biodiversité ; conscience des rapports de domination (« bobos », sentiment	Mixité intergénérationnelle ; partage de compétences et d'expériences ; opportunité d'intégrer des personnes en situation de handicap ; valeur	Manque de temps/énergie pour faire vivre la mixité ; rapports de domination vis-à-vis des habitant·es de logements subventionnés ; risque de repli sur soi (« entre-soi coopératif »).	Mixité interne (parts sociales payées par la Ville, PPE dans certaines coopératives) ; cohésion forte entre coopérateur·trices mais scission

TRAVAIL SOCIAL

	d'omniprésence des coopératives).	éducative de la diversité pour les enfants.		avec le reste du quartier ; difficulté à tisser des liens spontanés hors coopérative ; réflexions sur l'ouverture vers l'extérieur.
<i>PPE</i>	Vision critique sur limites de la mixité par le revenu ; constat d'un idéal parfois de façade.	Ouverture culturelle valorisée ; diversité comme facteur de justice sociale et d'égalité.	Difficulté à mobiliser les personnes de milieux populaires ; perception de clivages.	Expériences de voisinage contrastées.
<i>Loyer modéré (sociétés publiques ou Ville)</i>	Valorisation de la richesse ethnique et de la convivialité ; reconnaissance d'une habitude à vivre dans des contextes mixtes.	Diversité des langues perçue comme ressource ; sentiment de convivialité et d'ambiance familiale.	Barrières linguistiques/culturelles ; difficultés de mobilisation.	Invisibilité partielle des différences statutaires dans l'espace public mais conscience des écarts socio-économiques ; vécu marqué par la cohabitation dans les espaces publics (places de jeux, école).
<i>Subventionnés</i>	Expérience antérieure de mixité ; dénonciation des clichés négatifs ; mais aussi reproduction de stéréotypes (« personnes qui font n'importe quoi »).	Mixité perçue comme source de rencontres et d'ouverture ; sentiment de justice sociale pour certain·es.	Rapports de domination implicites ; tensions liées à la gestion des déchets et des espaces communs.	Vécu d'inégalités spatiales (impression de secteurs plus défavorisés) ; sentiment d'injustice (« traités comme des moins que rien ») ; difficultés relationnelles (buanderies, nuisances sonores).
<i>Protégés</i>	Représentations marquées par des stéréotypes (épicerie « étrangères », discours teintés de racisme).	Interactions positives malgré préjugés (ex. aides reçues de minorités visibles).	Critiques envers les immeubles subventionnés voisins ; tensions autour de la propreté et des déchets.	Peu d'appropriation du quartier.
<i>Marché libre</i>	Valorisation de la diversité culturelle et ouverture générale ; conscience des	Mixité perçue comme vectrice de changement de perspective et ouverture.	Constat de mixité parfois superficielle ou de façade.	Différences visibles dans les usages des espaces communs et relation de voisinage

TRAVAIL SOCIAL

limites de la mixité réelle.			marquée par les origines culturelles.
------------------------------	--	--	---------------------------------------

Modes d'habiter

Mode d'habiter	Régimes d'habiter concernés	Formes observées	Participation
<i>Habiter ordinaire</i>	PPE, marché libre, subventionnés	Appropriation discrète, routinisée ; attachement fort à l'appartement ; vie privée valorisée ; sortie du quartier le week-end	Faible : peu d'implication dans la vie du quartier, routines centrées sur le logement
<i>Habiter distancié</i>	Principalement logements subventionnés (dont appartements protégés) Parfois coopératives	Faible investissement affectif ; appropriation temporaire ; repli sur l'intimité du logement ; appropriation sélective des normes écologiques (ex. tri accepté mais pas économies d'énergie) ; valorisation de la décoration intérieure	Participation faible, souvent centrée sur l'activité professionnelle ou inexistante ; coopératrice : active dans sa coopérative mais peu tournée vers la vie collective du quartier
<i>Habiter contraint</i>	Logements subventionnés (3 personnes)	Mode d'habiter marqué par des contraintes économiques, sociales ou juridiques ; attachement au logement limité par le manque de choix	Participation quasi inexistante ; subie plutôt que choisie
<i>Habiter revendiqué</i>	Coopératives (dont Ecopolis qui a une charte écologique) ; PPE ; loyers modérés (société d'utilité publique, société propriété de la Ville)	Rapport identitaire et politique au lieu ; mise en avant des valeurs écologiques, sociales et communautaires ; appropriation collective des espaces communs ; inspiration du modèle coopératif même hors coopératives	Participation forte dans les coopératives (forums, chantiers participatifs, animation de la vie collective) ; engagement dans des associations ou chorales de quartier (PPE) ; critique du manque d'inclusivité des processus participatifs ; volonté d'élargir l'accès

Zoom sur les formes de participation dans l'écoquartier

Type de participation	Formes observées	Régimes d'habiter concernés
<i>Participation formelle (processus institutionnels, collectifs organisés)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Forums et chantiers participatifs organisés par la Ville - Participation aux processus de conception (ex. construction éco-responsable avec terre du sol) - Engagement associatif - Participation aux espaces de décision dans les coopératives 	<ul style="list-style-type: none"> - Coopératives (forte implication) - PPE (ex. chorale, forums) - Pas de participation des habitant·es en logements subventionnés et protégés
<i>Participation informelle (quotidien, sociabilités, voisinage)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Fréquentation des cafés emblématiques (Café du Loup, Histoire sans Faim) - Entraide et convivialité dans les coopératives (espaces partagés) - Relations de voisinage et entraide ponctuelle - Utilisation collective des espaces publics (parcs, places de jeu, pique-niques) 	<ul style="list-style-type: none"> - Coopératives (forte convivialité, entraide, espaces communs) - PPE (participation sélective, cafés et associations) - Loyers modérés (participation ponctuelle, critique de l'engagement inégal) - Subventionnés/protégés (faible implication, repli sur le privé)

Champs d'intervention des professionnel·les interrogé·es

Professionnel·le	Institution / Structure	Public cible	Modalités d'intervention	Champs d'action principaux
<i>TSHM 1</i>	Ville de Lausanne – Direction Enfance, Jeunesse et Quartier (EJQ)	Adolescent·es et jeunes adultes	Présence régulière dans le quartier, écoute, orientation, soutien à projets, appui aux partenaires	<ul style="list-style-type: none"> - Prévention - Lien social - Orientation - Participation citoyenne
<i>TSHM 2</i>	Ville de Lausanne – Direction EJQ (diagnostique social, mandat spécifique incivilités)	Population du quartier (jeunes et habitant·es en général)	Diagnostic social du plateau de la Blécherette, interventions de terrain, contacts informels, mise en place de projets collectifs (ex. conseil des jeunes)	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostic social - Prévention des incivilités - Participation citoyenne - Médiation
<i>Animatrice socioculturelle</i>	Cabane des Bossons (centre de quartier, Ville de Lausanne)	Enfants, seniors, adultes, habitant·es des quartiers	Accueils libres, animations, projets intergénérationnels et interculturels, collaborations avec associations locales	<ul style="list-style-type: none"> - Animation socioculturelle - Cohésion sociale - Interculturalité / intergénérationnel

TRAVAIL SOCIAL

			- Partenariats locaux
<i>Enseignante 3-4P</i>	Collège des Plaines-du-Loup	Élèves (6–8 ans), familles	Enseignement, gestion de conflits, travail en réseau (psychologues, logopédistes, assistant·es sociaux·ales, pédiatres), sensibilisation sociale
			- Éducation - Travail en réseau - Gestion des conflits - Besoin de relais en Travail social

Visions, observations et analyses des professionnel·les du social

Acteur·rice	Vision du quartier	Observations de terrain	Analyse socio-spatiale
<i>TSHM 1</i>	Quartier jeune, en construction, avec des possibles. Manque d'anticipation sociale.	Fréquente l'espace public, observe les lieux de passage, parcs, abords d'école. Met en évidence le repli des habitant·es sur leur immeuble.	Souligne juxtaposition des populations sans réelles interactions. Décalage entre ambition de mixité et réalité. Appropriation sectorisée.
<i>TSHM 2</i>	Voit le quartier comme un projet vitrine, avec traitement privilégié par la Ville.	Repère tensions intergénérationnelles, comportements transgressifs des jeunes, incivilités comme signaux d'un mal-être.	Insiste sur absence de lieux dédiés aux adolescent·es. Met en évidence invisibilité de certains groupes dans la vie du quartier.
<i>Animatrice socioculturelle</i>	Souligne asymétries de traitement (« les proprios sont écoutés »). Relaye frustrations des habitant·es ancien·nes.	Observe la séparation entre ancien quartier des Bossons et nouveau. Témoigne de l'insatisfaction des seniors.	Analyse les dynamiques d'entre-soi, domination des coopératives, tensions liées à la proximité. Critique l'organisation du chantier qui a exacerbé les inégalités.
<i>Enseignante</i>	Quartier en chantier, difficile à stabiliser. École comme pivot.	Observe une classe hétérogène et fragmentée par origines sociales et culturelles. Constate incivilités aux abords de l'école.	Souligne rôle des enfants comme catalyseurs du lien social. Met en lumière tensions entre parents/habitant·es liées à la promiscuité. Note distinction claire

TRAVAIL SOCIAL

		entre statuts résidentiels.
--	--	-----------------------------

Nécessité d'un accompagnement à la mixité sociale

Habitant·es	Professionnel·les (TS + enseignante)
Le quartier est perçu comme pensé pour des populations vulnérables (personnes âgées, exclues socialement) mais manque de liens inter-immeubles et entre catégories d'habitant·es.	Les TS relèvent aussi un manque d'anticipation sociale et une juxtaposition des populations plutôt qu'une mixité vécue. Ils observent une appropriation sectorisée (entre immeubles, entre ancien et nouveau quartier).
Certains dénoncent un « effet de gentrification » et une hiérarchie implicite entre coopératives et logements en loyers subventionnés.	Les TS confirment des rapports de domination entre coopératives/PPE et personnes en logements subventionnés (« ceux qui savent argumenter prennent le pouvoir »).
Environ la moitié des habitant·es (coopératives, PPE, marché libre) expriment le besoin d'un accompagnement spécifique pour rendre la mixité effective.	Les TS constatent un décalage entre mixité construite et mixité vécue, et relaient les plaintes d'isolement, de conflits et de manque de cohésion.
L'école est perçue comme un vecteur central de liens sociaux.	L'enseignante confirme ce rôle, en soulignant le besoin d'un soutien plus important du Travail social. Elle observe aussi des tensions et clivages entre groupes d'élèves selon l'origine résidentielle/sociale.
La future maison de quartier est attendue comme ressource pour la cohésion sociale (la cabane des Bossons ne suffit pas).	Les TS estiment aussi que des infrastructures adaptées (maison de quartier, espaces jeunes) manquent pour accompagner les dynamiques sociales. Mais cela ne suffira pas à la gestion du quartier.
La Ville de Lausanne est identifiée comme actrice responsable de faire vivre la mixité sociale, mais son action est jugée insuffisante pour l'instant.	Les TS évoquent un projet « vitrine » sur lequel la Ville met beaucoup d'attentes et de moyens, mais sans répondre complètement aux besoins relationnels des habitant·es.
Propositions d'accompagnement : médiation de rue, présence de TS, soutien au quotidien. Certaines habitantes regrettent leur faible visibilité.	Les TS (notamment TSHM) développent déjà une présence régulière, mais constatent que les moyens restent insuffisants face aux besoins.
Les coopératives et le Café du Loup sont vus comme lieux ressources permettant des initiatives sociales.	Les TS confirment que les coopératives disposent de clés organisationnelles et sociales fortes, mais que cela peut renforcer les déséquilibres avec d'autres habitant·es.
Les événements et fêtes favorisent le mélange, mais les événements organisés par les coopératives restent perçus comme peu accessibles par d'autres.	Les TS observent que les dynamiques d'immeuble dominant et que les grands événements ne suffisent pas à créer une réelle cohésion.

Place du Travail social dans l'espace conçu

TRAVAIL SOCIAL

Perceptions des TS et de l'enseignante	Compétences mises en avant	Freins identifiés
<p><i>Travail social non intégré en amont des projets urbains. Mobilisation trop souvent en réaction aux problèmes. Manque d'anticipation sociale, en particulier pour les adolescent·es. Enseignante : manque de prise en compte des besoins réels du corps enseignant (collège, classes, récréations).</i></p>	<p>Posture d'observateur·rice participant·e. Lecture sensible des usages et du quotidien. Expérience d'interface entre habitant·es, institutions et espaces. Valeurs : approche préventive, proximité, ouverture, création de lien, écoute active, non-jugement, médiation informelle. Apports spécifiques de l'enseignante : approche émotionnelle, développement de l'autonomie, activités collaboratives.</p>	<p>Mauvaise reconnaissance du Travail social par les autres métiers. Écart de culture professionnelle (« on ne parle pas toujours le même langage »). Consultations sans réelle écoute (enseignant·es). « Appropriation » de l'animation par d'autres acteurs (coopératives, café culturel). Injonctions institutionnelles parfois déconnectées des besoins (prévention écologique imposée). Contraintes organisationnelles et temporelles (manque de ressources, couverture insuffisante).</p>

